

أسباب نشأة التفسير النفسي

THE INITIAL REASONS FOR PSYCHOLOGICAL EXEGESIS

Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

abdurrahman.kasapoglu@inonu.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-7807-5710

ATIF: Kasapoğlu, Abdurrahman "أسباب نشأة التفسير النفسي", Hikmet Yurdu, CİLT: 14, SAYI: 27, Ocak - Haziran 2021/1, ss. 15-78

ملخص

وإن التحليل النفسي للقرآن أمر ضروري لجميع العصور؛ لأن القرآن الكريم هو كتاب منظم للأنشطة الروحية/الداخلية للمسلمين ومؤثراً فيها. وإن هناك حاجة إلى فهم أفضل للآيات التي تتحدث عن الجوانب الروحية للإنسان في القرآن، من أجل زيادة جودة هذا التواصل وأن يُصبح أكثر وعياً ومنهجية. وإن التركيز على الآيات المتعلقة بالجانب الروحي للإنسان إلى جانب محاولة التقاط الإشارات النفسية في آيات أخرى، يستوجب نشاطاً دراسياً "التفسير النفسي".

وسنناقش في هذه الدراسة التطورات في مجال تفسير القرآن ضمن الأسباب الداعية إلى التفسير النفسي في عصرنا الحديث. وفي هذا السياق سنناقش الحاجة إلى التجديد / التحديث في تفسير القرآن الكريم. وسنذكر دور التفسير النفسي في تلبية الحاجة إلى هذا التجديد. وبالإضافة إلى ذلك سنشرح كيف أن التطورات العلمية في عصرنا بيئة مُمسكة تُؤسِّس لظهور التفسير النفسي. وسنذكر آثار احتياجات المسلمين وتوقعاتهم التي وجهتهم إلى التفسير النفسي في عصرنا الحالي، وكيف أن الدراسات متعددة التخصصات التي أصبحت شائعة في عصرنا تؤثر في الحاجة إلى بناء علاقة بين علم النفس والتفسير.

الكلمات المفتاحية: التفسير النفسي، القرآن، التجديد في التفسير.

Öz: Psikolojik Tefsirin Ortaya Çıkış Sebepleri

Her çağa göre Kur'an'ın psikolojik tahlilinin yapılması, bir ihtiyaçtır. Zira Kur'an her zaman Müslümanların ruhsal / içsel faaliyetlerini etkileyen, şekillendiren bir kitap olmuştur. Bu etkileşimin niteliğinin artırılabilmesi, daha bilinçli ve

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü / Article Types: Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 30 Kasım/November 2020

Kabul Tarihi / Accepted: 01 Aralık/December 2020

Yayın Tarihi / Published: 01 Ocak/January 2020

Yayın Sezonu / Pub Date Season: Ocak-Haziran/January-June

Cilt / Volume: 14 Sayı / Issue: 27 Sez / Pub Date: Ocak-Haziran, 2021/1 Sayfa / Pages: 15-78

İntihal / Plagiarism: Bu makale, iThenticate intihal programıyla tarandıktan sonra, iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi. / This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

sistemli hale gelebilmesi için Kur'an'da insanın ruhsal yönünden bahseden âyetlerin daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Kur'an'da insanın ruhsal yönünü ilgilendiren âyetler üzerinde odaklanmak, hatta diğer âyetlerdeki psikolojik ipuçlarını yakalamaya çalışmak "psikolojik tefsir" faaliyetini gerektirmektedir.

Bu araştırmada, çağımızda psikolojik tefsire duyulan ihtiyacın sebepleri arasında Kur'an'ı yorumlama alanındaki gelişmeler ele alınacaktır. Bu bağlamda Kur'an tefsirinde tecdîd / yenilenme ihtiyacına değinilecektir. Yenilenme ihtiyacını karşılamada psikolojik tefsirin rolünden bahsedilecektir. Ayrıca çağımızdaki ilmî gelişmelerin psikolojik tefsirin ortaya çıkışına nasıl zemin hazırladığı anlatılacaktır. İçinde bulunduğumuz çağda Müslümanların ihtiyaç ve beklentilerinin psikolojik tefsire yönelişe olan etkilerinden bahsedilecektir. Çağımızda yaygınlaşan interdisipliner çalışmaların, psikoloji ile tefsir arasında ilişki kurulması gerektiğine nasıl etki ettiğine işaret edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik tefsir, Kur'an, Tefsirde tecdîd.

مدخل

لقد تناول القرآن الكريم كثيرا من الموضوعات المتعلقة بعلم نفس الفرد والمجتمع. وإن توضيح المتخصصين المسلمين للمعلومات الواردة في آيات القرآن الكريم بما يتوافق مع روحها ووضوحها أمر ضروري. وفي الوقت نفسه، فإن إصابة دارسي القرآن الكريم الخبراء في علم الاجتماع وعلم النفس والتعليم، في تفسير تلك الآيات ستلبي احتياجات هذا العصر.

إن مالك بدري بعد تطرُّقه إلى مناهج تفسير القرآن مثل التفسير بالمأثور وتفسير القرآن بالقرآن، والتفسير الأدبي، والتفسير الموضوعي، قال: إن هناك حاجة ماسة إلى "التفسير النفسي للقرآن"¹. وإن التحليل النفسي للقرآن أمر ضروري لجميع العصور²؛ لأن القرآن الكريم كان دائماً كتاباً مُشكِّلاً للأنشطة الروحية/الداخلية للمسلمين ومؤثراً فيها. وإن هناك حاجة إلى فهم أفضل للآيات التي تتحدث عن الجوانب الروحية للإنسان في القرآن، من أجل زيادة جودة هذا التواصل وأن يُصبح أكثر وعياً ومنهجية. وإن التركيز على الآيات المتعلقة بالجانب الروحي للإنسان إلى جانب محاولة التقاط الإشارات النفسية في آيات أخرى، يستوجبُ نشاطَ دراسات "التفسير النفسي".

إن التفسير الذي نُعرِّفه بأنه "الذي يهدف إلى توضيح المفاهيم والتصورات التي تتخذ مباشرة الجانب النفسي للإنسان مثل العواطف والأفكار والسلوكيات موضوعاً لها، والذي يهدف إلى الكشف عن أهداف

¹ <http://www.youtube.com/watch?v=r2yhWsNxExs> (Erişim tarihi: 23. 06. 2016)

² İlker Yenen, "I. Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Koordinasyon Toplantısı (İstanbul)", *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 28, (2008), 328.

المناهج النفسية المتبعة في تعليم الأسس والمبادئ العامة في الرسالة الإلهية الموجهة للناس، والذي يعني نشاط فهم وبيان يسعى إلى إثبات أن جميع القيم العامة المتعلقة بالإيمان والعمل التي جاء بها الدين تتوافق مع البنية النفسية للإنسان³ هو المقصود به التفسير النفسي وقد ظهر لسد احتياجات معينة للإنسان.

إن التطورات العلمية في عصرنا الحديث قد ظهرت عن الحاجة إلى التفسير النفسي.

إن الانتباه إلى نظرة الباحثين المسلمين الخاصة في مواجهة التطورات العلمية، وتقديم الرسالة الإلهية وفقاً لاحتياجات المسلمين وتوقعاتهم في عصرنا، وتأسيس الحقائق النفسية بالقرآن، واستفادة الخبراء النفسيين من معطيات القرآن في هذا المجال، وإعطاء هوية قرآنية لمنتجات التنمية البشرية التي أصبحت سائدة اليوم، واستحضار رؤية (إسلامية) جديدة في مجال علم النفس، وتحديد جوانب التوافق والتعارض بين تصور علم النفس الحديث والإسلام للإنسان، وتقديم رسالة القرآن في مواجهة آراء علماء النفس في الميتافيزيقا والمناهج المتعلقة بإدراك الإنسان للعُلُو، والدراسات المتعددة التخصصات التي أصبحت واسعة الانتشار، والحاجة إلى أن يأخذ المسلمون مكانة جديدة في العالم بمشروعهم الحضاري، كل تلك الأسباب قد كشفت الحاجة إلى نشأة التفسير النفسي. وبسبب أسلوب القرآن الكريم كذلك كانت هناك حاجة إلى التفسير النفسي، وفي هذا الجزء من الدراسة سُنشَرُحُ هذه القضايا، التي تُعدُّ سبب الحاجة إلى التفسير النفسي.

لا يكفي التوقف عند الدراسات الكلاسيكية - الفقهية والكلامية وغيرها - فقط لآيات القرآن لفهمها فهما صحيحاً؛ فالآيات تشمل محتويات تربوية ونفسية واجتماعية⁴. فهناك حاجة إلى تطوير فهم ذلك التفسير الذي سيكشف عن هذه الأهداف في الآيات القرآنية.

إن المفسرين الذين يستفيدون من معطيات مناهج علم النفس من أجل فهم أفضل للقرآن وتفهمه، قد فتحوا باباً لنشأة منهج جديد للتفسير هو "التفسير النفسي"⁵.

لطالما كانت نظرة القرآن إلى علم النفس البشري مسألة اهتمام وفضول للعلماء؛ لذلك، كان هناك حاجة دائماً لتحديد ما يقدمه القرآن أو ما يريد أن يعرضه في هذا المجال⁶. واليوم قد أظهرت تلك الحاجة نفسها معتمدة على التطورات الجديدة، كما كان الحال على مر العصور. وقد أدى ذلك إلى نشأة اتجاه

Abdurrahman Kasapoğlu, "Kur'an'ın Psikolojik Tefsiri", *İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 2/1, ³ (2011).

Giyasettin Arslan, "Kur'an Okumalarında Fıkıhçı Perspektif", *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 9/2, ⁴ (2004), 14.

Hikmet Koçyiğit, "Çağdaş Dönemde Müfessirin Halka Ulaşma Çabalarının Tefsire Etkisi", *Tefsir Araştırmaları Dergisi* 1/1, (2017), 58.

Muhsin Demirci, *Tefsire Giriş* (Ankara: İSAM Yayınları, 2013), 151. ⁶

اساسي جديد في فهم القرآن وتفسيره في عصرنا، مسماه "التفسير النفسي". وستناقش أسباب ظهور هذا المنهج الجديد للتفسير تحت عنوان "التفسير النفسي" بالتفصيل في قسم العرض.

وسناقش في هذه الدراسة التطورات في مجال تفسير القرآن ضمن الأسباب الداعية إلى التفسير النفسي في عصرنا الحديث. وفي هذا السياق سنناقش الحاجة إلى التجديد / التحديث في تفسير القرآن الكريم. وسيذكر دور التفسير النفسي في تلبية الحاجة إلى هذا التجديد. وبالإضافة إلى ذلك سنشرح كيف أنّ التطورات العلمية في عصرنا بيئة مُلِحَّة تُؤسِّس لظهور التفسير النفسي. وسنذكر آثار احتياجات المسلمين وتوقعاتهم التي وجهتهم إلى التفسير النفسي في عصرنا الحالي، وكيف أنّ الدراسات متعددة التخصصات التي أصبحت شائعة في عصرنا تؤثر في الحاجة إلى بناء علاقة بين علم النفس والتفسير.

وقد دفعت عديد من العوامل الباحثين المسلمين في عصرنا هذا إلى تفسير القرآن تفسيراً نفسياً. كما أدى هذا الاتجاه إلى ظهور الحاجة إلى تطوير منهج تفسير نفسي خاص بالإضافة إلى منهج التفسير العام المعروف. وفي هذه الدراسة سنذكر بإيجاز كيف نشأت هذه الحاجة إلى التفسير النفسي.

وقد وجّه التقدم العلمي ولا سيما التقدم في علم النفس في عصرنا الحديث، الباحثين المسلمين إلى تطوير رؤية أصلية على أساس قيمهم الخاصة في هذا المجال. وقد فتحت تلك النظرة القائمة على القرآن والسنة الباب أمام التفسير النفسي.

إن بناء حضارة وضمن استمرارية الحضارة الحالية يتوقف على تعرّف الأفراد والمجتمع على أنفسهم عن كَثَبٍ. كما أن دراسات التفسير النفسي التي تتخذ القرآن الكريم مركزاً لها ذات أهمية كبيرة في تعرّف المسلمين على نفسياتهم الخاصة، ولأن القرآن الكريم هو المورد الأساسي لدى المسلمين فقد احتاجوا إلى دراسة القرآن الكريم دراسة نفسية من أجل ضمان الإرادة والدافع والديناميكية الروحية اللازمة لبناء حضارتهم. وسندرس في هذا البحث هذه الاحتياجات من بين الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى ظهور التفسير النفسي.

كما أحسّ المسلمون الذين لم يُهملوا مجال علم النفس عبر التاريخ، بالحاجة إلى تطوير علم النفس الإسلامي في عصرنا الحديث. وقد وصلوا جهودهم الدائمة للاعتراف بعلم النفس الإسلامي في مواجهة علم النفس الغربي العلماني القائم على النظرة الغربية للعالم خاصةً. وبسبب هذه الجهود اتجه العلماء المسلمون في هذا العصر في جميع المجالات المرتبطة بعلم النفس وعلوم الصحة العقلية إلى دراسات مرجعها القرآن الكريم. وتعدّ هذه الدراسات القائمة على العلاقة بين القرآن وعلم النفس، من بين أسباب ظهور دراسات التفسير

النفسي. وإن إحدى القضايا التي سيتناولها هذا البحث هي كيفية تأثير دراسات علم النفس الإسلامي على التفسير النفسي.

لا شك أن علم النفس الحديث يتطور بسرعة في عصرنا وأن له تأثيراً عالمياً ، وكذلك تتأثر المجتمعات الإسلامية بنظريات علم النفس وتياراته التي تطورت في الغرب. وإن تلك التيارات التي تطورت في الغرب وأثرت في العالم الإسلامي، وتُقدت في إطار النصوص الإسلامية، تحولت ذاتياً نحو القرآن الكريم من أجل الكشف عن الموضوعات المتوافقة والمتعارضة بين علم النفس الغربي ورؤية الإسلام للإنسانية. وهكذا ظهرت الحاجة إلى إجراء دراسات مقارنة بين علم النفس القرآني وعلم النفس الغربي. وتُعدُّ هذه الحاجة أحد أسباب ظهور التفسير النفسي.

1. تطورات تفسير القرآن في عصرنا

تأثرت دراسات التفسير بالتطورات والتغيرات العلمية والفلسفية والثقافية على مر التاريخ⁷. وكذلك فإنه من الطبيعي أن تظهر لدينا اتجاهات جديد في التفسير بناءً على التطورات في عصرنا. وبما أن ذلك توجه معاصر فإنه من المؤكد أن يتأثر التفسير النفسي بالتطورات العلمية والثقافية في عصرنا.

1.1. الحاجة إلى التجديد في تفسير القرآن

إن التجديد في التفسير هو تلك الحركة الفكرية الناشئة من فهم القرآن من ناحية توافقه مع الظروف التي يعيش فيها الناس وواقع الحياة التي يحيونها. وبذلك فإن علم التفسير قادر على تلبية ما يحتاج إليه الناس وإعادة تأهيل وضعهم وتحسين ظروفهم⁸.

إن التجديد في التفسير هو تجديد في فهم كتاب الله وفقاً لقواعد التفسير، وعلى حسب احتياجات المسلمين وظروف العصر الذي يعيشونه. كما أن التجديد يكون في المناهج المتبعة في التفسير عبر اكتشاف مطابقة مقاصد القرآن وهداياته مطابقة تامة مع احتياجات العصر ومقتضياته⁹.

هناك عديد من الأسباب التي تستدعي التجديد في التفسير. أحدها هو أن يكون ذلك التفسير غير قادر على الاستجابة للاعتراضات الفكرية والثقافية في العصر الحالي، وتفسير الرسالة الإلهية تفسيراً قاصراً بعيداً عن واقع الحياة التي نعيشها¹⁰.

⁷ Hikmet Koçyiğit, "Tefsirin İşlevi", *Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 13/1, (2011), 185.

⁸ عثمان أحمد عبد الرحيم، التجديد في التفسير: نظرات في المفهوم والضوابط، مجلة الوعي الإسلامي، المطبعة العصرية، الكويت، دون تاريخ، ص: 15.

⁹ أحمد محمد الشرفاري، "التجديد في تفسير القرآن فريضة شرعية وضرورة حضارية"، *المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية*، عدد 12/3، 2016، ص: 389.

¹⁰ عبد الرحيم، "التجديد في التفسير"، ص: 19-20.

إن التجديد في التفسير ضرورة من أجل مواجهة مشاكل الحياة العصرية، والاستجابة لمتطلبات الحياة واحتياجاتها، والتوصل إلى حل تلك المشاكل والتكيف مع التطورات الجديدة¹¹.

لطالما كان القرآن فعلاً عبر التاريخ وتمكن من تجديد نفسه، وبغض النظر عن مدى كمال التفسيرات المؤلفة وأصالتها، فإنه من الممكن أن تصبح عادية بتكرارها، وتفقد جاذبيتها الأولى مع مرور الوقت؛ لذلك فإن هناك حاجة إلى تأليف تفسيرات في أشكال وأساليب مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك فقد طرأت الحاجة إلى تجديد الأسلوب والمنهج تبعاً للتطورات في معرفة الإنسانية وتراكمها وخبراتها. كما أن التجديدات في مناهج تفسير القرآن أدت إلى ظهور مؤلفات تفسيرية جديدة تلي التغيرات في طبيعة الناس وتوقعاتهم للابتكار في التفسير. وهكذا يتوجه الناس إلى القرآن بروح جديدة وأسلوب جديد ذوي فعالية¹².

إنه من الممكن تصنيف القرآن الكريم حسب موضوعاته وتفسيره من زوايا مختلفة. ونتيجة للأبحاث التي يمكن القيام بها، فإن دراسة القرآن من الاتجاهات النفسية والتربوية والاجتماعية ستكون قادرة على إنتاج تفسيرات للقرآن غنية ومتعمقة¹³. إن "منهج التفسير النفسي" وطريقة التفسير المطورة وفقاً لهذا المنهج ستكون قادرة على الاستجابة لحاجة أهل عصرنا وتوقعاتهم للتجدد في تفسير القرآن. بل إن البحث عن أنماط ونظم جديدة الذي هو في الطبيعة البشرية يمكن أن يجاب عنه في مجال تفسير القرآن الكريم بـ "منهج تفسير نفسي" من وجهة نظر عصرية.

إن التفسير النفسي هو منهج جديد في التفسير وُضع للتعرف على طبيعة الأفراد والمجتمعات من أجل تلبية احتياجات العصر الذي نعيش فيه وتوقعاته. وهذه هي الحلقة الأخيرة لحركة التجديد في التفسير منذ أربعة عشر قرناً.

لا شك أنه مع تزايد المعرفة الإنسانية يُفهم القرآن الكريم من جديد ويُعاد اكتشاف ما فيه¹⁴. وقد تطور علم النفس وعلم النفس الاجتماعي وما تفرع عنهما من العلوم في عصرنا الحديث أكثر من أي وقت مضى. وإن تراكم المعرفة البشرية وتجاربها في هذه المجالات قد أتاح الفرصة لقراءة آيات القرآن بعمق ومن وجهة نظر جديدة.

¹¹ أحمد محمد الشرفاري، "التجديد في تفسير القرآن فريضة شرعية وضرورة حضارية"، ص: 399.

¹² Süleyman Karacelil, "İlahiyat Fakültelerinde Tefsir Tarihi ve Usûlü Dersinin Bazı Problemleri ve Çözüm Önerileri", *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 3/5, (2012), 106.

¹³ İdris Ertürk, *Rahman Suresi'nin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi*, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008, 99.

¹⁴ Mehmet Evkuran, "Zihin Eğitimi Açısından Kur'an'ın Söylemi ve Yöntemi", *Eskiye* 3, (2006), 94.

2.1. ظهور الحاجة إلى التفسير النفسي نتيجة للتطورات العلمية في عصرنا

قد أدت التطورات العلمية على النطاق العالمي إلى ظهورٍ عديدٍ من مدارس التفسير ولا سيما مدارس التفسير المعاصرة. فالتطورات التي قدمتها البشرية في مجال العلوم ليست هي العامل الوحيد هنا، بل إن العامل الرئيسي هو أن هذه التطورات العلمية لها مقابل مُدرَجٌ في القرآن الكريم؛ لأن العلاقة بين القرآن والعلم ليست علاقةً أحادية الجانب؛ فالقرآن يحتوي معلومات تتوافق مع العلوم التي اكتسبها الإنسان بتجاربه البشرية في الكون. وإنَّ على رأس المحتويات القرآنية المعلومات المتعلقة بالمجتمع والفرد، وكلما زادت المعارف البشرية أصبح ما قدمه القرآن من محتويات في هذه المجالات أكثر إثارة للاهتمام.

إن هناك عديدا من العوامل الحاسمة في كتابة تفسيرات المفسرين. وإن دوافع المفسرين هو أحد هذه العوامل أو أكثرها. فقد اهتم بعض المفسرين باحتياجات الناس وتوقعاتهم أفراداً ومجتمعاتٍ في كتابة تفاسيرهم. وعلى وجه الخصوص قد أخذوا في الاعتبار حاجة الناس في زمنهم إلى فهم القرآن. ولذلك قد أُلِّفت تفسيرات من أجل تقديم حلولٍ قرآنية للمشاكل التي يعاني منها المجتمع الإسلامي في العصر الحديث. فهذا هو أحد الأسباب التحفيزية الرئيسية لتأليف التفسير في عصرنا¹⁵.

يتوجه الناس في كل زمن إلى القرآن وفقا لاحتياجاتهم ومن وجهة نظرهم الخاصة، ولا يمكن لتفسيرات القرآن أن تتجاهل الاحتياجات والتوقعات والحركات الفكرية ومناقشات العصر الذي كتبت فيه، بل على العكس من ذلك فإن التطورات والتغيرات الخاصة في كل عصر هي أحد الأسباب الدافعة لكتابة تفسيرات جديدة، وبعبارة أخرى تتأثر التفسيرات المكتوبة بالتطورات الفلسفية والعلمية للفترة التي كتبت فيها¹⁶، كما أنه يمكن القول إن ظهور التفسير النفسي له تأثيرا أيضا على التطورات في عصرنا.

إن علم النفس هو واحد من العلوم الأكثر تطورا في عصرنا، والمعلومات حول هذا العلم والعلوم المماثلة موجودة في القرآن. وقد فسّر المفسرون في العصور الماضية المعلومات الواردة في القرآن الكريم وفقا لمكتسباتهم ومعارف عصرهم. ويمكن القول بأن هناك فرصة لفهم هذه الآيات وفقا لشروط هذا العصر الحديث¹⁷.

¹⁵ Hikmet Koçyiğit, "Müfessirleri Tefsir Yazmaya Sevk Eden Amiller", *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 10, (2012), 109, 113.

¹⁶ Ömer Müftüoğlu, *Bugünün Müslümanının Kur'an'la İletişimi* (Ankara: Otto Yayınları, 2012), 249-250; A. Cüneyt Eren, *Tefsir Okumalarına Giriş: Külli Kaideler* (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013), 114.

¹⁷ Şafak Tunç, *Doğru Tarih Kur'an*. (İstanbul: Motto Yayınları, 2017), 30.

انضمت مجالات جديدة من العلوم إلى العلوم اللازمة لفهم القرآن في عصرنا الحديث. وقد ظهر تأثير تلك التخصصات العلمية الجديدة على تفسير القرآن وعلى الطريقة التي يتوجه بها المفسرون إلى هذه العلوم في يومنا هذا. وقد استفاد المفسرون من العلوم الاجتماعية خاصة ومعطياتها في تفسيرهم للقرآن، ولقد أنتج تعرّف العالم الإسلامي على هذه العلوم رؤيةً ووجهةً نظرٍ جديدتين في تفسير القرآن. كما أنّ التطورات في مجال العلوم الإنسانية في عصرنا، وخاصة في مجالي علم الاجتماع وعلم النفس، قد أثرت على مناهج التفسير فتمكن العلماء من الاستفادة من فروع هذه المعرفة في الكشف عن آيات القرآن الكريم. فاستلهمت فكرة "أسس علم النفس في القرآن" عند المفكرين المسلمين من التطورات في مجال علم النفس في الغرب، ومن النظريات النفسية الجديدة المطروحة¹⁸. وقد دفع ذلك المفكرين المسلمين إلى محاولة تفسير القرآن نفسيًا، كما أدى إلى ظهور الوعي بالرسائل القرآنية المتعلقة بعلم النفس البشري.

في المصادر الكلاسيكية للتفسير، قد قُدمت تفسيرات الآيات القرآنية ذات المحتوى النفسي عبر نظرية دينية تقليدية، فلم تُفرد تلك الآيات ذات المحتوى النفسي بمناقشة خاصة عميقة دائما. وبمعنى آخر فقد قُدمت تفسيرات نفسية أبعداً ما تكون عن الوفاء بما يكفي لبيان تلك الآيات.

قد تزايدت محاولات تقييم الآيات القرآنية التي تناسب التفسير النفسي وتفسيرها على أساس المنهج النفسي، بالتوازي مع زيادة أهمية علم النفس وقيّمته بين العلوم الإنسانية في العالم الإسلامي في عصرنا. وفي القرون الأخيرة قد حدثت تطورات في كيفية فهم القرآن، خاصة بالنظر إلى المعطيات المستفيضة التي تُوصّل إليها في مجال العلوم الإنسانية مثل علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا في العالم الغربي والنظريات المتقدمة. وقد قُيِّمت الرسائل التي قَدِّمها القرآن عن الإنسان والمجتمع بالمقارنة مع معطيات العلوم الاجتماعية¹⁹.

وإن ظروف العصر الذي يعيش فيه المفسرون وخصائصه الاجتماعية من بين العوامل التي تؤثر على تفسيرهم القرآن. والحقيقة أنه في الآونة الأخيرة، قد ازداد الاهتمام بالعلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع وعلم النفس بالإضافة إلى التفسير العلمي، كما أنّ الظروف الاجتماعية العقلانية قد أثرت على طرق دراسة القرآن، فلا يمكن للمفسرين الابتعاد عن هذه المؤثرات التي تحيط بهم. وكذلك أثرت الاستنتاجات العلمية المقبولة على تفسيرات المفسرين في كلِّ عصر. كما أن الخطاب العلمي الذي سيطر على العصر قد انعكس

¹⁸ محمد علي العمار "علم النفس على ضوء القرآن والسنة النبوية" مجلة التمدين الإسلامي، عدد: 5، 1938؛ علي أكبر بابائي، غلام علي عزيزي كيا، مجتبی روحانی رعد، مناهج تفسير القرآن، (391-392)، (İstanbul: el-Mustafa Yayınları, 2013), 391-392

¹⁹ Hüseyin Certel, *Kur'an'da İnsan* (Isparta: Tuğra Matbaası, 2000), 145; İlhami Güler, *Dine Yeni Yaklaşımlar* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014), 40.

في دراسات التفسير، وعلى سبيل المثال، ففي تفسير المنار، قد تنوول توضيح مسألة ولادة النبي عيسى عليه السلام دون أب باستخدام معطيات علم النفس المعاصر²⁰.

إنه من الحقيقة أن الدراسات النفسية هي أحد علوم القرآن الكريم. ومع ذلك، فإن الاتجاه العلمي في هذا المجال النفسي إلى القرآن في الماضي ظل غير واضح ومغلق إلى حد كبير. وفي عصرنا الحديث، أدت التطورات في مجال علم النفس والحاجة إلى هذا العلم في العديد من مجالات الحياة والتراث الثقافي الإسلامي إلى ضرورة الاتجاه النفسي إلى القرآن²¹.

وقد أظهرت الجهود الرامية إلى التوفيق بين الدين والعلوم الحديثة نفسها أيضا في مجال العلوم الاجتماعية في القرون الأخيرة، وبناء على ذلك، فقد ظهرت محاولات المنهج النفسي أو الاجتماعي في مجال العلوم الدينية مثل التفسير والحديث²².

وقد بدأ ظهور الدراسات التي تربط بين القرآن الكريم وعلم النفس على وجه التحديد في القرن الماضي. وإن أحد الأسباب الواضحة لذلك هو أن علم النفس قد تطور في القرون الأخيرة وتصدر العلوم الأخرى في حياة المجتمعات، ومع ذلك، فإن هذا الوضع لا ينطبق فقط على علم النفس، ولكن أيضا على التخصصات العلمية الأخرى، فقد قُدمت مؤلفات جديدة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. كما أنه من الحقيقة أن الاهتمام بالعلوم الإنسانية مثل علم النفس وعلم الاجتماع قد ازداد في القرون الأخيرة. وكذلك فإن تأثير الظروف الاجتماعية العقلانية على مناهج تفسيرات القرآن حقيقة لا جدال فيها. ولا يمكن أن نتوقع من باحثي القرآن أن يتعدوا بعقولهم تماما عن هذه العناصر التي تحيط بهم. ولهذا السبب، كان من المرجح اتباع العلوم التي زاد الاهتمام بها في هذا العصر، بالإضافة إلى المناهج التقليدية في التفسير²³.

وقد لوحظ أن هناك حاجة إلى إضافة موضوعات جديدة إلى مواضيع التفسير التي تُسمى علوم القرآن وتستخدم لفهم القرآن. ومن بين هذه الموضوعات أيضا "علم النفس القرآني".

²⁰ Süleyman Karacelil, *Tefsir Usulünün Yapısı ve İşlevi* (İstanbul: Gece Kitaplığı, 2015), 199-201; Niyazi Arıcı, *Menâr Tefsiri'nde Mûcizelerle İlgili Farklı Yorumlar*, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006, 63-64.

²¹ علاء القبانجي، علم النفس في القرآن الكريم، (http://ekiaddegwa.own0.com/t77-topic) تاريخ: 26.06. 2016.
²² Vejdi Bilgin, "Kur'an'dan Sosyolojik İlkeler Çıkarmanın İmkânı -Sünnetullah Kavramı Çerçevesinde Bir Eleştiri-", *Eskişeni* 22, (2011), 38.

²³ Süleyman Karacelil, "Müfessirin Kur'an'ı Tefsirinde Etkili Unsurlar ve Müfessirin Yönteminin Tespiti", *Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar Sempozyumu*, İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2009, s. 133; Nihat Uzun, *Bağlam ve Kur'an'ın Anlaşılması Üzerine* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016), 117.

إن "علوم القرآن" أي العلوم التي تساعد في فهم القرآن الكريم، قد أرسيت أسس تفسير القرآن الكريم بمحتواه القديم والأحداث التي وقعت في العصور القديمة. أما في يومنا هذا، فقد توسعت آفاق الفكر الإنساني توسعاً بالغاً، وزاد الحجم الثقافي للبشرية، وازدادت أبعادها زيادةً لم تكن تُتَوَقَّع، وهذا هو الواقع الحقيقي، الذي يقتضي إعادة دراسة منهجية فهم القرآن. وهكذا إن أحد الأشياء التي يجب القيام بها في هذه الحالة هو تضمين عديد من التخصصات العلمية الحديثة داخل فروع علوم "القرآن الكريم" القديمة. وبهذا سيكون لـ "علوم القرآن" بناءً جديدًا متوافقًا مع معطيات العصر الذي نعيش فيه، ويحقق الهدف المنشود منه.

وعلى هذا فإن البناء الجديد "للعلوم القرآنية" في حاجة إلى تلك العلوم الآتية: علم النفس القرآني، وعلم الاجتماع القرآني، وعلم دلالات القرآن، وعلم أسلوب القرآن، وعلم سياق القرآن، وعلم الإنسان في القرآن، والمواضيع الرئيسية للقرآن، وفلسفة اشتقاق الكلمات القرآنية، والحضارات في القرآن، ونقد التفسير المنهجي، وحضارات القرآن وما إلى ذلك. وإن وضع هذه التخصصات العلمية في سياق القرآن، قد يجعل المسلمين قادرين على إعادة قراءة القرآن قراءة حديثة؛ للوصول إلى الكفاءة العالمية التي يسعى إليها، وقد يكون تحقيق ذلك ممكنًا بجهود الباحثين ذوي المعرفة العميقة المتخصصة في فروع العلوم ذات الصلة²⁴.

3.1. تقديم الرسالة الإلهية ووفقا لاحتياجات وتوقعات المسلمين في عصرنا

إن الغرض من إنزال القرآن الكريم هو تنظيم معتقدات الناس وأفكارهم وسلوكياتهم وتقديم الحل للمشاكل التي يواجهونها في الحياة. وإن احتياجات البشرية وتوقعاتها، التي هي في تطور وتغير مستمرين، مختلفة ومتنوعة. وهنا يأتي تطبيق منهج التفسير مستفيدا من القرآن ووفقا لاحتياجات العصر وتوقعاته وإيجاد حل للمشاكل الجديدة. وهكذا فإن هناك حاجة إلى دراسات التفسير النفسي، في حلّ القضايا والمشاكل الجديدة التي تتطور حول نفسية الفرد والمجتمع حلاً متمركزاً على القرآن.

إن ظروف العصر الذي نعيشه تحتاج إلى محاكاة استخراجها من بعض العناصر غير الضرورية، بما في ذلك العلوم مثل علم النفس وعلم الاجتماع، التي تتطور في عصرنا بمساعدة أساليب وتقنيات قوية تحالف معها العلماء المسلمون لعدة قرون، في ضوء الوحي ولعدة قرون.

إن ظروف العصر الذي نعيشه تقتضي تنقية العلوم من العناصر غير اللازمة وتصفية تراث العلوم البشرية كلها وتفسير القرآن تفسيراً خالصاً، وتطبيقه في الحياة، في ضوء الوحي والمناهج السليمة التي اتفق

Muhammed Halil Çiçek, "Tefsir Usulünde Yeni Bir Yöntem Önerisi" *Kur'ani Hayat* 2, (2008).²⁴

عليها العلماء المسلمين عبر مئات السنين، والتراث العلمي بالإضافة العلوم المتطورة في عصرنا الحديث مثل علم النفس وعلم الاجتماع. وبناء على ذلك فإنه لا يمكن تقديم الإسلام للبشرية إلا رسالة حية مُنقاةً من عدد من العناصر التقليدية والتاريخية التي انتهت صلاحيتها، وبذلك يُفْتَح عصر جديد في التاريخ²⁵.

وهذه الأيام يحتاج الناس إلى فهم دنياهم الداخلية، والفعالية النفسية للمجتمع، وتنظيم حياتهم على هذه المبادئ أكثر من أي وقت مضى. وإن أولى احتياجات هذا العصر هو تنظيم نفسية الفرد والمجتمع وتطويرها وفقاً لوجهة نظر الإنسان للعالم، والتعرف على كيفية رؤية القرآن باعتباره كتاباً موجّهاً لكل نواحي حياة المسلمين، لنفسية المجتمع والفرد. وإن أحد وظائف التفسير النفسي هو عملية شرح آيات القرآن الكريم وتنظيمها وفقاً لهذه الحاجة.

إن أحد أكثر المواضيع إثارة للفضول اليوم، هو كيف ينظر القرآن إلى علم النفس البشري. كما أن أحد احتياجات الناس في هذا العصر، هو محاولة تحديد ما يقوله القرآن أو ما يقصده في هذا المجال²⁶.

إن تفاسير القرآن تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات الناس الذين يعيشون في العصر الذي تُكتب فيه وتوقعاتهم وحل مشاكلهم، وإنه من الحقيقة في عصرنا تصدُر الفردية، وكذلك صيرورة الميول البشرية فردية أيضاً؛ ولذلك من الواضح أن الجانب النفسي للفرد يمكن أن يكون له وزن في التفاسير التي يجب كتابتها في هذا العصر. كما أن الجهود البارزة الآن هي تلك الجهود المبذولة اليوم للتعريف بالفرد وزيادة دوره وفعاليته داخل المجتمع²⁷.

إن القرآن الكريم يحوي العديد من المقاطع والصور الواردة في التاريخ والبيئة التي نزل فيها الوحي. وإن أحد المهام الأساسية للمفسرين هي بيان هذه المقاطع والأوصاف النفسية والاجتماعية، وتبسيط الضوء على الحاضر وضمان استجابته لاحتياجات المسلمين. ويمكننا في هذا السياق أن نعطي أمثلة على دراسة تبحث في التأثيرات النفسية والاجتماعية لغزوة تبوك التي وقعت في عهد النبي ووردت في القرآن الكريم²⁸.

Talip Özdeş, "Çağımızda İslâm'ın Algılanması ve Sunulmasında Bazı Önemli Noktalar", *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 2/1, (1998).

Muhsin Demirci, *Tefsirde Metodolojik Sorunlar* (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2012), 250.

Ali Galip Gezgin, *Kur'an'da Sevgi* (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2010), 24.

Mehmet Faik Kırtay, *Tevbe Suresi Bağlamında Tebuk Savaşının Müslümanlar Üzerindeki Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri*, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

4.1. انتشار الدراسات المتعددة التخصصات

عند النظر إلى مدارس التفاسير ذات المنهج التوجيهي، يبدو أنها نوع من الدراسات متعددة التخصصات في التفسير.

قد كشفت الدراسات حول مناهج التفسير أن أنواع التفاسير مثل: التفسير النفسي الاجتماعي المعتمد على علم النفس الاجتماعي، والتفسير العلمي بالعلم، والتفسير فلسفي القائم على الفلسفة، والتفسير اللغوي المتمحور حول اللغة، والتفسير الفقهي المبين للأحكام الشرعية، والتفسير العقائدي الكلامي، وتفسير التصوف للمتصوفة، هي دراسات متعددة التخصصات. وكما هو واضح فإن الدراسات المتعددة التخصصات كانت موجودة بالفعل في مجال التفسير. وهكذا يمكن القول بأن التفسير النفسي يوكد من العلاقة بين المنهج النفسي والتفسيري. إن التطور الذي وصل إليه علم النفس في عصرنا يتطلب أن يصبح الفرد والمجتمع فعالين في كل جانب من جوانب الحياة، وأن يأخذ التفسير النفسي مكانه في تاريخ التفسير دراسةً مستقلةً وأصليةً.

إن التعبير بمفهوم "متعددة التخصصات" يعني الجمع بين المجالات وعلى الأقل بين مجالين، ودمج بعضهما في بعض. وفي هذا المنهج يستفاد من أساليب ومعلومات تخصصين على الأقل عند دراسة مفهوم أو موضوع أو مشكلة ما. وينبغي تحقيق التوافق المفاهيمي بين مصطلحات التخصصات المختلفة. والمنهج المتعدد التخصصات هو العمليات البحثية التي تتطلب قليلاً أو كثيراً من التكامل بين التخصصات، أو حتى تقتضي بعض التغييرات²⁹. وإن الدراسات متعددة التخصصات تُجرى في مجال البحوث الدينية، بما في ذلك التفسير³⁰.

عند قولنا دراسة متعددة التخصصات فإن ذلك يعني الدراسات التي أجريت بالتواصل والاشتراك بين العلوم الإسلامية الرئيسية أي التفسير، والحديث، والفقه، والكلام، والتصوف، مع تخصصات علمية أخرى. ولكن في الأصل نقصد من هذا التعبير دراسةً مناهج ومحتوى علوم غير العلوم الإسلامية مثل العلوم الاجتماعية والعلوم الفنية (الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وغيرها) والاستفادة منها. وينبغي دراسة الموضوع الذي تناوله القرآن الكريم من خلال مراعاة واحد أو أكثر من مناهج العلوم الاجتماعية أو الفنية التي يرتبط بها. وقد أُجريت دراسات في هذا السياق على النطاق الجامعات التركية، تتعلق بالعلوم الاجتماعية

²⁹ Özge Turna, Mualla Bolat, "Eğitimde Disiplinlerarası Yaklaşımın Kullanıldığı Tezlerin Analizi", *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 34/1, (2015), 36.

³⁰ إبراهيم فتح الله، منهجية علوم القرآن، 279، (Istanbul: el-Mustafa Yayınları, 2015), 279.

أي علم النفس والفلسفة إلى حد ما، ولا سيما علم الاجتماع³¹. كما ظهرت اتجاهات مماثلة في الدراسات في العالم الإسلامي.

وقد أدى تطور العلوم الحديثة وظهور تخصصات مختلفة في حد ذاته في عصرنا، إلى ظهور مناهج بديلة ودراسات تفسيرية متعددة التخصصات لتفسير آيات القرآن. وكذلك دخلت مناهج علم النفس ضمن الأبحاث متعددة التخصصات. حيث إن مناهج العلوم الاجتماعية، مثل علم النفس، قادرة على تقديم مساهمة مهمة في الدراسات الأكاديمية للتفسير، من حيث المحتوى والأسلوب³².

إن علم النفس هو أحد المجالات المتعلقة بأبحاث التفسير متعددة التخصصات، وفي سياق العلاقة بين القرآن وعلم النفس، يمكن دراسة مناهج علم النفس والقرآن الكريم وتدقيقهما بإقامة المقارنة بينهما، وإن تفسير القرآن بمعطيات ووجهات نظر من مختلف التخصصات، مثل الطب النفسي والعلوم التربوية يمكن أن يضيف ثروة من الاكتشافات إلى مجال التفسير³³.

وقد ورد في دراسة حول أهمية المنهج المتعدد التخصصات في الدراسات الأكاديمية للتفسير، أن علم النفس وعلم الاجتماع ينبغي أن تكون لهما الصدارة في المنهج المتعدد التخصصات الذي يمكن تطبيقه³⁴. وبناء على ذلك، يمكن إجراء دراسات حول القرآن الكريم بان تنطوي على تبادل الآراء بين التخصصات المتنوعة، ويمكننا، على سبيل المثال، الاستفادة من منهج علم النفس الاجتماعي. ومن الحقائق أن الاستثناس يمثل هذه التخصصات البشرية سيكون مفيدا في فهم القرآن³⁵.

إن أسس "علم النفس" المذكورة في القرآن بين يدي المسلمين أفرادا ومجتمعات. ومع ذلك، فإن المفسرين وعلماء النفس ليس لديهم المعرفة والخبرة والوسائل اللازمة لتفسير المحتوى النفسي في الآيات القرآنية

Ömer Kara, "Türkiye'de Tefsir Akademiyasının Gelişim Süreci -Tarihsel Dönemler, Akademik 'Konu' Kategorilerinin Analizine Problemlerimiz", *Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar*, (İstanbul, 2010), 623; Ömer Kara, "Tefsir Akademiyasının Problemleri ve Bazı Çözüm Önerileri", *Kur'an Araştırmalarında Akademik Tezler -Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi-*, *Uluslararası Sempozyum (24-26 Kasım 2017, İstanbul, İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi*, (İstanbul, 2018), 380.

Emrullah Ülgen, "Akademik Tefsir Araştırmalarında İnterdisipliner Yöntem ve Önemi", *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 5/10, (2017), 13.

Ülgen, "Akademik Tefsir Araştırmalarında İnterdisipliner Yöntem ve Önemi", 23-25, 29.

Yusuf Alemdar, "Sempozyum Değerlendirmesi: Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu (XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı) 27-29 Mayıs 2016, Ankara", *İlahiyât* 46, (2016), 313-315.

Mevlüt Erten, "el-Müddessir 11-26. Âyetlerine Sosyal Psikoloji Teorileri Çerçevesinde Bir Bakış", *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 20/2, (2016), 271-272.

وشرحه كاملاً³⁶. ولتلبية هذه الحاجة، لا بدّ من خبراء يمكنهم إجراء بحوث متعددة التخصصات، أي أشخاص من الخبراء المتخصصين في التفسير وعلم النفس على حد سواء.

ويمكننا في مجال علم التفسير تطوير تطبيقات الأسلوب المقارن بالاستفادة من علم النفس، كما هو الحال مع العلوم الأخرى. فإذا أقمنا علاقة معرفية بين القرآن الكريم و"علم النفس"، فسيظهر مجال جديد باسم "الدراسات النفسية في القرآن"³⁷. وهكذا يمكن القول بان الدراسات التي أجريت في سياق التفسير النفسي هي إحدى أساليب الدراسات المتعددة التخصصات التي يرتبط بها التفسير بعلم النفس ويستفيد كل منهما من الآخر. ففي مثل هذه الدراسات، يرتبط علم التفسير أيضاً بالتخصصات التي لديها محتوى نفسي مثل علم النفس الاجتماعي وعلم النفس الديني.

5.1. اقتضاء أسلوب القرآن إلى التفسير والمنهج النفسي

نظراً للأسلوب الخاص للقرآن الكريم واختلاف تناوله الموضوعات عن العلوم الإنسانية، فقد لا يكون من السهل اكتشاف العمق النفسي المتضمّن في محتواه النفسي ورسائله المتعددة الأبعاد. وإن الذين يتطلعون على القرآن للمرة الأولى، والذين يحاولون النظر إليه على أنه كتاب بشري، ولا يطلعون على أساليبه الأدبية، قد لا يستطيعون التمييز بينه وبين محتواه النفسي والنفسية الاجتماعي، أو قد يعتقدون أن يتضمن قليلاً جداً من المعطيات.

وعلى سبيل المثال، فإن الطبيب النفسي المقيّد بمفاهيم العلوم الحديثة ونظمها، وغير المُستأنس بأسلوب القرآن، يمكنه أن يقول إنه لم يجد أي آيات تتعلق بعلم النفس في القرآن. وإن فَشَلَ باحثي القرآن الكريم في الدخول إلى النص الإلهي من ناحية هذه العلوم يمكنه أن يُعَيِّق مثل هذه المشاكل³⁸؛ لذلك من الضروري أن يطور باحثو القرآن الكريم ومفسروه، أساليب للكشف عن المحتوى النفسي في القرآن، وإبداء آرائهم وفقاً لهذه الأساليب.

6.1. قبول القرآن الكريم لدراسته نفسياً

إن الكشف عن جميع أبعاد القرآن الكريم ذي الخصائص الاتساعية والشمولية والانفتاحية، لا يمكن تحقيقه من خلال اكتشاف كل أسراره بطريقة واحدة أو توجّه واحد، وعلى سبيل المثال، فإن "الاتجاه اللغوي" يكشف عن بُعدٍ من أبعاد أسرار القرآن، في حين يكشف "الاتجاه النفسي" عن بُعدٍ آخر. وفي حين

Zaharuddin Zaharuddin, "Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Psikologi Islam di Indonesia", *Intizar* 19/1, ³⁶ (2013), 174-175.

Abdurrahman Kasapoğlu, *Kur'an'da Ahlâk Psikolojisi* (İstanbul: Yalınz Kurt Yayınları, 1997), 5; Ömer Faruk ³⁷ Karataş, "Kur'an'a Dair Etüt Teklifleri", *Kur'ani Hayat* Kasım-Aralık, (2014).

Mustafa İslâmoğlu, *Kur'an'ı Anlama Yöntemi: Tefsir Usulü* (İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2014), 330. ³⁸

أن المتخصصين في مجال الفقه يصلون إلى معاني الآية التي تحتويها أبعاد مثل العبارة، والدلالة، والإشارة، والاقتضاء، فإنه يمكن لطبيب نفسي أن يستنتج مبادئ وأسس متعلقة بمجاله³⁹.

2. التطورات في مجال الفكر الإسلامي

1.2. تقديم وجهة نظر خاصة للباحثين المسلمين في مجال علم النفس في مواجهة التقدم العلمي

قد ظهرت اتجاهات جديدة في التوجه إلى القرآن الكريم بالتوازي مع التطورات العلمية. وباعتبار الاتجاه النفسي أحد تلك الاتجاهات فإن هناك حاجة إليه في دراسة القرآن. وفي هذا الاتجاه يعيد العلماء والباحثون المهتمون بهذا المجال النظر في الآيات النفسية للقرآن من خلال الاستفادة من معطيات علم النفس، كما يتناولون نتائج علم النفس في هذه الموضوعات بالمقارنة بالآيات القرآنية ذات المحتوى النفسي، وهكذا، بدأ ظهور الدراسات التي تبحث في موضوعات القرآن بالمقارنة مع معطيات علم النفس الحديث، إلى جانب الأبحاث التي تتناول المناهج القديمة. كما أن الدراسة المقارنة لموضوعات القرآن سوف تساهم مساهمة إيجابية في تطوير علم النفس في هذا المجال وتوسيع أفق الباحثين المسلمين⁴⁰. وعلى سبيل المثال فإنه في يومنا هذا، تُقترح أطروحة أن الأخلاق لها أسس حيوية. ويقال مع مثل هذه الأطروحات أنه يمكن الكشف عن المعاني النفسية الخفية في القرآن⁴¹.

عندما يواجه الباحثون المسلمون في عصرنا هذا نظرية ما في مجال من مجالات العلوم الحديثة مثل علم النفس، فإنهم آنذاك لا يجدون في الآيات / النصوص القرآنية جواباً جاهزاً للرد على تلك النظريات رداً سريعاً. ويحاول الباحثون في مواجهة هذا الموقف، تحديد مناهج القرآن ووجهات نظره فيما يتعلق بهذه الاتجاهات.

وهكذا، تتكون لدى الباحث المسلم مَلَكةٌ تعينه على دراسة الموضوعات الواردة في القرآن على أساس، وبعد ذلك يُقِيمُ النظريات المتعلقة بهذه الموضوعات وفقاً لهذه المَلَكة، ويحاول حل القضايا معتمداً على القرآن. وبهذا يمكن أن تقدم دراسات التفسير الموضوعي في هذه المجالات، للباحثين الفرصة لفهم تلك النظريات العلمية. والواقع أن علماء المسلمين في عصرنا الحالي يتأثرون بالغرب كثيراً في العديد من فروع

³⁹ جمال البنا، "ملخص باللغة العربية... لماذا هذا الكتاب؟"، محمد شحرور قراءة لغوية للقرآن، Başlığıyla Türkçeye Çevirisi Yapılan، كتاب القرآن وقراءة معاصرة - Özetleyen: Kitabının Özetinin Sunum Yazısı، -هالة العوري، Mustafâ Ünver، çev. (Samsun: Sidre Yayınları, 2001), 11; Cengiz Kanık, "Risale-i Nur Bağlamında Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Tekrarlara Bakış", Katre: Hadis Özel Sayısı 4, (2017), 222.

⁴⁰ Abdurrahman Kasapoğlu, Kur'an'da İman Psikolojisi, Yalnızkurt Yayınları, İstanbul, 1996, s. 5; Muammer Cengil, Kur'an-ı Kerim'deki Nefs Kavramına Psikolojik Bir Açından Yaklaşım, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996, I.

⁴¹ Konuyla ilgili olarak bkz., Nevzat Tarhan, "Modern Psikoloji ve Din", (Konferans, 26 Aralık 2003, İstanbul), İslâmî Araştırmalar Dergisi 3, (2006), 541.

العلوم، مثل علم النفس الذي حدد مناهجه الغرب. وإن الأبحاث التي سٌجِرت في مجال التفسير الموضوعي سوف تقدم للعلماء المسلمين منهجا خاصا في دراستهم تلك المجالات العلمية⁴².

إن الغرب قد وضع أسس التعليم والتربية وفقا لأساليبهم الخاصة، بعد ظهور مناهج علم النفس لديهم، وعملوا على توجيه المجتمعات الإسلامية في هذا المجال، وقد رأى المفكرون المسلمون - في مواجهة هذا الوضع - الحاجة إلى وضع مبادئ تتعلق بعلم النفس على ضوء توجيهات القرآن، لكن الدراسات المنجزة في هذا المجال حتى الآن غير كافية. ولذلك نحتاج في هذا المجال، إلى باحثين ذوي خلفية علمية قوية في مجال العلوم الدينية ومستوعبين أساليب مناهج العلوم الحديثة في الغرب، وكذلك نحتاج إلى علماء ذوي مهارات عالية وقدرة على الإبداع والابتكار⁴³.

قد ظهرت في العالم الغربي نظريات متناقضة حول بناء الإنسان وطبيعته. لذلك ظهرت الحاجة إلى دراسة وجهة النظر الإسلامية في هذا المجال. حيث إن عدم بيان وجهة النظر الإسلامية في مجتمعاتنا العصرية، قد مهد الطريق لظهور حركات الإلحاد في العالم الغربي والشرقي. لقد قدم الإسلام باعتباره دين التوحيد رأيا شاملا ومتوافقا مع بناء نفسية الإنسان وطبيعته البشرية ودوره في الكون. ويحتاج الباحثون الذين يجرون أبحاثا في مجال علم النفس والعلوم الاجتماعية الأخرى إلى معرفة وجهة النظر الإسلامية في هذه التخصصات، من أجل فهم سليم ودقيق للنظريات المطروحة والأساليب المتبعة في تلك المجالات. وإن إمكانية التعبير عن رؤية الإسلام للإنسان ستكون ضمانا لتصحيح الأخطاء المنهجية التي وقع فيها المفكرون الغربيون والشرقيون في هذه المجالات. بالإضافة إلى أن ذلك سيمنع الانحرافات في الرؤية البشرية وحركات الإلحاد التي تؤثر على المجتمعات⁴⁴. ولا شك أن القرآن هو المصدر الأول الذي يمكن الرجوع إليه عند تقديم الرؤية الإسلامية للإنسان. وإن الدراسات النفسية حول القرآن والأحاديث النبوية لها دور وقائي في مواجهة حركات الإلحاد والانحرافات في التصور الإنساني، فضلا عن أنها تساعد على بناء تصور إنساني متوازن من جهة أخرى.

إن علم النفس الحديث يعدُّ الإنسان الغربي العادي هو "الأساس"، وهكذا يُنتج معلومات متناقضة وغير متناسقة مع مبادئ العلم نفسه. وإن أبحاث علم النفس الحديثة التي تُجرى ليس مدارها الحقيقة، بل

⁴² مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق، 1997، ص: 30؛ M. Said Şimşek, *Günümüz Tefsir Problemleri* (İstanbul: Esra Yayınları, 1997), 168; A. Cüneyt Eren, *Konulu Tefsir Metodu* (İstanbul: Nil Yayınları, 2000), 31; Muhsin Demirci, *Tefsir Tarihi* (İstanbul: M.Ü.İ.F.V. Yayınları, 2008), 209; Davut Aydüz, *Tefsir Tarihi Çeşitleri ve Konulu Tefsir* (İstanbul: Işık Akademi Yayınları, 2010), 207-208.

⁴³ مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص: 32

⁴⁴ نبيل محمد توفيق السمالوطي، "البناء النفسي للإنسان في القرآن"، *Din*، (Habil Şentürk, Habil Şentürk, İsmail Durmuş, Habil Şentürk, *Habil Şentürk, Din Psikolojisi*, (İstanbul: Esra Yayınları, 1997), 201) kitabının eki.

لأغراض عملية فقط. وإن المسميات الأكاديمية مثل علماء النفس والألقاب المماثلة، هي نتاج مفهوم العلم القائم على أساس العقلانية / المادية. كما أن المفكرين المسلمين الذين ينقلون تعاليم علم النفس، الذي ينتج معلومات تستند إلى النماذج الغربية، دون مراعاة قيمهم الخاصة، قد يصبحون عن غير قصد نموذجاً يتعارض مع قيمه الخاصة، فالمنهج الذي يقبل نموذج علم النفس الحديث ومفاهيمه، دون مناقشة، هو بلا شك منهج خطير ومهدّد. فإن الاعتماد على المفاهيم التي ينتجها علم النفس الحديث، بدلاً من مفاهيم التراث الإسلامي المستنبط من القرآن الكريم والسنة النبوية، يمكن أن يؤدي إلى تفتيت الهوية مع مرور الوقت. وإن علم النفس هو واحد من أكثر مجالات العلوم انتشاراً في المجتمعات الإسلامية في العصر الذي نعيش فيه. وفي هذه المرحلة، يقع على عاتق علماء النفس المسلمون مسؤولية كبيرة، وهذه المسؤولية ضرورية للانطلاق في رحلة تفكر طويلة مليئة بالمعاناة من أجل الحفاظ على الثقافة والقيم الإسلامية في مواجهة المعرفة التي تنتجها الأيديولوجيات الحديثة⁴⁵.

2.2. إمكانية أخذ المسلمين مكائهم في العالم بمشروع حضاري جديد

إنه من الممكن للمجتمع الإسلامي في عصرنا الحديث أن يأخذ مكائهم في العالم بمشروعه الحضاري الجديد، ودراسة متعمقة وشاملة للتفسير الاجتماعي والتفسير النفسي للقرآن، وبيان نتائج تلك الدراسات⁴⁶. وفي هذا السياق يمكننا القول بأن التفسير النفسي يأتي قبل التفسير الاجتماعي؛ لأن بناء المجتمع ممكن من خلال بناء الفرد، فمن الضروري الابتداء ببناء المجتمع من بناء الفرد، وطريقة بناء الفرد تكون بالتعرف عليه نفسياً وتربيته بمنهج علم النفس التربوي المناسب.

وفي الواقع، يمكن القول إن أحد أهداف ظهور جميع المناهج التفسيرية هو إقامة حضارة قوية وراسخة. وتنشأ أهمية التفسير النفسي للقرآن عند تناؤل هذه المسألة من حيث الإرادة والدافع والقوة الروحية / الفعالة التي من شأنها أن تؤسس الحضارة؛ حيث يمكن للتفسير النفسي أن يؤدي دوراً مهماً في بناء العنصر البشري للحضارة.

3. الحاجة إلى استحضار وجهة النظر الإسلامية / القرآنية في مجال علم النفس

قد عملت بعض المجتمعات الإسلامية في يومنا هذا - مثل إندونيسيا - على حل مشاكل الحياة اليومية في النفس البشرية على أساس القرآن والسنة. كما حاولوا دراسة المناهج التربوية وحل الموضوعات النفسية / الروحية مثل الصحة العقلية، والتربية الشخصية والأخلاقية، على أساس القرآن الكريم إلى جانب

⁴⁵ Mücahit Gültekin, *Psikolojik Tehlike: Modern Psikolojinin Mağduru Olmayım* (İstanbul: Nesil Yayınları, 2008), 20-21.

⁴⁶ Şerafeddin Gölçük, *Kur'an ve Mekke* (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), 245.

التجارب البشرية. وتؤكد التأليفات التي كتبت مؤخرا في هذه المناطق هذا المنهج. وكما هو واضح، فإن استحضر وجهة النظر الإسلامية إلى مجال علم النفس ليس منهجا علميا/ أكاديميا فقط.

للهولة الأولى وقد لا يكون موضوع استحضر وجهة النظر الإسلامية إلى علم النفس مرتبطاً مباشرة بالتفسير النفسي. كما يمكن التفكير في أن دراسات "التفسير النفسي" هي مجالات مختلفة عن دراسات "علم النفس الإسلامي". ومع ذلك، لا يمكن الحديث عن علم النفس الإسلامي دون تناول "التفسير النفسي / علم نفس القرآن". فإن دراسات علم النفس القرآني تحدد - أولاً وقبل كل شيء - اتجاه علم النفس الإسلامي، بالإضافة إلى تقديمها المعطيات العلمية.

يتحدث القرآن عن علم النفس في موضوعات واسعة تتشكل من عناصر البناء النفسي للإنسان وأدائه الصحي. وهذا الواقع يجعل من الضروري على المسلمين تطوير علم النفس الإسلامي الأصلي. كما يبين أن المسلمين لا يمكنهم ترك مستقبلهم في مجال علم النفس بين يدي النظريات والمنظير الغربيين⁴⁷.

إن أبحاث علم النفس الإسلامي وعلم نفس القرآن قد تطورت واكتسبت انتشاراً بالتوازي مع بعضها البعض في السنوات الأربعين الماضية، كما أنه من المحتمل أن تحفز أبحاث علم النفس الإسلامي الاهتمام بأبحاث علم نفس القرآن؛ لأن القرآن والسنة قد أخذتا دعامة في نشأة علم النفس الإسلامي.

1.3. الحاجة إلى تأسيس الحقائق النفسية من القرآن

إن بعض المناهج التي تتناول علم النفس البشري في المجتمعات الإسلامية، وتبحث عن حلول لجميع أنواع المشاكل النفسية/ مشاكل الناس، قد رأت ضرورة إدراج المصادر الدينية ضمن أسسها. وكان وصولهم إلى أن القرآن الكريم يدعم تلك الأفكار والاستدلالات التي قاموا بها في مجال علم النفس البشري والمعرفة والنظريات التي تعلموها، بمثابة طمأنة لهم. وكما ظهرت هذه الحاجة والتوقعات عند بعض علماء النفس والأطباء النفسيين المسلمين، فقد ظهرت كذلك لدى جمهور المسلمين، ولا سيما أولئك الذين يقرأون لهم أو يستمعون إليهم أو حتى يحاولون تطبيق ما توصلوا إليه. وطلب المسلمون من متخصصي علم النفس نقل المعطيات النفسية المدعومة بالنصوص الدينية؛ لأنَّ هناك إمكانية للارتباط بين النصوص الدينية وقضية ما من القضايا المتعلقة بنفسية الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر.

إن لدى جميع باحثي القرآن والأطباء النفسيين وعلماء النفس الآخرين دوافع واقتراحات لفهم القرآن من حيث علم النفس، فالقرآن يُلهم الباحثين في مسائل مثل الطبيعة / الفطرة البشرية. وقد حاول الباحثون

47 عيسى إبراهيم اللوباني، الإعجاز القرآني في التعامل مع النفس البشرية، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص: 18.

الذين عملوا على دراسة العديد من القضايا المتعلقة بالطبيعة البشرية، أن يُظهروا في حواشي أبحاثهم الإشارات التي جاءت في القرآن حول الموضوعات التي درسوها⁴⁸. وفي يومنا هذا ظهرت عدة مقالات بحثية حول "مساهمات القرآن في دراسات علماء علم النفس الحديث"⁴⁹.

يقدم القرآن وجهة نظر ثاقبة لدراسة السلوك البشري، ولهذا السبب بدأت دراسات في قضايا مثل الوعي البشري، والعلاقات بين الأفراد، والصحة العقلية، على ضوء توجيهات القرآن الكريم؛ لأن التراث العلمي الإسلامي المستمد ابتداءً من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والثقافة الإسلامية، قادر على تمهيد الطريق لعلم علم النفس والمساهمة في التعرف على الطبيعة البشرية بشكل أكثر دقة⁵⁰.

ويمكن القول إن القرآن لديه القدرة على مناقشة كل العلوم؛ ولذلك من الممكن العثور على معلومات حول مجالات العلوم مثل علم النفس وعلم التربية وعلم الاجتماع. كما أن من أدلة إعجاز القرآن الكريم تسليطه الضوء على مثل هذه العلوم، بالإضافة إلى أنه يحتوي أصول هذه العلوم ونواتها، وتقديمه هذه المعلومات للناس عند حاجتهم إليها. وبهذا يمكن لعلماء النفس وعلماء الاجتماع، الذين ساروا على ضوء بالقرآن، أن يصلوا إلى أسرار أنفس الأفراد والمجتمعات، ويحلُّوها⁵¹.

يقول جلال يلدريم إن عالم النفس المتخصص يستطيع أن يجد في القرآن تفسيراً للعديد من القضايا التي يسعى إليها في مجال علم النفس⁵². ويمكن لأولئك الذين يدركون رؤية القرآن للإنسانية، عندما يواجهون معطيات علم النفس الحديث، أن يلاحظوا بسهولة الانسجام والتداخل بينهما، كما أنهم قد يحتاجون أيضاً إلى استخدام معطيات القرآن حول الموضوع نفسه عند استخدام بيانات علم النفس الحديث، وفي واقع الأمر فإن دراسة الصور النفسية للوحي ككلٍ من خلال القوانين النفسية التي يكتشفها الإنسان من المقتضيات الثقافية.

Mustafa Merter, *Psikolojinin Üçüncü Boyutu Nefs Psikolojisi ve Rüyalarm Dili* (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2014), 672; İbrahim Hakkari, *İnsan Tabiatı & Sırları* (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007), 26.

Abdolbaghy Rezaeitalarposhti, Abdolhady Rezaeitalarposhti, *Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Quran to Contemporary Psychologists*, *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* 6/11, 1590-1595.

Mümtaz F. Caferî, "Rehberlikte Değerler ve Amaçları: Batılı ve İslâmî Yaklaşımların Mukayesesi", çev. F. Mehveş Kayani, *İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi* 2/1, (1994), 58; Hayati Aydın, "Benliğin Sıradışı Davranışları ve Onun Yetenek Tekâmülü", *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 16/29, (2014), 21.

Arif Arslan, *Kur'ân Hakkında Bilmediklerimiz* (İstanbul: Öteki Adam Yayınları, 2013), 87, 118. Celâl Yıldırım, *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*, (İzmir: Anadolu Yayınları, 2000), 7/3656-3657;

Abdurrahman Ateş, "Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu", *Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 4, (2002), 129.

إنَّ دوغان جوجل أوغلو (Doğan Cüceloğlu) هو واحد من العلماء الذين ساهموا في التنمية النفسية لشعبنا من خلال عمله وجها لوجه وعبر وسائل الإعلام في بلدنا تركيا. وهو عالم نفس يستخدم معطيات علم النفس الحديث في أعماله ومحاضراته. وقد طرَحَ تساؤل "إنَّ البيانات النفسية التي استخدمها كانت واردة في القرآن والسنة ومنسجمة معهما، فما سبب عدم استخدامه معطيات القرآن عند شرحه نفسية الإنسان"، وبناء على ذلك فقد نظم منتدى وطلب من قرائه/ مستمعيه تقديم اقتراحاتهم وحججهم لـ "استخدام القرآن والحديث مصدرا"، وقد أوضح بعض المتابعين في هذا المنتدى، أنه على الطبيب النفسي استخدام القرآن والحديث مصدرا⁵³:

"أنت تفعل ذلك معظم الوقت، سواء أكنت على علم بالفعل أم لا، ولقد رسم القرآن الكريم والأحاديث النبوية آخر حدود المعرفة المستقبلية".

"لقد أنهيتَ كتابك "Mış Gibi Yaşamlar" "الحياة الزائفة" لِلتَّوِّ، وهذا ما فكرتُ به دائما عندما قرأت كتابك أردت أن أنقل هذا لك. عندما دخلت صفحتك الإلكترونية، صادفت أن هذا السؤال أكثر الأسئلة طرحا في هذا الشهر، وفوجئت. ... وبما أنني أعلم أنك باحث أكاديمي، أقول لك: عندما تصل إلى الموارد الصحيحة بشكل صحيح، فسترى أن القرآن يتماشى معك فيما تقول".

"إن كتابنا المقدس القرآن الكريم يشرح تصرفات الإنسان وحالته الروحية بشكل جيد جدا، ولذلك، سيكون علماء النفس المتميزون مثلكم أكثر فائدة وكفاءة إذا فعلوا ذلك بطريقة جيدة".

"أنت فقط تُظهر أننا لسنا على علم بالحقيقة. وفي الواقع، أجد مواضيع دينية متضمنة في كتاباتك".

"إذا كان القرآن يساعدك على تقديم معلومات مفيدة للجماهير والقارئ، فلماذا لا تستفيد منه؟"

"نعم، ما تقوله يتماشى مع تعاليم الدين، ولكن لو قلت هذا باعتبارك عالما، وليس رجل دين، فإن قولك سيكون فعالا؛ لذلك قد يكون أفضل كثيرا إذا قمت بتأييد ما تقوله بتعاليم الدين".

"العلم هو عمل أولئك الذين يريدون خدمة الإنسانية، والقرآن والسنة يخدمان الإنسان كذلك، وقد يخطئ العلم، لكن الله سبحانه لا يخطئ".

<http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/50-bilimsel-veya-dini-kaynak-kullanimi-sorusuna-yorumlar>

53

(Erişim Tarihi: 07. 11. 2015)

"إن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان، فهو يعرف الإنسان أفضل من أولي العلم. وهذا مثل جهاز الحاسوب، فإذا تعطل الحاسوب، هل يعرف العطل مُصنِّع الحاسوب أو مستخدمه؟ ولا شك أن الله بكل شيء عليم".

"إن القرآن هو أيضا مرجع نفسي هائل يتناول نفسية الإنسان، كما يتناول كذلك العلاقة بين الله والإنسان والعلاقات بين الإنسان والإنسان. وإن تجاهل هذه المعلومة من غير المعقول وغير المنطقي. وإن العلماء الغربيين لا يمكن لهم إخفاء ذهولهم عندما يرون أن الأفكار أو الاختراعات أو الاكتشافات التي يتوصلون إليها موجودة في القرآن الكريم".

"إن القرآن والأحاديث جاءا لتوجيه الناس نحو الحق والخير، وتساعد المصادر العلمية الأخرى في ذلك. فالهدف النهائي والغرض المشترك بين العلم والدين هو توجيه الناس إلى الحق".

"لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأعد له تعليمات حياته بشكل مثالي. وبما أن تلك التعليمات صالحة، فلماذا لا نستخدمها والعلم معاً؟"

"أقترح عليك أن تُظهر استخدامك القرآن والحديث مصدراً؛ لأن الناس يجب أن يروا أن الإسلام دينٌ يراعي نفسية الإنسان، ويوجههم إلى استخدام إمكاناتهم في التنمية البشرية، كما يُظهر قدرات الإنسان وإمكاناته بطريقة أكثر كفاءة. وينبغي أن يُبين أن الإسلام هو الأكثر مثالية لتوظيف الإمكانيات البشرية".

"إنه من الضروري النظر إلى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بهذا المنهج ودراستهما، بل وحتى اتخاذهما مصدراً؛ لأنه ألا ستوجب الكشف عن حقيقة أن المرجع الذي قاد ولا يزال يوجه الناس في حياتهم لآلاف السنين يتناول أسساً نفسية؟ وفي هذا الصدد، أليس من العلمية؛ لكي نجيب على الأسئلة إجابة صحيحة، دون بيان هذا الأثر النفسي بأسباب جوفاء، أن نهتم بالقرآن الكريم والحديث النبوي، وندرسهما واضعين كل شيء آخر جانبا؟"

إن الله هو الذي خلق العلم وكل شيء. فكيف يمكننا أن نفكر في أنفسنا مُستغنين عن الله؟ ألا يعرف الخالق ما خلقه؟! فإن السبب الدافع للذين يعيشون "الحياة الزائفة" هو عدم وجود الوعي الذاتي لديهم، وعدم جديتهم في الحياة، فإذا كنا نعيش وفقاً لمقاييس المالك الحقيقي للكون، أي دون خيانة الأمانة، فسننجو من "الحياة الزائفة".

"إني لا أطلب منك أن تتناول الآيات واحدة واحدة أو الأحاديث واحداً تلو الآخر وتفسرها. ومع ذلك فإن استخدامك للآيات والأحاديث في كتاباتك التي تعتقد كعالم أنها تتماشى معهما، سيزيد كتاباتك ثراءً وسيصبغها بلونٍ متميزٍ".

"يمكنك استخدام كل ما تعتقد أنه صحيح مصدرًا. والقرآن حقٌّ، ولا يتعارض مع الإنسان. فإذا كنت قد وصلت إلى الحقيقة الأساسية، فليس هناك مانع لشرحها بالقرآن".

"أقترح عليك أن تستخدم القرآن مصدرًا؛ لأن للإنسان خالقًا، وهو الأعمل حَقًّا بما يحتاجه ذلك الإنسان. والقرآن الكريم والحديث النبوي مُشاهجان لدليل تعليمات الاستخدام الذي تستخدمه الشركة المصنعة للسيارة للكشف عن الأعطال في السيارة".

وأيد المشاركون في المنتدى الذي نظّمه جوجل أوغلو أنه على الطبيب النفسي أن يشير إلى رأي القرآن أثناء معالجته قضايا علم النفس وعرضها. كما أنهم قدّموا بعض الحجج التي تدعو الطبيب النفسي إلى اتخاذ القرآن مصدرًا له.

2.3. استفادة الخبراء النفسيين / الأطباء النفسيين من معطيات القرآن الكريم في مجال الاستشارات النفسية

1.2.3. الحاجة إلى النصوص الدينية في الاستشارات النفسية

إن هذا العنوان - في الواقع - هو استكمال للموضوع السابق، وهو يركز على التطبيق في مجال أكثر خصوصية. ومع ذلك فإن الأشخاص المقصودين هنا هم الذين يحتاجون إلى الاستفادة من القرآن الكريم أثناء خدمة الآخرين في مجال تقديم الاستشارات النفسية.

إن الخبراء النفسيين الذين يقدمون الاستشارات النفسية ويريدون أن يظهروا لمن يترددون عليهم أن بعض الاضطرابات النفسية سببها انخفاض معنوياتهم، ولذلك عليهم أن يرجعوا إلى التعاليم القرآنية. وإن من بين هؤلاء من يسعون إلى قراءة تفسير القرآن نفسيًا وتوجيهاته، ويبحثون عن مصادر تفسير مرشدة لهم. من الصعب أن نقترح لهؤلاء الناس تفسيرًا يتميز بمراعاة النفسية. ومن المهم بصفة خاصة إجراء دراسات تفسير موضوعي نفسي؛ من أجل تلبية توقعاتهم واحتياجاتهم. كما أنه لا بد الأخذ في الاعتبار الدراسات التي أجريت حول الوحي وتفسيره في التراث الإسلامي؛ من أجل تطوير نظريات إرشادية وتقنيات ونماذج خاصة بالثقافة الإسلامية.

إن هناك رغبة وحاجة دائمة في يومنا هذا كما كانت من قبل عند المسلمين إلى بناء نظرية الاستشارات النفسية وتطبيقاتها على أساس القرآن والسنة؛ لأنه من الممكن بتوجيه من القرآن والسنة تحقيق تطبيقات الإرشاد النفسي وحل مشاكل المرضى النفسيين بطريقة صحيحة. وكذلك يمكننا أن نجد في القرآن معلومات يمكن أن تربط بين عملية الإرشاد العلاجي النفسي دينياً ونفسية الفرد المريض. وعلى سبيل المثال، قد استُخدمت أساليب مختلفة في القرآن الكريم لإقناع المخاطب بطريقة قد تتوافق مع طريقة "المناقشة المعرفية" المتبعة في العلاج النفسي السلوكي المعرفي⁵⁴.

وإنه من الحقيقة أن أساليب مثل الإقناع والتلقين والتسلية قد استُخدمت في شكل توجيه ديني في القرآن والسنة. ويوضح القرآن أن هناك بعض جوانب القصور والضعف البشري لدى الناس، التي قد تسبب شعورهم بالخوف والحزن واليأس في مواجهة الأحداث والمواقف المختلفة، ولذلك قد يعانون من القلق والاضطراب. وهو بهذا يؤسس الدعم النفسي باستخدام أساليب مختلفة⁵⁵. ويمكن للمستشارين النفسيين استخدام النص الإلهي في إجراء الاستشارات النفسية الخاصة بهم، وكذلك الاستفادة من نصائح القرآن مباشرة أو من الأساليب التي يمكن تطويرها في ضوء ما أشار إليه القرآن.

يجب أن تعتمد الاستشارة النفسية الإسلامية / القرآنية على المعرفة القائمة على الوحي الإلهي. وفي هذا المنهج، فإن المعلومة النفسية لديها علاقة بالمعنويات، وتحدد هذه العلاقة المعنوية سياق العلاج النفسي السلوكي. وإن إجراء دراسات عن طبيعة الاستشارات وطريقتها القائمة على الوحي، أمر ضروري ولا سيما في المجتمع الإسلامي. وعلى سبيل المثال، فإن الدعم النفسي لدى المسلمين يقتضي وجود صلة مباشرة بالوحي. فعندما يتعلق الأمر بالدعم النفسي للفرد، هناك حاجة للاستفادة من الوحي.

في الواقع، عندما ننظر إلى موضوع العلاقة بين الله والإنسان من وجهة نظر الوحي، فإن "الوحي" هو تدخل الله وإرشاده لمساعدة الإنسان. كما أنه يمكن تضمين الفعاليات العلاجية مثل التوبة والتوكل التي هي من خصوصيات الوحي، علاوة على الآيات القرآنية المتعلقة بمشكلة المريض وتفسيراتها، على مدى العملية العلاجية في نماذج الاستشارات النفسية الإسلامية التي يمكن تطويرها. فالقراءات القرآنية تستهدف في مدة عملية الاستشارة الدينية، القضاء على المعتقدات الخاطئة وغير الوظيفية الناتجة عن التردد والأفكار

⁵⁴ Muhammad Diponegoro Ahmad, *Psikologi Positif dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UAD Press, 2011), 53-56; Turgay Şirin, *Dini Danışma ve Rehberlik: İhsan Modeli Manevi Danışmanlık* (İstanbul: Mim Akademi Yayınları, 2014), 110-111.

⁵⁵ Suat Cebeci, *Dini Danışma ve Rehberlik* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012), 120-121.

التلقائية على وجه الخصوص، فضلاً عن التشوهات المعرفية ذات المحتوى الديني. وتساعد القصص والأوامر والتوصيات الموجودة في الرسالة الإلهية، والتفسيرات التوجيهية، على تفكيك المعتقدات السلبية الموجودة في ذهن الفرد واستبدالها بأفكار إيجابية ببناء. وإنَّ كون المريض متديناً ومخلصاً يزيد من فعالية هذا الأسلوب⁵⁶.

يمكن النظر إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية من وجهة نظر متعددة التخصصات، ويمكن تطوير برامج العلاج والاستشارات الروحية وفقاً للبناء الثقافي للمجتمعات الإسلامية.

وانطلاقاً من حقيقة أن الرسائل الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، يمكن أن تكون فعالة في التعامل مع المشكلات النفسية، فإنه يمكن التوصية باستخدام الأمثال القرآنية في تزويد الأفراد بمهارات إيجابية لمكافحة تلك المشكلات بالمعطيات الدينية⁵⁷.

إنه من الضروري أن يقوم طبيب نفسي مسلم، أو استشاري نفسي، بدراسة القرآن والأحاديث من الناحية النفسية، وأن يتخذها نقطة انطلاق له. ومن المتوقع أن تكون ادعاءاته حول نفسية الإنسان متمشية مع النصوص الدينية. وعليه أن يحصل على قدر من العلم لتلبية هذه القواعد، كما ينبغي إدراج دراسات التفسير النفسي للقرآن في هذا التعلم⁵⁸.

إن هناك حاجة إلى التفسير النفسي / دراسات علم نفس القرآن، لتلبية التوقعات في مجال الإرشاد النفسي. ومع ذلك فمن الحقيقة أن المسلمين يتلقون مساعدة نفسية من القرآن، سواء كانوا على علم بعلاقتهم بالقرآن أم لا. ويمكن جعل هذه المساعدة أكثر منهجية ووعياً، بفضل دراسات التفسير النفسي.

2.2.3 نموذج من القرآن على الممارسات المتعلقة بمجال الاستشارات النفسية

إن تطبيق القرآن الكريم في مجال الاستشارات النفسية سيقدم مثالا على "مهارة التعاطف". وسوف يظهر أن التعاطف مع الذين يحتاجون إلى المساعدة النفسية والدعم في المجتمع هو أحد المبادئ التي يقيم

56 Sabnum Dharamsi, Abdullah Maynard, "İslâm Temelli Müdahaleler", Müslümanlar İçin Psikolojik , çev. Vahap Yorgun, (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015), 141; Nurullah Altaş, Danışma, "Müslüman Bir Toplumda Dini Danışmanlık İçin Anlam ve Teoloji İnşa Etmek: "Dini Danışmanlık Kavramının Vahiy Kültürüne Dayalı Bir Anlam ve Yöntemi Mümkün mü?", Manevi Danışmanlık ve Rehberlik –I, ed. Ali Ayten, Mustafa Koç, Nuri Tınaz, (İstanbul: Dem Yayınları, 2016), 101, 106; Enver Sarı, "İslami Değerleri Yaşam Biçiminde Öncelikli Davranışlara Yönelik Psikolojik Danışma: İslami Psikolojik Danışma Model Önerisi", Manevi Danışmanlık ve Rehberlik –I, ed. Ali Ayten, Mustafa Koç, Nuri Tınaz, (İstanbul: Dem Yayınları, 2016), 151-152; Turgay Şirin, "Manevi Danışma ve Rehberlik'te Yeni Bir Model Önerisi: İ.H.S.A.N. Modeli ve Vaka Sunumu", Manevi Danışmanlık ve Rehberlik –I, ed. Ali Ayten, Mustafa Koç, Nuri Tınaz, (İstanbul: Dem Yayınları, 2016), 197-198.

57 Fatma Zeynep Belen, "Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Uygulama Örneği: Bibliyoterapinin Algılanan Stres ve Dini Başa Çıkma Üzerindeki Etkisi", *Toplum Bilimleri Dergisi* 10/19, (2016), 33, 39.

58 M. Fatih Çıtlak, Mustafa Merter, Necdet Tosun, Reşat Öngören, Dilaver Gürer, Hatice Alibaşoğlu, Musa Hüb, *Tasavvuf ve Psikoloji Perspektifinde Rüyalar Âlemi* (İstanbul: Sufi Kitap, 2016).

عليها القرآن العلاقات الإنسانية. ومع ذلك، فإن القرآن لا يقدم التعاطف نظرية استشارية، بل قاعدة تضع جميع أنواع العلاقات الإنسانية في مكانها المناسب، وإن ما يلفت النظر في الآيات التي أورد فيها القرآن التعاطف، هو أنه يثير التعاطف فيمن يحتاجون إلى المساعدة والدعم. وإن التعاطف له وظيفة مهمة في مجال الاستشارات النفسية. كما أنه لديه مكانة كبيرة في نجاح العلاقة بين المريض والمستشار النفسي، وفي العلاج وعملية الاستشارة. فمهارة التعاطف هي واحدة من السمات الرئيسية التي ينبغي أن يتصف بها الاستشاري.

إن العلاج بالتعاطف هو التفكير "إذا كنت أنا في حالة هذا المريض، ماذا كنت سأفكر، وماذا كنت سأشعر، وماذا كنت سأفعل؟". وهو محاولة النظر والاستماع والفهم من وجهة نظر المريض بمعايشته. وهو فهم المريض / المستشار لتجاربه بوضوح وحساسية، وشرح ذلك بشكل ملموس ومفهوم قدر الإمكان، بعيداً عن النظرية. والرسالة التي نُقِلت إلى المريض من التفاهم التعاطفي هو "أنا أفهمك تماماً". ومن أجل القيام بذلك، يجب على الاستشاري أن يضع نفسه مكان المريض ويفهمه ويشعر بتفاصيل حياته كما لو كان هو المريض نفسه. وإن النزوح (تبادل الأدوار) لا يعني فقط أن الاستشاري يأخذ ذات المريض، ولكن توفير إمكانية النظر إلى العالم من خلال نافذته. ويتوخى التعاطف الاقتراب من الشخص المريض بفهم واهتمام.

إن مصطلح التعاطف له مكانة لا غنى عنها في مجال العلاج النفسي والاستشارات النفسية اليوم. وقد وصل هذا المصطلح إلى صورته الحالية بفضل المساهمات الكبيرة لكارل روجرز. ووفقاً لنظرية روجرز، فإن التعاطف هو أحد السلوكيات التي تشكل أساس العلاقات الاستشارية. كما أن ميزة التعاطف هي واحدة من الخصائص المهمة التي ينبغي أن يتصف بها الاستشاري؛ لذلك فإن تعريفات التعاطف تعتمد على وجهات نظر روجرز بشكل رئيسي اليوم.

فالتعاطف هو أن يتكأ الاستشاري على عالم المريض الظاهري، وأن ينظر إلى العالم مثل ما ينظر إليه المريض، والولوج إلى العالم الداخلي / الخاص بالمريض، وأن يضع نفسه في مكان المريض، ويفهم حياته ويشعر بها بالتفاصيل كما لو أنه لم يستشره، فهو أن الاستشاري ينقل إلى المريض أنه يفهم مشاعره وأفكاره ويقومها وفقاً لوجهة نظره⁵⁹.

R. Brown, R. J. Herrnstein, *Grundriss der Psychologie* (Berlin: Springer-Verlag, 1984), 723; Süleyman Çetin⁵⁹ Özoğlu, *Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma* (İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları, 1982), 282; Doğan Cüceloğlu, *İnsan ve Davranışı* (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993), 482-483; Ruhi Selçuk Tabak, *Sağlık İletişimi* (İstanbul: Literatür Yayınları, 1999), 37; Gülgün Yanbastı, *Kişilik Kuramları*, (İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1990), 263; Jeff Mc. Whirter, Nilüfer Voltan-Acar, *Çocukla İletişim* (İstanbul: M. E. B., 2005), 108-109; Adnan Erkuş, *Psikolojik Terimler Sözlüğü* (Ankara: Doruk Yayınları, 1994), 61; Ersin Altıntaş, Mücahit Gültekin, *Psikolojik Danışma Kuramları* (İstanbul: Aktüel Yayınları, 2005), 124; Üstün Dökmen, "Empati: Serçenin Yürek Çırpıntısını Anlama Becerisi", *Bilim ve Teknik* 315, (1994), 47; İbrahim Yıldırım, "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı Öğrencileri İle

وقد ورد في القرآن الكريم أن الأطفال / الأيتام يأتون على رأس الذين يحتاجون إلى الحماية والدعم النفسي. فالقرآن يقدم التعبيرات والصور التي تشير إلى الاقتراب من الأطفال الذين يحتاجون الحماية بالتعاطف مع متطالباتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من استرشد بالقرآن في كسب مهارة التعاطف. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد البشر الذين مروا بتجربة اليتم في حياتهم. ولقد أوصى الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتذكر حياة اليتيم التي عاشها من أجل فهم محنة الأيتام فهمًا أفضل، كما أنه أشار إلى أنه يمكن أن يتعاطف مع الأيتام بهذه الطريقة⁶⁰:

"ألم يجدك يتيما فآوى * ووجدك ضالا فهدى * ووجدك عائلا فأغنى * فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر"⁶¹.

فقد عُبر عن احتياجات اليتيم في هذه الآية بالفعل "آوى"، وهذا الفعل في اللغة العربية يعني التعامل مع الشخص بالرحمة والشفقة والعطف والرفقة، كما يدل الفعل "آوى" على التوجه إلى الشخص قلبيا، والترحيب به واحتضانه⁶². وهذا يدل على أن الأيتام يحتاجون إلى الحب والشفقة والاهتمام أكثر من حاجتهم إلى تعويض حرمانهم المادي.

لقد خلق الله سبحانه وتعالى النبي يتيما، ولقد وفر له حياة سعيدة وتربية طيبة. فَقَدْ فَقَدَ والده بينما كان لا يزال في رحم أمه، ثم فقد أمه عندما كان في السادسة من عمره، فكفله جدّه عبدُ المطلب أولاً واعتنى به، ثم عمّه أبو طالب، وقد عامله معاملة جيدة جدا وأظهرها تعاطفاً عميقاً وحُباً غير عادي، ورعاياه غاية الرعاية. ولقد أعلن أبو طالب دائماً أنه فخور بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه أكثر من محبة أبٍ حقيقيٍّ، وأظهر مَوَدَّةَ كبيرة، واعتنى به في جميع شئونه. وفي الواقع لقد كانت كل هذه الحماية مما تفضل الله به من عنده على النبي صلى الله عليه وسلم⁶³.

Psikoloji Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeyleri", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, (1997), 193; T. Fikret Karaman, Mehmet E. Sardoğan, Psikolojik Danışma Kuramaları (İstanbul: Birsan Yayınevi, 1994), 90.

Cemal Ağırman, "İdeal Bir Davranış Biçimi Olarak 'Empati' ve Hadislerde 'Empati' Örnekleri", ⁶⁰ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10/2, (2006), 33.

الضحى، 93 / 10-6.

⁶² أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ، ص: 34؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار الفكر، بيروت، 1997، 14، 53؛ أحمد بن يوسف السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، عالم الكتب، بيروت، 1993، 161 / 1.

⁶³ أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، 4/756؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996، ص: 858؛ وهبة الزحيلي، التفسير المنير، دار الفكر، بيروت، 1991، 285/ 30؛ محمد علي الصابوني، صفة التفسير، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ، III/573؛ أبو الأعلى المودودي، تفهيم القرآن، الترجمة؛ Elmalılı çev. Muhammed Han Kayani ve diğerleri, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1989), 7/150-151; Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, (İstanbul: Eser Neşriyat, tsz.), 7/5898-5899; Ömer Nasuhi

لقد أوصى الله النبي ألا يظلم الأيتام، وألا يُسيء معاملتهم وألا يُهينهم وألا يُؤذيهم، وألا يحتقرهم، وأن يعطيهم حقوقهم، وأن يكون مشفقاً عليهم ورحيماً بهم، وفي هذا السياق قد أشار الله تعالى إلى أن يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيمًا في وقت من الأوقات وأنه مرَّ بتجربة اليتيم⁶⁴. وقد أوصى على سبيل المثال، أنه ينبغي له أن يُعامل الأيتام الآخرين كما يريد أن يُعامل طفله اليتيم. فإن الشخص الذي مرَّ بصعوبةٍ ما، يمكنه أن يفهم بشكل أفضل ما يعاناه الآخرون فيما يتعلق بنفس التجربة⁶⁵. وإن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مر بتجربة اليتيم يمكنه أن يُقدِّر الأيتام تقديراً أفضل من الآخرين.

نصح القرآن الناس بوضع أنفسهم في مكان آباء الأطفال الأيتام أثناء تربيتهم. كما طلب منهم أن يفكروا ماذا لو أن أطفالهم كانوا أيتاماً، فكيف يرغبون أن يعاملهم الناس الذين كانوا سيربوهم. وقد حاول القرآن أن يعلمهم فهمَّ معاناة الأب الذي ترك أطفالاً يتامى - على الرغم من موت هذا الأب - ليشعر بمشاعره وأفكاره تجاه أطفاله. وكل تلك النصائح والأساليب القرآنية في سياق التعاطف اليوم:

"وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا"⁶⁶.

لقد أوصى القرآن الذين يعتنون بالأيتام أن يفكروا "أنهم موتى وتاركون وراءهم أطفالاً ضعفاءً ومحتاجين للرعاية". ثم نصحهم بالتفكير في كيفية "رعاية هؤلاء الأطفال الذين تركوهم وراءهم من قِبَلِ الأوصياء عليهم وأولياء أمورهم". ثم أمرهم بحسن معاملة الأيتام الذين يتركهم الآخرون خلفهم، وقبولهم كأطفال لهم، كما يريدون أن تكون معاملة الآخرين لأطفالهم أنفسهم⁶⁷.

وقد وجه الله المسؤولين عن الأيتام إلى استخدام قول لين يُرضيهم في حديثهم معهم. وطلب منهم التحدث إليهم كما يتحدثون إلى أطفالهم. ونصحهم بأن ينادوهم بكلمات مثل "ابني" و"بني" و"حبيبي"⁶⁸.

Bilmen, *Kur'anı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri*, (İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1985), 8/4054; Süleyman Ateş, *Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri*, (İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1991), 10/510.

⁶⁴ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير، المكتبة العصرية، بيروت، 1995، V/580؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993، 20/67؛ الزحيلي، التفسير المنير 30/286؛ 8/5902؛ *Hak Dini Kur'an Dili*, 8/5902؛ *Yazır, Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri*, 10/514.

⁶⁵ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998، 10/446؛ السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص: 858.

⁶⁶ النساء، 9/4.

⁶⁷ محمد جمال الدين الفاسمي، تفسير الفاسمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1994، 2/233، الصابوني، 1/260، 2/558؛ Bilmen, *Kur'an-ı Kerim Şifa Tefsiri*, (İstanbul: Cantaş Yayınları, 1993), 2/227.

⁶⁸ فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1997، 3/506؛ عبد الله بن أحمد النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الفنايس، بيروت، 1996، 1/310؛ المراغي، تفسير المراغي، 2/161؛ الزحيلي، التفسير المنير، 4/263.

وقد سعى القرآن في بيانه علاقة الناس بالأيتام أن يُعَلِّمَهُمْ أن يتعاملوا مع الأيتام كأطفالهم. وذكرهم بأن الأطفال اليتامى لديهم نفس النوع من الاحتياجات والتوقعات مثل أطفالهم أنفسهم. وهكذا استهدف تعليم الناس أن يعاملوا الأطفال اليتامى بالطريقة التي يعاملون بها أطفالهم.

3.3. إكساب مؤلفات التنمية البشرية المنتشرة في يومنا هذا هويةً قرآنيةً

تعد مؤلفات التنمية البشرية وتعاليمها، وخاصة المترجمة أو المقتبسة من الغرب، من بين المصادر التي لجأت إليها المجتمعات الإسلامية في جهودها لتطوير نفسها. والاستخدام الواعي / الانتقائي لهذه المصادر، وإعداد دراسات التفسير النفسي للتنمية البشرية تعكس نظرة القرآن / النظرة الإسلامية، وتقديمها للعالم له وظائف مهمة.

1.3.3. المشاكل التي أنشأتها كتب التنمية البشرية ذات المرجعية الغربية

يرى الإنسان، في يومنا هذا، أن كتب التنمية البشرية والتطور مدى الحياة، مصدر لتنظيم الذات وتغيرها وتطورها، لأغراض مختلفة مثل التربية والدعم الذاتي والحياة المهنية والعلاقات الإنسانية والتواصل والصحة العقلية⁶⁹.

واليوم، ترى بعض كتب التنمية البشرية ومحاضراتها، أن الناس هم رأس المال أو العملاء، وتغرس الأناية في الأفراد تحت اسم "التنمية البشرية". وقد قدمت معظم هذه الكتب اقتراحات بأن الناس يمكنهم السيطرة على حياتهم الخاصة، ولديهم القدرة على توجيهها. وهي بذلك كأنها تؤله الإنسان؛ حيث توهمه بأنه يمكن أن يفعل أي شيء يريد. وتدّعي بعض هذه الكتب أن كل من يشتريها وينفذ التوجيهات التي توصي بها سينجح بغض النظر عن الاختلافات الفردية والاجتماعية. وإنهم يريدون من الإنسان أن يرى نفسه كأننا لا يُفْهَرُّ، ويحاولون إقناعه بأنه سيحقق كل ما يريده. ولكن العديد من الناس في جهودهم تحت تأثير هذه الموجه ليكونوا أكثر كمالاً، يفشلون باستمرار. وإنَّ مَنْ يقتنعون بأنهم بهذا "الفكر الإيجابي" بإمكانهم إنقاذ يومهم ومستقبلهم، يصابون بالدمار النفسي. فإن نظريات هذه المؤلفات التي ليس لها انسجام واضح في حد ذاتها، لم تثبت نجاحها في الممارسة العملية. ومن وجهة نظر المجتمعات الإسلامية، فإن غالبية المؤلفات في هذا المجال التي هي نتاج ثقافات يمكن اعتبارها أجنبية، توصي المسلمين بالحياة وفقاً لهذه الأنماط الثقافية. وهذه الكتب وما تحتوي عليه من التعاليم، التي تتحدث عن أهمية التربية الاجتماعية وطرق بناء العلاقات الناجحة، تدفع الإنسان في الواقع إلى التربية التي تركز على الأناية. وكذلك فإن بعض هذه الكتب يوصي الناس بتصوير العالم الذي يُخْرَج الإنسان من مراقبة الله، ويتجاهل العالم الميتافيزيقي، ويقصر وجوده على عالم الإدراك البشري

⁶⁹ Füsün Ekşi, *Kritik Bir Bakış Açısıyla Kişisel Gelişim Kitapları* (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2012), 9.

الواقعي، ويوهمه بالاستقلالية التامة الذاتية والعقلية والعاطفية اللاوعية. وتقلل بعض المناهج المتبعة في التنمية البشرية من الاهتمام بالبيئة الاجتماعية، وتتجاهل الحاجة والمسؤولية تجاه الآخرين؛ حيث توحى بأن المرء وحده قادر على تحقيق أي شيء. وهذا النموذج ذو الأبعاد العديدة، كما أنه أبعد ما يكون عن توفير السعادة والنجاح للذين يعدُّ بهما الإنسان، فإنه كذلك يخرب كل الفضائل التي يجب أن يتمتع بها الإنسان. ومع ذلك فمن الضروري للإنسان لكي يتمكن من جعل معيشته واقعا نفسيا، أن يسعى إلى تحقيق تنمية شخصية تتماشى مع حالته الدينية والاجتماعية والثقافية. وكما هو الحال في جميع المجالات، فإن هناك رسائل أساسية في مجال "التنمية البشرية" وتطبيقاتها، وإن تجاهل الرسالة الإلهية في هذا المجال يؤدي إلى عدم وجود تنمية بشرية حقيقية⁷⁰.

2.3.3. الحاجة إلى دراسات في التنمية البشرية مرجعها القرآن الكريم

يجب على المسلمين ألا ينسوا المصادر الحقيقية - القرآن والسنة - عند ضبط مواقفهم وسلوكياتهم. وينبغي أن يتساءلوا عن مدى قرآنية التعاليم الواردة في مصادر التنمية البشرية.

إن التنمية البشرية هي من ضمن أهداف القرآن الكريم أيضا. وقد دعمت المجتمعات الإسلامية جهود "التنمية البشرية" ووجهتها على مر التاريخ، من خلال المناهج مثل الأخلاق الإسلامية والصوفية، التي طورتها وفقاً للقرآن الكريم. ولذلك يجب الاستفادة من المنهج القرآني والمنهج الدنيوي في دراسات التنمية البشرية للأفراد والمجتمعات الإسلامية للوصول إلى الحل. واليوم يقع الدور الأهم على عاتق دراسات علم نفس القرآن. ويمكن للتنمية البشرية القائمة على مناهج مركزها القرآن الكريم، أن تكون في سد احتياجات المجتمعات الإسلامية وتوقعاتهم الأنسب أسلوباً وغايةً. وعند إعداد برامج التنمية البشرية القرآنية، يمكن استخدام المعطيات التي تُوصِّل إليها بالجهود البشرية، والأساليب والنظم التي قدمتها. كما يمكن إعادة تقييم وتقويم معطيات التنمية البشرية التي يقدمها العصر الحديث، والتي قد تكون ضارة ولا تتفق مع نسيج المجتمعات الإسلامية.

يبدو أن هناك حاجة حتمية لاستكشاف آيات القرآن المتعلقة بالتنمية البشرية، وتأسيس الموارد التي يمكن للمجتمع أن يستفيد منها. وإذا لم تُلَبَّ هذه الحاجة، فستشكل المؤلفات التي تعكس الرؤية الغربية

⁷⁰ Abdurrahman Hakan Karayılan, *Tevhid Düşüncesi Ekseninde Kişisel Gelişim Kitapları* (İstanbul: Beyan Yayınları, 2015), 168-179; Vedat Aydın, *İslâm'a Göre Kişisel Gelişim* (İstanbul: Çıra Yayınları, 2016), 141-142; Ergün Yıldırım, *Kişisel Gelişimin Sosyolojisi* (İstanbul: Hayat Yayınları, 2002), 12.

تفكير العالم الإسلامي؛ ولهذا السبب فإن هناك حاجة ماسة إلى دراسة الموضوعات والمفاهيم المتعلقة بالتنمية البشرية⁷¹.

إن بعض علماء النفس في مجال التنمية البشرية، يحاولون تعريف الإنسان وكشف خصائصه بغض النظر عن أبعاده المعنوية والروحية. ولكن لا يمكن تقديم رؤية إنسانية حقيقية دون اللجوء إلى الوحي، فالإنسان يحتاج إلى إرشاد من القرآن والسنة؛ لكي يتعرف على نفسه ويحقق تنميته الشخصية بالمعنى الحقيقي⁷².

3.3.3. محاولات تقديم التنمية البشرية القرآنية

لقد جرت في بلدنا بسبب شهرة الموضوع وجاذبيته وكثرة الحاجة إليه، محاولاتٌ للتأليف في موضوع "التنمية البشرية" اعتماداً على القرآن الكريم، وهذه المؤلفات رائعة لإظهارها الحاجة إلى هذا المجال.

ويمكن أن نقدم كتاب "التنمية الشخصية في القرآن" وكتاب "الصنع بصيغة الله" لصاحبهما حسين باكر (Hüseyin Peker) منشورات تيماش (Timaş)، إسطنبول، 2013، مثالا على الجهود الرامية إلى التأليف في التنمية الشخصية في القرآن. وكذلك فإن هناك بضع تأليفات أخرى في بلدنا:

أسعد دمير (Esat Demir)، التنمية الشخصية والقرآن، دار نشر (Bizim Kitaplar) إسطنبول، 2017.

أيدن آدقلى (Aydın Adaklı)، التنمية الشخصية في ضوء القرآن، نشر (Simtel Ofset Matbaacılık)، ناوشهير، 2017.

كمال طوبجو (Kemal Topcu)، التنمية الشخصية من خلال الآيات والأحاديث، نشر (Gülhane Yayınları)، إسطنبول، 2011.

يعقوب يلدريم (Yakup Yıldırım)، التنمية البشرية في نور الوحي، نشر (Yayın Dünyamız Yayınları)، إسطنبول، 2017.

مريم أوجي (Meryem Avcı)، مكانة التنمية الشخصية في القرآن، نشر (Mana Kitap) إسطنبول، 2019.

⁷¹ Meryem Avcı, *Kişisel Gelişimin Kur'an'daki Yeri* (İstanbul: Mana Kitap, 2019), 7-8. ⁷² Yakup Yıldırım, *Vahyin Aydınlığında Kişisel Gelişim* (İstanbul: Yayın Dünyamız Yayınları, 2017), 120.

أرطوم كويونجو (Arzum Koyuncu)، تأويلات التنمية الشخصية حسب نزول السور في ضوء القرآن، نشر (Cinius Yayınları)، إسطنبول، 2018.

إن تلك المحاولات التي أشارت إلى القرآن، والتي يؤلفها أصحابها ليصبحوا خبراء في التخصص، لا يمكن القول أنها أظهرت التنمية البشرية في القرآن الكريم بما فيه الكفاية. بل إنها مجرد محاولات قاصرة لدراسة التنمية البشرية للقرآن. وبدلاً من مثل هذه التجارب السطحية، من الضروري إعداد دراسات يمكن أن تكشف عن التوجيه الحقيقي للقرآن على أساس مناهج التفسير.

إن وصف القرآن الكريم بأنه كتاب تنمية بشرية؛ من أجل إيجاد بديل لكتب التنمية البشرية التي تؤثر على الجماهير في مجال التنمية البشرية في يومنا هذا، يجلب معه مخاطر معينة: وإن أحد هذه المخاطر هو المساواة بين الكلام الإلهي والتجربة الإنسانية التي في كتب التنمية البشرية. واختزال القرآن الكريم - ولو جاز القول - إلى مستوى كتب التنمية البشرية اليومية. وثمة خطر آخر يتمثل في تدني القضية بتأليف كتب سطحية وغير علمية، محتوية على أمثلة من القرآن الكريم، في مجال التنمية البشرية واشتهارها. وإن القول بأن: "القرآن هو أعظم كتاب للتنمية البشرية!" قول ليس له أي قيمة علمية.

إن المؤلفات التي تدور حول القرآن لغرض "التنمية البشرية" يجب أن تكون مكتوبة على أساس فهم القرآن وتفسيره، ليس وفقاً للمعرفة الشخصية للمؤلفين وخبراتهم الذاتية. كما أن كتب التنمية البشرية التي أُعدت دون اعتبار روح القرآن، ودون معرفة أساليب فهم القرآن أو ممارستها - على الرغم من أنها مكتوبة بحسن نية - يمكن أن تسبب مشاكل جديدة بدلاً من أن تكون مفيدة؛ لذلك فإن الراغبين في التأليف في مجال التنمية البشرية في ضوء القرآن، ينبغي عليهم معرفة أصول التفسير والقدرة على تطبيق الحد الأدنى منها، وخاصة مناهج التفسير النفسي التي قدمناها.

إن دراسات التنمية البشرية الإسلامية / القرآنية، يجب أن تكون عميقة المصدر والمحتوى والمنهج، وذات فعالية وليست سطحية / هامشية. ومن أجل القيام بذلك، نحتاج إلى منهج لفهم المصادر الأساسية للدين، وإدراك / استيعاب القرآن والسنة. وإن "التفسير النفسي" هو المنهج الذي يمكن أن يُوفر / يُقدم المراجع والأساليب التي قد تحتاج إليها التنمية البشرية الإسلامية.

4.3. بعض المحاولات للربط بين مناهج علم النفس المشهورة والقرآن

قد ظهرت الحاجة إلى دراسة بعض موضوعات علم النفس المشهورة التي تؤثر على الجماهير، من وجهة نظر القرآن. ويمكن أن نرى أمثلة على ذلك في دراسات علم نفس القرآن في إندونيسيا. وكما هو معروف، فإن مواضيع الذكاء العاطفي والذكاء الروحي في عصرنا، لا يتعلق بها الخبراء فحسب، بل يتبعها

أيضا الجمهور عامته. وتُجرى في إندونيسيا دراسات لمعرفة آثار الذكاء العاطفي⁷³ والذكاء الروحي⁷⁴ في القرآن. فإن قضية "التنمية البشرية" هي واحدة من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور. وكذلك لفت النظر في الأيام الأخيرة الميل إلى ربط قضايا التنمية البشرية بالقرآن في تركيا. وكنا قد ذكرنا هذا الموضوع تحت عنوان "إكساب مؤلفات التنمية البشرية المنتشرة في يومنا هذا هوية قرآنية" سابقا، وكما ترون، ليست دراسات علم النفس النظري الأكاديمي فقط التي يمكن أن تؤثر في دراسة علم نفس القرآن، ولكن اتجاهات علم النفس المشهورة يمكن أن يكون لها تأثير أيضا.

5.3. إكساب وجهة نظر إسلامية لمجال علم النفس

1.5.3. تأثير القرآن الكريم في دراسات علم النفس للمسلمين

Alif Jatmiko, *Kecerdasan Emosi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Surabaya: Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Tafsir-Hadis, Tesis, 2014; Mushlih Muhammad, *Kecerdasan Emosi Menurut Al-Qur'an*, Penerjemah: H. Emiel Thereeska, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2010; Dewi Murni, "Kecerdasan Emosional Menurut Perspektif Al-Quran", *Jurnal Syahadah* 5/1, (2016); Hamidah Sulaiman, Zawawi Ismail, Rorlinda Yusof, "Kecerdasan Emosi Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Aplikasinya Dalam Membentuk Akhlak Remaja", *The Online Journal of Islamic Education* 1/2, (2013); Mohd Hilmi b. Abdullah, "Kecerdasan Emosi (Eq) Dalam Al-Quran", *Jurnal Al-Anwar, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT)* 4/2, (2017); Ahmad Faruqi, *Konsep Kecerdasan Emosi Dalam Tafsir Mahâsin Al-Ta'wil*, Yogyakarta: Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadits Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Agama, Tesis, 2017; Stephani Raihana Hamdan, "Kecerdasan Emosional Dalam Al-Qur'an", *Schema: Journal of Psychological Research* 3/1, (2017).

Roisatun Nisa, *Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Surat Luqman Ayat 12-19)*,⁷⁴ Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi, 2009; Iskandar Iskandar, "Lokus Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Peran Sentra Qalbu", *Suhuf* 5/1, (2012); Muhamad Taufik, *Elemen-Elemen Kecerdasan Spiritual Dalam Al-Qur'an (Telaah Terhadap Surat al-Muzzammil Ayat 1-10 dan 20)*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2016; Lin Farida, *Kecerdasan Spiritual Perspektif Al-Qur'an (Telaah Surat Luqman Ayat 12-19)*, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Skripsi, 2012; Idaman Idaman, Samsul Hidayat, "Al-Qur'an dan Kecerdasan Spiritual: Upaya Menyingkap Rahasia Allah Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Khatulistiwa - Journal Of Islamic Studies* 1/1, (2011); Handayani Lilik, *Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Surat Luqman Ayat 12 - 19)*, Universitas Islam Malang, 2012; Mujib Hendri Aji, *Kecerdasan Spiritual dalam Surat Al-Târiq (Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Quran)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi Thesis, 2020; Abdul Halim, *Kecerdasan Spiritual Perspektif Sayyid Qutbh Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Analisis Surat Luqman Ayat 12-19)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Thesis, 2018; Wilda Akmalia Fithriani, *Aspek-Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Konsep Pendidikan Islam: (Studi Tematis Tentang Surat Luqman Ayat 12 - 19.)*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Thesis, 2013; Wachidatun Nazilah, *Pendidikan Kecerdasan Spiritual Dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil Ayat 1-8 (Kajian Tafsir Tahlili)*, UIN Walisongo, Undergraduate Thesis, 2014; Alek Budi Santoso, *Pendidikan Kecerdasan Spiritual Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil Ayat 6-10*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Undergraduate Thesis, 2014; Benaouda Bensaid, Salah ben Tahar Machouche, Fadila Grine, "A Qur'anic Framework for Spiritual Intelligence", *Religions* 5, (2014).

في الواقع، إن اهتمام المسلمين بعلم النفس لم يكن وليد هذا العصر. وقد أصبح التوجه إلى علم النفس عادة بسبب تشجيع المحتوى النفسي الوارد في القرآن والسنة. وقد قُدمت آثار للتوجه النفسي في مجالات مثل التصوف والأخلاق والفلسفة والصحة العقلية، وخاصة "معرفة النفس". وكما أن الواقع النفسي والخبرة البشرية في هذا المجال، قد أثراً على دراسة علم النفس القرآني، وكذلك فإن المحتوى النفسي للقرآن، قد أثر على دراسات علم النفس في المجتمعات الإسلامية بمضمونه وتشجيعه على حد سواء. إن القرآن كله فيه مبادئ وأسس ونتائج صحيحة فيما يتعلق بعلم النفس الإسلامي. وإن لفت القرآن للانتباه إلى العالم الداخلي وسلوك الإنسان، لم يجعل أمام علماء الإسلام بُدّاً ألا يهتموا وألا يبالوا بمواجهة الأحداث النفسية. وهكذا، وعلى غرار العديد من فروع العلم الأخرى التي طُوّرت في العالم الإسلامي، فقد وجد "علم النفس" مكاناً له في ضوء آيات القرآن وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الجهود المبذولة لفهم الحقائق والأحداث النفسية، منذ عصور الإسلام الأولى، لم تكن قاصرة في سياق الاهتمام والفضول الذي لفت آيات القرآن النظر إليهما. ولكن في الآونة الأخيرة، لم يعد المسلمون مهتمين بعلم نفس القرآن ومساهمات القرآن الكريم في علم النفس، بعد أن كان مصدرًا مهمًا لذلك العلم الذي يدرس السلوك البشري⁷⁵.

2.5.3. دور القرآن في دراسة "علم النفس الإسلامي"

إنه من الممكن دراسة الروح البشرية / النفسية والطبيعة البشرية والقوانين الفلسفية الفردية والاجتماعية، وتقديمها في الإسلام على أساس القرآن والسنة، بفضل إضفاء الطابع الإسلامي على العلوم الاجتماعية. فإن مصطلح "أسلمة علم النفس" يوضح المنهجية المستخدمة لإعادة تأسيس المعلومات التي ينتجها الإنسان وتحويلها إلى شكل جديد، وفقاً لمبدأ "التوحيد" الذي هو المفهوم الرئيسي للإسلام؛ لذلك تهدف عملية الأسلمة إلى تحويل جميع المعلومات التي توصل إليها، نموذجاً يستند إلى القرآن. فإنه على الإنسان إذا أراد أن يكون على انسجام مع القوانين الكونية، وفقاً للتوجيهات القرآنية أن يفكر جيداً؛ فينظر إلى كل شيء من نافذة تناسب إيمانه. فالحركة الإسلامية تركز في المقام الأول على العلوم الاجتماعية؛ لأهمية تأسيس الأحكام القيمية وتنظيم حياة الناس، وفي هذه المرحلة، فإن علم النفس الذي يُدرَس فيه السلوك البشري، له أولوية مهمة في عملية الأسلمة⁷⁶.

⁷⁵ سالم المعوش، القيم والاتصال، السيكولوجيا والمنهج، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، 2017، ص: 30، Inamullah Khan, "Zum Geleit", Der Koran: Übersetzung von Adel Theodor Houry (München: Gütersloher Verlagshaus, 2011), vi; Ayhan Köse, Türkiye'de Psikoloji ve Din Psikolojisi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008, 53.

⁷⁶ Amber Haque, "İslâmî Bir Perspektiften Psikoloji ve Din Arasındaki İlişki ve Bütünlüşme", çev. Mustafa Koç, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20/1, (2011), 245-246 çev. Süleyman Gündüz, (İstanbul: İnkılâb Basım Yayım, 2008), 93-94. الإسلامي،

إن "علم النفس الإسلامي"⁷⁷ الذي يستند إلى النظرية القائلة بأنَّ نظريات علم النفس الحديث النامية في الغرب غير كافية لتفسير العالم الداخلي للفرد المسلم، ومواقفه وسلوكياته، هو نتاجُ تمكين علم النفس. وتحاول المصادر الرئيسية للإسلام تفسير الإنسان من القرآن والأحاديث، اعتماداً على تراث علم النفس المنتج من هذه المصادر. ويحتوي علم النفس الإسلامي على تقييمات نفسية طُوِّرت من وجهة نظر إسلامية تستند إلى القرآن والحديث، وتستفيد أيضاً من المعطيات التي قدمها علم النفس الحديث⁷⁸.

إن علم النفس الإسلامي الذي يحاول المسلمون أن يُقيموه على أساس معتقداتهم وقيَمهم، يجب أن يكون انتقائياً تجاه النظريات والبيانات البحثية الغربية، وأن يحافظ على مكانته الخاصة لديهم، وإلا فإن النظريات الغربية الضارة يمكن أن تؤثر على وعي المجتمعات الإسلامية. ومن التفاؤل القول بأن نتائج الدراسات الغربية التي اختارت المجتمعات الغربية حقلاً للدراسة، يمكن أن تنطبق على البشرية جميعاً. وتقتصر هذه الدراسات على منطقة جغرافية معينة وكذلك فترة زمنية معينة. ومن الصعب الادعاء بأن هذا ينطبق على البشرية جميعاً ودائماً. ولهذا الأسباب وما على شاكلتها، من المفيد للمسلمين أن يتخذوا الكتاب الإلهي نقطة انطلاق أولى للحركة أثناء دراساتهم النفسية⁷⁹.

إن الرجوع إلى القرآن والسنة، اللذان هما المصدران الرئيسيان في مشروع علم النفس الإسلامي، أمرٌ لا بُدَّ منه. وهذان المصدران يشكلان نقطة الانطلاق الأولى في دراسات علم النفس الإسلامي. وإن المصدر الإسلامي الأساسي عند الإنسان هو القرآن الكريم والأحاديث النبوية. وعندما يُذكر علم النفس الإسلامي، فإن المقصود به هو علم النفس الذي يأتي من خلال الوحي والسنة، فعلم النفس الإسلامي مؤسس على هذه الموارد الأساسية ويراعي الحياة النفسية للإنسان؛ لأن المعلومات التي يذكرها الوحي مُنزَّلة من خالق "النفس" وهي أدق المعلومات في هذا المجال. ومن الإجراءات المهمة التي يتعين اتخاذها لهذا الغرض، اكتشاف الآيات القرآنية المتعلقة بالإنسان. وبعبارة أخرى استكشاف النظم النفسية وفعاليتها التي خلقها الله عز وجل في النفس البشرية. فالفساد الروحي والآثار السلبية التي ستنشأ عن تدهور هذه النظم والفعالية،

⁷⁷ قد نشأ منهجان اثنان تحت فكرة "علم النفس الإسلامي"، أحدهما هو منهج "علم النفس الإسلامي" الذي ينتجه العلماء الإسلاميون، القائم على الوحي والسنة النبوية والمصادر الدينية. وهذا المنهج يرفض نظريات علم النفس الغربي الحديث ومعطياته. وإن تعاليم القرآن مقبولة دون شك في منهج التقييم النفسي المستند إلى رسائل القرآن، ولا يشترط تفسيرات تتجاوز الآية القرآنية والحديث النبوي. أما المنهج الآخر فيتكون من البحوث والدراسات النفسية التي طورها علماء الإسلام في إطار النظرة الإسلامية للعالم، والتي تستخدم بشكل رئيسي النظريات التي ينتجها علم النفس الحديث القائم على القرآن والسنة. وهذا المنهج هو مزيج من معطيات / مناهج علم النفس الحديث ومعطيات / مناهج القرآن والحديث النبوي. (Ali Ayten, "Arap Ülkelerinde İslâmî Psikoloji ve Din Psikolojisi Çalışmaları", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12/2, (2012), 54, 56; M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam", Journal An-nafs 2/1, (2017), 7-8; Zaharuddin Zaharuddin, "Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Psikologi Islam Muhammad Utsman Najati", PSIKIS: Jurnal Psikologi Islami 1/2, (2015), 108-109)

⁷⁸ Ali Köse, Ali Ayten, *Din Psikolojisi* (İstanbul: Timaş Yayınları, 2012), 85-86.

⁷⁹ محمد قطب، *حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية*، (إstanbul: Beka Yayıncılık, 2011), 201-205.

يمكن الاطلاع عليها من المصدر الرئيسي. والخطوة الأخرى المهمة في دراسة علم النفس الإسلامي هي البحث عن المفاهيم النفسية للقرآن وكشفها، وعلى سبيل المثال تحديد المفاهيم الإسلامية الأساسية المتعلقة بالشخصية والصحة الروحية والأحلام من القرآن والسنة؛ لأنه في علم النفس الإسلامي يُعدُّ القرآن المصدرَ الرئيسي للمفاهيم والموضوعات المتعلقة بالبشر، والكائنات التي تؤثر على الشخصية، وأسباب السعادة والتعاسة، والأداء الإيجابي أو السلبي للشخصية، والتعليم والتوجيه⁸⁰.

إنه من الممكن تسمية دراسات علم النفس التي أجريت متخذة التعاليم الإسلامية، وخاصة القرآن والسنة مركزاً لها، باسم "علم النفس الإسلامي"⁸¹. واستناداً إلى الدراسات التي تتضمن آراء علماء القرآن والسنة وعلماء الإسلام وأفكارهم، يمكن في إطار مفاهيم الإسلام وقيمه وأساليبه، بيان وجهة نظر الإسلام في علم النفس الإنساني، ويمكن تطوير منهج علمي له صفاته الخاصة تحت اسم "علم النفس الإسلامي".

ونظراً للتطورات الجديدة في العالم الإسلامي، أصبح علم النفس الذي يمر بتغيرات كبيرة اليوم، علماً اجتماعياً يمكن أن يستفيد أيضاً من معطيات الفكر الإسلامي. ويقال إن مثل هذا المنهج، يشمل دراسة الروح البشرية وقدرتها النفسية ومواقفها وسلوكياتها الملحوظة في ضوء القرآن والأحاديث⁸².

إن القرآن له ميزة إلهامية حال تعلق الأمر بالحقائق النفسية الإنسانية، فيمكن في هذا السياق القول بأن القرآن يلمح مجال علم النفس ويفتح له طريقاً للتطور، فيمكن التوجه إلى علم النفس بمنهج إسلامي، بناءً على المحتوى النفسي للقرآن والمفاهيم القرآنية⁸³. ويجب إجراء دراسات علم النفس الإسلامي في ضوء توجيه القرآن مبدئياً، حيث يعد القرآن المصدر الرئيسي للمعرفة في أبحاث علم النفس البشري⁸⁴.

هناك قابلية في الأدب الإسلامي المستمد من القرآن والأحاديث، من شأنها أن تطور علم النفس الحديث وتفتح له آفاقاً جديدة. وإن دراسات التفسير النفسي يمكنها بما لديها من بيانات علم النفس الإسلامي المستمد من القرآن والأحاديث النبوية، أن توفر المنهجية لعلم النفس الحديث؛ ولهذا السبب هناك حاجة إلى دراسة المعلومات المتعلقة بعلم النفس البشري في المصادر الأساسية للإسلام وتقييمها.

⁸⁰ محمد عثمان نجاتي، مدخل إلى علم النفس الإسلامي، دار الشروق، بيروت، 2001، ص: 5، 7، 9، 15، 18، 54، 59، 63؛ Zaharuddin, "Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Psikologi Islam di Indonesia", 174.

⁸¹ Ali Ayten, Sevde Düzgüner, *Tasavvuf Psikolojisine Giriş: Bireysel Arınma ve Güzel Ahlâk* (İstanbul: Sufi Kitap, 2017), 45.

⁸² يوسف القرضاوي، مقدمة كتاب مالك بدرى: التفكير من المشاهدة إلى الشهود، (İstanbul: Mahya Yayınları, 2012), 14.

⁸³ Serkan İnce, *Kur'an'da Psikolojik Kavramların Dilsel Analizi ve İslâm Kültüründe Ruhsal Bir Yaklaşım Tarzı*, Norderstedt: GRIN Verlag, Diploma Thesis, 2010, 3-4.

⁸⁴ جميلة بنت عبد الله حسن سقا، التأصيل الإسلامي لعلم النفس في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، رسالة دكتوراه، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة المكرمة، 2001، ص: 348 – 349.

يُستخدَم القرآنُ في دراسات علم النفس الإسلامي باعتبار أن "القرآن هو دليل يقدمه الله سبحانه وتعالى عن عالم الروح". وإن المنهج / الأسلوب الذي يطلق عليه "علم النفس الإسلامي" في أيامنا هذه، يستند إلى المنظور الإنساني للقرآن باعتباره مصدراً رئيسياً، وإلى الدوافع السلوكية المذكورة في القرآن. وإذا كانت هناك حاجة إلى مجال أصلي اليوم باسم "علم النفس الإسلامي"، فإن توجيهات القرآن مطلوبة مصدراً للمعلومات؛ لأن المبدأ المعرفي لـ "علم النفس الإسلامي" يرى الوحي مصدراً للمعرفة ويقبلها دليلاً لها⁸⁵.

إن الأسماء البديلة المقترحة في مجال علم النفس الإسلامي في العصر الحديث، لتوصيفات / تسميات دراسات "علم النفس الإسلامي" هي: "علم نفس القرآن" / "علم النفس القرآني" و"علم نفس الصوفية". وتستخدم هذه التسميات بدل بعضها البعض للدلالة على "علم النفس الإسلامي". وتلك التسميات، علم نفس القرآن وعلم نفس الصوفية وعلم النفس الإسلامي، مشتركة من حيث الهدف والمضمون والمصادر. ولكن بشكل عام، عندما نتحدث عن علم النفس الإسلامي، فإننا نقصد علم النفس القائم على الآيات الكونية والوحي على حد سواء⁸⁶. والسبب في اقتراح إطلاق تسمية "علم النفس القرآني" على علم النفس الإسلامي هنا، هو أن يكون القرآن مصدرَ علم النفس الإسلامي ونقطة انطلاقه.

يُلاحظ أن مواضيع علم النفس / الدراسات الدينية بالمعنى الحديث في إيران - مثال على دراسات علم النفس الإسلامي في يومنا هذا - تناقش تحت اسم علم النفس الإسلامي، ضمن المعرفة العلمية للتفسير والفلسفة. وقد أُجريت هذه البحوثَ باحثون مثل مرتضى مطهري، وعلاّمة مصباح يزدي، وسيد محمد باكر حجتي. ومن المعروف أن هؤلاء العلماء عامتهم خبراء في التفسير وعلم النفس عموماً⁸⁷.

إن دراسات علم نفس القرآن يجب أن تكون منهجية؛ لكي يستدل الباحثون في مجال علم النفس الإسلامي بالاستدلالات الصحية ويحققون نتائج دقيقة؛ لأن القرآن الكريم هو المصدر الأول لدراسات علم

⁸⁵ Achmad Mubarak, "Pencegahan Terorisme Dengan Pendekatan / Islamic Indegenous Psychology", Jurnal , çev. F. Mehveş Kayani, İslâmî Sosyal , Psikoloji Islami 1/1, (2005), 55-72; Bilimler Dergisi, sayı: 3/2, (1995), 48; Sevde Düzgüner, "I. Ulusal Din Psikolojisi Kongresi", (Kongre Tanıtımı), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30, (2010), 309.

⁸⁶ Sari Narulita, "Psikologi Islam Kontemporer", Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani, 11/1, (2015), 55; Novita Rahmi, "Manusia Dalam Prespektif Psikologi Pendidikan Islam", Dewantara 2, (2016), 207; M. Amin Abdullah, Waryani Fajar Riyanto, "Integrasi-Interkoneksi Psikologi (Implementasinya Bagi Penyusunan Buku Ajar di Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", Jurnal Psikologi Integratif 2/1, (2014), 4-5; Nur Ulwiyah, "Landasan Psikologi dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam", Religi: Jurnal Studi Islam 6/1, (2015), 78-79, 93.

⁸⁷ محمد نعيم نعيم، دراسات علم النفس الديني في إيران، Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011, vi, 182.

النفس الإسلامي ونقطة انطلاقها. وإن فهم رسائل القرآن فهما صحيحا، وتطبيقها على المجال النفسي، يقتضي شيئا من الانضباط العلمي والاهتمام والجدية. إن عرض الظواهر النفسية ومبادئها الواردة في القرآن وتقديمها لخدمة علم النفس الإسلامي، هو إحدى مهام "التفسير النفسي". وإن "علم النفس الإسلامي" و"التفسير النفسي" - حتى لو كانت هناك علاقة وطيدة ومهمة بينهما - ليسا شيئا واحدا؛ ومع ذلك، فإن "التفسير النفسي" يقدم المعطيات لـ "علم النفس الإسلامي"، كما أن علم النفس الإسلامي هو أيضا تطبيق "التفسير النفسي" في الحياة.

3.5.3. بناء علم نفس إسلامي جديد

إن رسالات القرآن الكريم تُعدُّ نقطة انطلاق لبناء علم نفس إسلامي جديد قائم على المصادر الإسلامية. وإن الجمع بين محتويات القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتراث علم النفس في الفكر الإسلامي، هو تحقيق لمكونات بناء علم النفس الإسلامي⁸⁸. ويمكن بناء منهج جديد في مجال علم النفس من خلال العمل على تحديد موضوع القرآن ومفاهيمه ورؤيته في مجال علم النفس البشري⁸⁹.

إن القرآن الكريم يشير إلى موضوعات العلاقات البشرية التي تتعلق بعلم النفس تعلقا مباشرا أو غير مباشر مثل سلوكيات الإنسان الإيجابية والسلبية، والمواقف والتصرفات، والعواطف الإنسانية، والتوجهات النفسية - الاجتماعية مثل الاغتراب والطاعة والاتباع؛ ولهذا السبب، فإن إمكانية استفادة علم النفس من الرسائل الإلهية والأدبيات الدينية، يمكن أن يسهم في البحث في هذا المجال مساهمة كبيرة⁹⁰.

إن فهم علم النفس البشري فهما كليا يمكن أن يكون انطلاقا من حقيقة الطبيعة البشرية في القرآن وحالاته النفسية، وتوجيهات القرآن الكريم المحفزة لسلوكيات الإنسان ومواقفه النفسية التي تضمن بناء شخصيته وتنميتها بشكل صحيح. وهناك فرصة لتأسيس منهج نفسي في ضوء معطيات كتاب الله عز وجل الذي هو خالق الإنسان والأعلم بأسرار طبيعته⁹¹. كما يمكن إكساب مجال علم النفس رؤية جديدة على أساس المصادر الأساسية الإسلامية وخاصة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

Munawir Haris, "Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam", *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 2/1, 88 (2017), 76.

⁸⁹ توفيق علي زبدي، منهج الدكتور محمد عثمان نجاتي في البحث القرآني في علم النفس من خلال "كتابه القرآن وعلم النفس" عرض ونقد، المؤتمر القرآني الدولي السنوي، (مقدس: 4)، مركز بحوث القرآن جامعة مالابا بماليزيا، 14-15 أبريل، 2014، ص: 5، 17.

⁹⁰ Cüneyd Aydın, "Din İle Psikoloji Arasındaki İlişki Bağlamında "İd" Kavramının Kur'an ve İslam Literatüründeki Yansıması", *The Journal of Academic Social Science Studies* 51, (2016), 182.

⁹¹ Esan Gül, *İslâm ve Psikoloji* (İstanbul: Çıra Yayınları, 2015), 217-218.

لقد ورد بوضوح في القرآن الكريم عديد من المفاهيم والتعبيرات الخاصة بالسلوك البشري. وهذه المفاهيم والتعبيرات النفسية والاجتماعية والقوانين الطبيعية، المذكورة في القرآن الكريم يمكن اعتبارها قوانين إلهية. ويمكن للباحثين المسلمين المتخصصين في علم النفس أن يشكلوا من هذه القوانين القرآنية النفسية الروحية، عموداً فقرياً لبناء شخصية إسلامية، وهكذا يمكن للباحثين المسلمين تقديم وجهة نظر جديدة إلى مجال النفسي بأكمله. وتعمقهم في مسائل علم النفس يمكنهم أن يسهموا فيه وفي إعادة تشكيله مساهمة كبيرة، من خلال فهم الآيات المتعلقة بالإنسان وتفسيرها جيداً. فإذا أجروا دراسات متعمقة حول آيات علم النفس البشري في القرآن، يمكنهم تقديم حلاً للقضايا المثيرة للجدل في علم النفس اليوم⁹².

يمكن بناء "رؤية إنسانية للإسلام" استناداً إلى المفاهيم النفسية الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والطبيعة النفسية للإنسان، وبناء على ذلك التصور يمكن إعداد أبحاث جديدة في مجال علم النفس، كما يمكن تأسيس "مدرسة علم نفس أصلية" نتيجة للأبحاث التي أجريت بهذه الطريقة. وكذلك يستطيع الباحثون المسلمون الذين لديهم خلفية في علم النفس أن يضيفوا العديد من الحقائق النفسية إلى مجال علم النفس وفقاً لثقافة القرآن. وبهذا يمكن لهم بالنتائج المستنبطة من القرآن، أن يسهموا في إثراء مواضيع علم النفس، فيمكن أن يقدموا للعالم نمطاً جديداً في مجال علم النفس بفهمهم علم النفس "الرحماني"⁹³.

إن بناء علم النفس الإسلامي هو الجهد الأكثر أصالة وتحدياً للمسلمين؛ لأن فيه محاولة لتقديم منظور جديد لفهم البشر نفسياً. إن الطريقة لفهم الإنسان في التعاليم الإسلامية هي من خلال مصدرين هما: الآيات الكونية وآيات الوحي. لا يمكن الاكتفاء بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية (الآيات القولية) فقط لفهم الإنسان والتعرف عليه، بل إنه يلزم في الوقت نفسه استخدام الأحداث التي يمر بها البشر وانعكاساتها والتفكير فيها، واستخدام العقل والحس والحدس⁹⁴.

إن فهم معطيات القرآن التي تشير إلى الطبيعة البشرية سوف يقدم بُعداً مهماً في إعادة بناء علم النفس في العالم الإسلامي⁹⁵. وعندما يقدم المسلمون نظرة الإسلام الأصلية في علم النفس البشري على

⁹² مالك بابكر بدري، *أزمة علماء النفس المسلمين*، Celâl Kırcı، (İstanbul: İnsan Yayınları, 1984), 89; Harun Şencan, *Kur'an-ı Kerim'de Fen Bilimleri* (İstanbul: Marifet Yayınları, 1989), 257; Hüseyin Emin Sert, *Kur'an'da İnsan Tipleri ve Davranışları* (İstanbul: Bilge Yayınları, 2003), 15.

⁹³ محمد عثمان نجاتي، *الحديث النبوي وعلم النفس*، دار الشروق، بيروت، 1993، ص: 7-11؛ محمد الغزالي، *كيف تتعامل مع القرآن (المنهج في فهم القرآن)*، Emrullah İşler, (Ankara: Sor Yayıncılık, 1993), 148; Nesip Mustafa Merter, "Nefis Ülkesi: Transpersonel Psikoloji ve Tasavvuf Psikolojisi Üzerine", Ahmet Celalettin Güneş'in röportajı, *Psikatölye: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Psikoloji Araştırmaları Atölyesi Dergisi* 1, (2017), 22.

⁹⁴ Safrina Safrina, "Psikoloji Dalam Islam", *Islam Futura* 7/2, (2008), 90.

⁹⁵ Ertuğrul, *İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar*, 2.

أساس القرآن والسنة، فإنهم سيتمكنون من الوقوف في وجه التأثيرات السلبية والمدمرة التي وجهها الغرب من خلال النظم النفسية المشكّلة.

إن الطبيعة التي أصبحت غير صالحة للمعيشة نتيجة لعلم النفس والنظرة العالمية التي يدرسها الغرب على مدى المائة والخمسين عاما الماضية، تواجه بجماهير من الناس غير سعيدة على نحو متزايد. وإن إحدى الطرق لتغيير مسار هذا الاتجاه السلبي، هو بناء علم نفس رحماني قائم على النصوص أي (القرآن والأحاديث)، ومع أخذ تراكم التجربة البشرية في الغرب والشرق في الاعتبار، إلا أنه لا بد من إعادة تنظيم النصوص وتنقيتها على أساس القرآن والسنة. وإن طريقة بناء علم النفس الإسلامي هي دراسة التراث الإسلامي (التراث الذي تشكّل في ضوء القرآن والحديث) قبل تقييم معطيات علم النفس الحديث⁹⁶.

ومن المتوقع أنّ علم النفس، الذي يهدف إلى التعرف على الطبيعة البشرية وفهم السلوك البشري، يأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بالإنسان في القرآن الكريم، ويقيّمها من وجهة نظر ذاتية. فإن منهج علم النفس الإسلامي الجديد يهدف إلى مقارنة كل تراث علم النفس البشري مع كل ما أنزل الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، كما أنه يهدف إلى إدراك نفسية البشر، انطلاقا من معطيات تراث الأحاديث النبوية والثقافة الإسلامية⁹⁷.

إن أوديت م. ترمدزي (Audit M. Turmudzi) يقترح في مؤلفه المسمى بـ "Kemungkinan Membangun Psikologi Qur'ani" بأنه على العلماء المسلمين أن يؤسسوا "علم النفس البشري" على أساس القرآن، ويشير في كتابه هذا إلى أن نظريات علم النفس المعاصرة قاصرة عن وصف الطبيعة البشرية⁹⁸.

إن علم النفس ذا المصادر الغربية بعيدٌ عن واقع الدين الموجود في ثقافتهم الغربية الخاصة. فهذا العلم يستند على أسسٍ متضاربة من الحضارة الغربية، فهو منهج قائم على أن العقل هو المقياس الوحيد للواقع،

⁹⁶ Mehmet Birekul, "Bilginin Toplumsal İnşası: Bir Sosyal Gerçeklik İnşası Olarak Bilginin İslamleştirilmesi'ni Yeniden Düşünmek", *Milel ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi* 9/3, (2012), 61; Mustafa Merter, "İkra Kitabek" Psikolojisi", *Maneviyat Psikolojisi*, ed. Mustafa Atak, (İstanbul: Türdav Yayın Grubu, 2016), 30.

⁹⁷ Mustafa Merter, "İnsan Sorumluluğu", *Sabah Ülkesi Kültür-Sanat ve Felsefe Dergisi* 50, (2017); Certel, *Kur'an'da İnsan*, vi.

⁹⁸ Nur Hamim, "Religious Anthropocentrism The Discourse of Islamic Psychology among Indonesian Muslim Intellectuals", *Journal of Indonesian Islam* 4/2, (2010), 351.

وقد قاوم هذا المنهج باستمرار كل ما هو إلهي؛ ولهذا السبب يتعين على المجتمعات الإسلامية أن تطور منهجًا جديدًا في علم النفس، يعتمد على القرآن الكريم والأحاديث النبوية⁹⁹.

إن علم النفس الحديث لديه نظريات لا تُعامل الناس إلا من خلال الناحية المادية، أي أنها تهمل البُعد المعنوي، وفي المقابل لذلك هناك منهج يستند إلى النموذج الإنساني الذي يصوره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ومن خلال الكشف عن دقائق هذه النصوص يمكن بناء نظرية إسلامية. وينبغي أن يكون القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي لهذا المنهج، وفي واقع الأمر، يلزم التأكيد على ضرورة بناء منهج نفسي جديد على أساس القرآن الكريم من خلال الفهم الأعظم لمعاني الآيات¹⁰⁰.

إن المنهج النفسي الذي طوره الباحثون المسلمون من منظور ديني، يُؤسَّس بتوجيه من القرآن والحديث في المقام الأول. ويرى باحثو علم النفس الإسلامي أن الكتاب المنزل عن طريق الوحي والأحاديث النبوية، على رأس مصادر المعرفة المتعلقة بتطوير نظرية علم النفس الإسلامي. فَهْمُ يعتبرون الوحي نقطة حركة علم النفس الإسلامي وتطوره. فإن علم النفس الإسلامي ذو المرجعية المقدسة، ينفصل عن علم النفس العلماني في هذه النقطة¹⁰¹.

تعتمد نظرية علم النفس الإسلامي على القرآن والسنة، ومفاهيم هذين المصدرين وتصويراتهما التي تقوم على تراث الثقافة الإسلامية في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك يُجري المتخصصون أبحاثًا تجريبية لدراسة الواقع النفسي في المجتمع. وبهذا تُؤسَّس نظرية من خلال تقييم المعطيات التي حُصِّل عليها من القرآن والسنة والدراسات التجريبية معاً¹⁰². وهكذا، يمكن تأسيس علم النفس ذي مقاييس وله أصالة فريدة من نوعها، وتوازن مع المعرفة القرآنية في الثقافة الإسلامية.

Mustafa Merter, "Yeni Bir Psikoloji İhtiyacı", *Keşkül* 33, (2014), 84-89. ⁹⁹

Mustafa Merter, "İlahi Rabita Koptu Hastalıklar Arttı", (Mustafa Akar'ın röportajı), *Lacivert Dergi* 20, (2016); Bilal Kartal, "VII. Din Psikolojisi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı (İzmir) Din Psikolojisinin Din Hizmetlerine Katkıları Bağlamında Yenilikçi (İnovatif) Arayışlar Sempozyumu Değerlendirme Yazısı", *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Din Psikolojisi Özel Sayısı*, (2016), 366.

H. Fuad Nashori, "Refleksi Psikologi Islami", *Jurnal Psikologi Islami* 1/1, (2005), 33-42; Syarifan Nurjan, "Refleksi Psikologi Islami dalam Dunia Psikologi di Indonesia", *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam* 2/2, (2017), 69-70; Norhidayat Norhidayat, "Psikologi Dalam Tradisi Ilmiah Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 12/2, (2013), 197.

Fariza Md Sham, "Elemen Psikologi Islam Dalam Silibus Psikologi Moden: Satu Alternatif", *GJAT* 6/1, (2016), 81; M. Zainal Abidin, "Model-Model Pengembangan Kajian Psikologi Dalam Diskursus Pemikiran Muslim Kontemporer", *Religi* 8/1, (2012), 16-17.

إن أحد الطرق المشار إليها في دراسات علم النفس الإسلامي تفسير الآيات القرآنية ذات الصلة بها. وإن تفسير آيات القرآن الكريم تفسيراً موضوعياً وتحليلياً ومقارناً وإجمالياً، يأتي على رأس طرق الحصول على المعلومات في مجال علم النفس الإسلامي¹⁰³.

4. توضيح العلاقة بين علم النفس الحديث والقرآن

1.4. تحديد الجوانب المتداخلة والمتضاربة لعلم النفس الحديث والرؤية الإسلامية للإنسان

إن الرؤية الإسلامية للإنسان التي تعتمد على ثقافة التوحيد المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، تختلف في بعض النقاط عن رؤية علم النفس الحديث التي تطورت تحت تأثير المعتقدات الراسخة والأفكار العلمانية في المجتمعات الغربية، لذلك الإنسان. وقد ظهرت في المجتمعات الإسلامية، التي يتعين عليها أن تواجه علم النفس الغربي الحديث بطريقة ما، الحاجة إلى تحديد نقاط الانسجام والاختلافات بين علم النفس الغربي والرؤية الإسلامية للإنسان. وعندما لجأت إلى القرآن لتلبية هذه الحاجة، كان من الضروري إجراء أبحاث لنفسية القرآن.

إنه من الممكن أن نعثر في القرآن الكريم على أسس / أصول بعض الحقائق التي توصل إليها علم النفس الحديث. فهناك العديد من الأشياء المشتركة حول الطبيعة البشرية التي تجعل من الضروري إقامة علاقة بين الإسلام ومعلومات علم النفس الحديث. والقرآن الكريم له قيمة مرجعية في بناء مثل هذه العلاقة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن وصف القرآن بأنه كتاب يحتوي على أسرار نفسية الإنسان بالتفصيل، لكنه مقبولٌ مصدراً للمعلومات والمبادئ التي تُمكننا من رؤية الحقائق الجديدة المتعلقة بالتعرف على الناس وفهمهم، ودراستها¹⁰⁴.

إنه من الممكن العثور في القرآن على إجابات أكثر وضوحاً وإقناعاً للأسئلة حول الطبيعة البشرية؛ لأن الرسالة الإلهية قد بينت للإنسان وعبرت عنه أفضل بيان وتعبير، وقد تناول القرآن بخصائصه المختلفة وصوره بأسلوب أدبي في مواقف متنوعة، ومن هذا المنطلق فإن القرآن هو أهم مصدر لفروع العلوم ومنها علم النفس¹⁰⁵.

¹⁰³ Siti Faridah, "Metodologi Dalam Kajian Psikologi Islam", *Studia Insania* 4/1, (2016), 75-76.
¹⁰⁴ جمال ماضي أبو العزائم، القرآن والصحة النفسية: تأملات في الآيات القرآنية المتعلقة بالصحة النفسية، دار الهلال، القاهرة، 1994، ص: 3.
¹⁰⁵ Topçu, "İslâmiyet ve İnsan Psikolojisinin Boyutları", *Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu (12-17 Ekim 1989)* (Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları), 154
 Muhammed Eroğlu ve diğerleri, "Kur'ân-ı Kerîm'de İnsan", *İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Dergisi* 2, ¹⁰⁵ (1964), 217-218.

إن علم النفس الذي يتحدث عن خصائص الإنسان وملكاته المختلفة، أصبح أحد الفروع المهمة من العلوم في يومنا هذا. وإن بعض نظريات ذلك الفرع من العلوم قابل للمناقشة؛ ولذلك فهناك حاجة إلى تحديد نقاط الانسجام والاختلاف بين معطيات القرآن ونظريات علم النفس، ومن الضروري التمكن من أساسيات علم النفس؛ للقيام بذلك¹⁰⁶. ويلاحظ أنَّ نظريات علم النفس الغربي يمكن أن تتعارض في بعض الأحيان مع القرآن والسنة، فيما يتعلق ببناء الشخصية ودوافع الإنسان وسلوكياته. وعلى الرغم من أن هناك محاولات لبناء علاقة بين وجهة نظر القرآن والمنظور الإنساني للتحليل النفسي على وجه الخصوص، فإنه من الواضح ملاحظة بعض الاختلافات عند إجراء مقارنة عامة بينهما. وانطلاقاً من نصوص القرآن، يمكن تحديد الاختلافات بين رسائل الوحي والتحليل النفسي، فالتناقض بين الوحي والتحليل النفسي ليس في كل نقطة، ولكنه في نقاط معينة، وما هي إلا مسألة وقت وستظهر نقاط توافق بينهما¹⁰⁷. وستمكن من الكشف عن التناقضات ونقاط التوافق هذه، من خلال دراسات التفسير النفسي. وبطبيعة الحال فقد أظهرت الدراسات حول علم النفس القرآني الرغبة في الاستفادة من المعلومات المقدمة من علم النفس الحديث عن الإنسان وسلوكياته. وقد ساهمت تلك المقارنة في تحديد الجوانب المتداخلة والمتعارضة بين علم النفس الحديث والرؤية الإسلامية للإنسان¹⁰⁸. وهكذا فقد أتاح السلوك الانتقائي في قراءة هذه المعطيات، للمسلمين الاستفادة من معطيات علم النفس الحديث، وعدم مخالفة المبادئ الأساسية للدين.

يجب على المسلمين دراسة علم النفس الحديث من وجهة نظر إسلامية؛ لأن القرآن يحوي الكثير ليُقدِّمه في هذا المجال. ويمكن لمتخصصي علم النفس المسلمين من خلال معرفة كافية بالقرآن الكريم دراسة رؤية القرآن للإنسان وكشفها، كما يمكنهم إخضاع معطيات علم النفس الحديث، للتحليل النقدي في ضوء المصادر الرئيسية والقرآن والأحاديث النبوية؛ لأن البيانات التي تُوصِّل عليها نتيجة الدراسات البشرية فقط ليست كافية، لو غضضنا النظر عن المصدر الإلهي. وبفضل المحتوى النفسي الذي مصدره القرآن والحديث، يمكن استبعاد المفاهيم والمناهج النفسية التي لا تتماشى مع النظرة الإسلامية للعالم¹⁰⁹، أو التعامل بحذر معها.

¹⁰⁶ Ömer Nasuhi Bilmen, *Tefsir Tarihi Usûl-i Tefsîr veya Mukaddime-i İlm-i Tefsîr* (Ankara: Diyanet İşleri Reisliği Yayınları, 1955), 138-139.

¹⁰⁷ Mustafa Topkara, *Psikologa Gitmek Caiz mi? İmtihan Dünyası ve Psikoloji* (İstanbul: Karma Kitaplar, 2007), 216

¹⁰⁸ نجاتي، الأحاديث النبوية وعلم النفس، ص: 7 - 11.
¹⁰⁹ Ema Yudiani, "Pengantar Psikologi Islam", *Jurnal Ilmu Agama*, 14/2, (2013), 176; *The Quranic Response to Psychological Theories - Islam for Muslims - Nairaland*, ص: 60; Nairaland Forum, <http://www.nairaland.com/1336251/quranic-response-psychological-theories> (Erişim tarihi: 19.08.2017)

إننا يمكننا في جوانب متنوعة من علم النفس التقليدي، الكشف عن الرؤية القرآنية للإنسان، من خلال دراسة الآيات التي تتحدث عن الإنسان وخصائصه في القرآن. وعلى سبيل المثال، يمكن تحديد معنى الحياة، ومعنى الوجود من خلال فهم الإجابات التي يقدمها القرآن¹¹⁰.

إنه من الضروري دراسة السلوك البشري في ضوء الوحي، بالإضافة إلى الطرق العقلية والتجريبية من أجل الوصول إلى مناهج وقواعد جديدة، فإن المناهج الغربية والمعطيات التي تكشف عنها لا تتوافق دائماً مع وجهة نظر القرآن. ويمكن للباحثين المسلمين الاستفادة من مناهج النقد التي طورها المجتمع الغربي؛ لدراسة المحتوى النفسي العميق للقرآن الكريم الذي يتضمن معلومات خاصة عن الطبيعة البشرية¹¹¹.

إن دراسة آيات القرآن الكريم المتعلقة بـ "أنفس" / الدلائل النفسية (فصلت 53/41؛ الذاريات 21-20/56)، تدعم الحاجة إلى مقارنة معطيات علم النفس الحديث مع رؤية الوحي لنفسية الإنسان.

1.1.4. بعض الدراسات التي أجريت اعتماداً على نظريات علم النفس الحديث

إن نظريات علم النفس وبعض المناهج العلاجية النفسية الفعالة اليوم تُدرس بشكل نسبي مع رؤية القرآن في هذا المجال. وإنه من المتوقع أن مثل هذه الدراسات التي يمكن تقييمها في نطاق علم نفس القرآن، سوف تصبح أكثر شيوعاً يوماً بعد يوم. وإن بعض الدراسات تسير في الأصل في اتجاه بحث مدى الانسجام بين مناهج القرآن ونظريات علم النفس المعنوية. وإليك بعضاً من أنواع هذه الدراسات.

قد تضمّن القرآن الكريم العديد من الموضوعات المتعلقة بعلم النفس البشري، كما قدم اقتراحات لحل تلك القضايا. وقد أظهرت الدراسات التي تدور في فلك العلاقة بين القرآن وعلم النفس، أن الحلول التي قدمها القرآن تتزامن مع بعض الحلول التي لم يتوصل إليها علم النفس إلا مُؤخراً وتتداخل معها¹¹². وعلى سبيل المثال، ظهر أنّ منهج الفكر الإسلامي في الطبيعة البشرية يتفق مع الافتراضات الواردة في النظرية الأدلرية (ألفريد أدلر). وإن الإنسان في هذا المنهج يمكن أن يكون ذا ميول، مثل التميز والغائية والكلية والمصلحة الاجتماعية. وقد ناقش القرآن الكريم بالتفصيل وظائف الحياة التي ناقشها ألفريد أدلر¹¹³.

¹¹⁰ Şamil Duran, *Kur'an-ı Kerim'de İnsan ve Özelliklerinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi*, İzmir: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019, 242.

¹¹¹ ياسين محمد، "أسلمة المعرفة: نقد"، *إسلامي Sosyal Bilimler Dergisi* 2/3, (1994), 121. ¹¹² Sultan Deniz, *Kur'an'da Günah Kavramının Psiko-Semantik Açısından İncelenmesi*, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005, 6.

¹¹³ Thor Johansen, *Religion and Spirituality in Psychotherapy An Individual Psychology Perspective* (New York: Springer Publishing Company, 2010), 130.

إن الدراسة التي قدمها حياتي آيدن (Hayati Aydın) بعنوان "مقارنة البيانات العلمية بالمفاهيم ذات الصلة بالقرآن في سياق الهُو والأنا والأنا العُلْيَا"، في مجلة البحث الأكاديمي، العدد: 18/5، 2003، مثالاً على المقارنة بين النظرية الشخصية لفرويد ورؤية القرآن للشخصية البشرية.

إن دراسة محمد عرفان حلمي بعنوان "الشخصية في منظور سيغموند فرويد وفي القرآن: دراسة

مقارنة "Kepribadian Dalam Perspektif " Muhammad Irfan Helmy, "Sigmund Freud dan Al-Qur'an: Studi Komparatif", Nun: Jurnal Studi Alqur'an dan Tafsir di Nusantara, vol: 4, no: 2, 2018. تقارن بين

نظرية سيغموند فرويد (Sigmund Freud) للشخصية ورؤية القرآن للشخصية البشرية.

وكذلك هناك مقالة تقارن بين نظرية الشخصية القرآنية وأفكار فرويد و (Jung) جونج، قدمها

هشام أبو رية (H. Abu-Raiya, "Western psychology and Muslim psychology in dialogue: Comparisons between a Quranic theory of personality and Freud's and Jung's ideas", Journal of Religion and Health, sayı: 53, 2014, s. 326-338). بعنوان "علم النفس الغربي وعلم النفس الإسلامي في الحوار: مقارنات بين النظرية القرآنية للشخصية وأفكار فرويد وجونج"، مجلة الدين والصحة، العدد: 53، 2014، ص 338-326.

كشفت المقارنة بين المنهج العلاجي لفريكتور فرانكل (Viktor E. Frankl) والمنهج العلاجي

للقرآن، وجود تداخل واسع ومتعدد الأوجه بينهما¹¹⁴. وكذلك دراسة "نظرية التطور الأخلاقي" للورانس كولبرغ (Lawrence Kohlberg) بالمقارنة مع رسائل القرآن في هذا المجال¹¹⁵.

وقد أجريت دراسة لبحث أوجه التشابه والاختلاف بين نظريات أبراهام ماسلو (Abraham

Maslow) وكارل روجرز (Carl Rogers) عن "تحقيق الذات" وبين رؤية القرآن والحديث النبوي حول نفس الموضوع¹¹⁶.

¹¹⁴ Nina Aminah, "Analisis Terapi Makna Antara Viktor E. Frankl Dengan Al-Quran", *Jurnal Kesehatan Budi Luhur Cimahi* 8/6, (2015), 54-62

¹¹⁵ " - تحليل نظرية كولبرج للنمو الأخلاقي بمنهج قرآني، *Fâtime Câvîdân, Muhammed Sâdik Dehkân, İhsân Şemsî Kûşekî, Mahmûd Abbâsî Tahlîlî Nazariyei Rüşdü Ahlâkî Kohlberg Bârverkerdi Kur'ânî*", *Fasıl-nâmei Ahlâk Zeystî* 6, (1391).

¹¹⁶ Simin Afrasibi, Zakieh Fattahi, "A Comparative Study of Self-Actualization Perspective in Psychology and Islam", *World Family Medicine* 15/9, (2017), 104-111.

2.1.4. أمثلة على تحديد الجوانب المتداخلة والمتضاربة بين علم النفس الحديث والرؤية الإنسانية للإسلام

سنعطي في موضوع معين من موضوعات علم النفس "العلاقة بين اليأس الإنساني والدين" مثالاً على فكرة الرؤية الإنسانية الحديثة والرؤية القرآنية. وفي نفس الصدد، سنكشف عن الجوانب المتضاربة بين وجهات نظر حركات الفكر الحديث مع القرآن.

إن فكرة الدين حسب رؤية بعض العلماء، ليس فطرياً ولكنه قد ظهر في وقت لاحق من الحياة تبعاً لما مر به الإنسان من تجارب. وقد زعم بعض المفكرين الذين يقبلون هذا الرأي أنّ الميل الديني راجع إلى الشعور بالخوف واليأس، وتبعاً لذلك فإن الشخص الذي لاحظ الكون وأحداثه، كان يرتجف ويرتعد من بعض تلك الأحداث، وكان متفائلاً ومرتاحاً من بعضها الآخر، ولتتمكن من استمرار المحيط الذي يوفر له الأمل والأمن، فإن الإنسان قد مال إلى التعبد لحماية نفسه من أضرار ما يخشاه، فتولدت فكرة الدين وتطورت من هنا. ولقد تناول كثير من المفكرين يأس الإنسان، والمخاوف التي يعيشها، وحاجته إلى الحماية والأمن فيما يتعلق بالعلاقات بين الإنسان والأديان. ومن بين هؤلاء المفكرين فرويد¹¹⁷، ديفيد هيوم¹¹⁸، برتراند راسل¹¹⁹، ماكس مولر¹²⁰، فيورباخ¹²¹، إنغلز¹²²، فولتير¹²³، مالبينوفسكي¹²⁴.

¹¹⁷ قد ادّعى فرويد أن أصل الحاجة إلى الدين هو ضعف الإنسان ويأسه. وقد أقام علاقة بين عقدة الأب ويأس الإنسان والحاجة إلى الحماية البشرية. فعندما يدرك الشخص البالغ أنه غير محمي من قوى خفية، يحمل خصائص شخصية الأب على هذه القوى. فإنه يصنع الآلهة لحماية نفسه. إن الاشتياق إلى الأب هنا هو دافع مماثل لضرورة حمايته من عواقب الضعف البشري. فإن الذي يمنح ميزات نموذجية لرد فعل الشخص البالغ لليأس عند اضطرابه (رد فعله الداخلي لتكوين فكرة الدين) هو دفاعه عن نفسه ضد اليأس الطفولي. (سيغمووند فرويد، الحضارة الدين والمجتمع، Selçuk Budak, 206-208, Ankara: Öteki Yayınevi, 1997) وفقاً لفرويد، فإن الشعور المخيف باليأس لدى الطفل، والحاجة إلى الحماية التي يوفرها الأب، وفهم أن هذا اليأس سوف يستمر مدى الحياة، قد أجبره على اللجوء إلى وجود أب أقوى بكثير. ولا يمكن أن يُخمد مخاوف الإنسان في مواجهة مخاطر الحياة إلا قوة إلهية. ويقول فرويد أن كل هذا وَّهُمْ، ووفقاً له فإن هذا الوهم ينبع من رغبات الإنسان، وما أكثر الأوهام النفسية التي تشبهه.

¹¹⁸ (صموئيل كونيغ Samuel Koenig، علم الاجتماع، ترجمة، 2000، İstanbul: Ütopya Kitabevi Yayınları، S. Sucu، O. Aykaç، İstanbul: İsmail Çalıřkan، 116)؛ ماجد كوكبيرك (Macit Gökberk)، تطور الفلسفة، (M.E.B., İstanbul: 1979، 69)؛ إسماعيل تشاليشكان (İsmail Çalıřkan)، مفهوم الدين في القرآن، (Ankara: Ankara Okulu Yayınları، 2002)، 156.

¹¹⁹ يرى برتراند راسل (Bertrand Russel) أن الشعور بالأمان واحد من أقوى الأسباب للإيمان بالإله. وهو يعتقد أن الدين مبني على الخوف قبل كل شيء. (برتراند راسل، لماذا أنا لست مسيحياً، 13، İstanbul: 1972، Ender Gürol، çev.، انظر، فكري جول (Fikri Gül)، الفلسفة والعلم والدين عند برتراند راسل، 196، Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları، 2002)؛ مرتضى مطهري، الفطرة، çev. İsmail Necip Taylan، İlim-Din، (İstanbul: Çağrı Bendiderya، İstanbul: Akademi Yayınları، 1992)، 120-121 (Yayınları، 1979)، 47.

¹²⁰ لقد طور الناس مواقف العبادة من خلال تقديس ما كانوا يخشونه أكثر، وبالتالي عبدوا قوى وكنائس معينة في الطبيعة. وفي الشكل من أشكال العبادة المسمى بالطبيعية، قد طور الطبيعيون فكرة حماية أنفسهم من الكوارث المحتملة لتحقيق مصلحة الحياة الدنيوية. حيث بدأ الناس يندهبون ويخافون في مواجهة الظواهر الطبيعية الكبرى مثل الرعد، والبراكين، والعواصف الكبرى، وكسوف الشمس والقمر، فبدأوا عبادة تلك الأحداث والكنائس المذكورة. ويدافع ماكس مولر عن هذه الفكرة التي تحاول شرح مصدر الدين. وادعى أن هناك ضرورة للبحث عن أصل الدين في الرعب الناتج عن إحساس الإنسان بوجود ظواهر طبيعية غير عادية ومخيفة. ووفقاً لماكس مولر، فإن معرفة وقدرات الأشخاص البدائيين على وجه الخصوص أدت إلى اليأس والخوف؛ لأنها ليست كافية لتفسير الأحداث الطبيعية. ولدفع مشاعر اليأس والخوف هذه، اختار الناس البدائيون عبادة قوى الطبيعة أو رموزها. (Nurettin Topçu، Sosyoloji (İstanbul: Dergâh Yayınları، 2001)، 52؛ Âmiran Kurtkan-Bilgiseven، Din (İstanbul: Filiz Kitabevi، 1985)، 154-155؛ Mehmet Taplamacıođlu، Din Sosyolojisi (Ankara: A.Ü.İ.F. Yayınları، 1983)، 74-75؛ Ünver Günay، Din Sosyolojisi (İstanbul: İnsan Yayınları، 1998)، 130؛ Ekrem Altay، Yeni Sosyoloji (Ankara: Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Yayınları، 1976)، 122؛ Hüseyin Peker، Din Psikolojisi (Samsun: Aksiseda Matbaası، 2000)، 73؛ Kamil Kaya، "Sosyolojik Açından Din"، S.D.Ü.

إن القرآن الكريم يوضح أن الإنسان خُلق مستعداً لاعتقاد التوحيد، وقابلاً له، ومتلائماً معه، ومائلاً لقبول الدين واتباعه والتعرف على الله وقادراً على الوصول للإيمان، وجاهزاً لقبول الحقائق الإلهية، وهو باختصار قد خُلق على الفطرة¹²⁵. وإن مفسرو القرآن يأولون جهود الناس لميلهم إلى التعلق بالله على أنها صحوه للفطرة الإلهية، أظهروها في لحظات بأسهم. وإن القرآن الكريم قد ورد فيه ذكر لأوصاف المصائب والمخاطر والمشاق التي حدثت للإنسان، والتي توجهه إلى اللجوء إلى الله، مثل: مواجهة ظلام البحر والأرض (الأنعام: 63-64/6)، والمحاصرة بين الأمواج في البحر (لقمان: 32/31)، والرياح والإعصار الشديد الذي يحيط بالسفينة (يونس: 10/22-23)، والضيق في البحر (الإسراء: 17/16)، والأذى الذي يصيب الإنسان (الزمر: 8/39)، والضيق (النحل: 53/16-55)، والشر (فصلت: 51/41) والابتلاء بالتضيق (يونس: 12/10). وستتناول واحدة من هذه الصور والإيضاحات.

إن القرآن الكريم يعبر عن المواقف التي تسبب للإنسان الخوف الشديد بتعبير "ظلمات البر والبحر". ويوضح أن الخوف واليأس يُثيران قدرة الإنسان الطبيعية على الإيمان والتعهد بالحفاظ على علاقته مع الله في هذه الظروف. ويصف تناقض الشخص الذي تغلب على المشقة ثم ينسى الله مرة أخرى:

" قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِن أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ" *¹²⁶.

إن عبارة "ظلمات البر والبحر" الواردة في الآية في الآية تعني المعاناة في البر والبحر، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: "يَوْمٌ مُّظْلِمٌ" إِذَا كَانَ شَدِيدًا، فَإِذَا عَظُمَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: "يَوْمٌ ذُو كَوْكَبٍ"، أَي يَحْتَاجُونَ فِيهِ لِشِدَّةِ ظُلْمَتِهِ إِلَى كَوْكَبٍ¹²⁷.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi 2, (1996), 135; Gürsoy Akça, "İptidai Kavimlerde Din Anlayışları Teorileri ve Emile Durkheim", Tabula Rasa, 9, (2003), 165-166.

¹²¹إن الدين عند فيورباخ (Feuerbach) يعد انعكاساً رائعاً لخوف الإنسان من القوى الطبيعية، وامتداداً لفكرة الإله الذي يمكن أن يتغلب على القوى الطبيعية. ووفقاً له، فإن الناس بسبب عجزهم وفنائهم ومحدودية قدراتهم وقصورهم، يُظهرون وضعهم الحالي في كيانٍ يخلقونه ويصفونه بأنه الإله. (James L. Cox, *Kutsalı İfade etmek: Din Fenomenolojisine Giriş*, çev. Fuat Aydın, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2004), 86; Mustafa Aydın, *Kurumlar Sosyolojisi* (Ankara: Vadi Yayınları, 2000), 102)

¹²²وفقاً لإنغلز (Engels)، فإن ضعف الناس البدائيين في مواجهة شدائد الطبيعة قادهم إلى الإيمان بالإله. ¹²³يقول فولتير إنها نتيجة طبيعية للأشخاص البدائيين الذين يخشون الرعد، والذين يشعرون بالضيق من أن محاصيلهم سوف تدمر، والذين يتضررون من أعدائهم غير المرئيين الذين يحيطون بهم من جميع الجوانب، أن يؤمنوا بوجود قوى عليا. (Voltaire, *Felsefe Sözlüğü*, çev. Lütfi Ay, (İstanbul: M.E.B., 1995), 2/305; İsmail Fennî Ertuğrul, *İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar*, (İstanbul: Sebil Yayinevi, 1978), 26-27)

¹²⁴إن مالبينوفسكي (Malinowski) يعد الأديان القليلة ذات صلة بأزمات الحياة. (B. Malinowski, *Büyük Bilim ve Din*, çev. Saadet Özal, (İstanbul: Kabcacı Yayinevi, 1990), 46, 51-52; Conrad Phillip Kottak, *Antropoloji*, çev. Heyet, (Ankara: Ütopya Yayınları, 2001), 469)

¹²⁵الروم: 30/30؛ الأعراف: 7 / 172.

¹²⁶الأنعام: 63/6 – 64.

¹²⁷الشوكاني، فتح القدير 157/2.

إن تعبير ظلمات البر والبحر يمكن أن يكون قد استخدم مجازاً، وفي هذه الحالة تذكر الجوانب المخيفة والمرعبة لكليهما¹²⁸. وإذا اعتُبر معنى ظلمات البحر حقيقياً، فإن ذلك يعني الظلام في الليل، مثل العواصف المظلمة والعنيفة والأمواج العملاقة التي تسببها الغيوم؛ والناس لا يعرفون كيف يهربون من ذلك، فإنهم مصابون بالرعب. أما إذا كان المقصود من ظلمات البر هو الليل وظلام الغيوم، وهجوم العدو والخوف الشديد من فقد القدرة على الوصول إلى الطريق الصحيح¹²⁹، فإن هذا يكون باعتبار المعنى الحقيقي لظلمات البر¹³⁰.

إن الغرض من عرض القرآن الكريم المواقف التي تسبب الخوف الشديد، هو بيان حقيقة أن الإنسان في مثل هذه الحالات يتوجه إلى الله فقط. فالإنسان يتوجه إلى الله بكل الإخلاص في لحظات الخوف الشديد، ويئس من أي شيء آخر غيره¹³¹. وطريقة اللجوء إلى الله يعبر عنها بـ "نَصْرُوعًا وَخُفْيَةً". وَالْمُرَادُ بِالنَّصْرُوعِ هُنَا: دُعَاءُ الْجُحْرِ¹³²، إلى درجة التوسل وإظهار التواضع والخضوع. فالتضرع عند الشدة يُظهر القابلية الطبيعية للإيمان الكامنة في داخل ذات الإنسان. ففي لحظات الصعوبة حيث لن يُلتمس أحد آخر أو يوثق به إلا الله، تظهر الفطرة الإسلامية التي هي سمة الخلق¹³³. والخفية تعني الدعاء إلى الله في لحظة الضيق سرّاً ووجلاً ورجاء¹³⁴.

إن المشركين الذين يدعون الله في أوقات المشقة والضيق سرّاً وعلانية، يعدون الله: " لئن أنجانا من هذه لنكوننّ من الشاكرين، وسنعبدك وحدك لا شريك لك". ولكنهم بعد أن ينقذهم الله من كل أنواع المشقة والضيق، فإنهم ينكثون وعدهم الله، ويشركون به، ولا يوفون بعهدهم معه سبحانه. ولكن يجب أن يكون الإنسان دائماً مستقراً على الإيمان بالله في كل لحظة من لحظات الحياة، كما كان حاله في لحظات الضيق¹³⁵. والذين يستيقظون في لحظات الصعوبة والشدائد، يجب أن يكونوا مستمرين على الحفاظ على الإيمان والعلاقة مع الله بعد مرور هذه الشدائد.

إن الإنسان حينما يمر بلحظة من لحظات الضيق والشدة، ومن أجل أن ينقذ نفسه من ذلك، يدعو الله فينقذه الله. وهكذا، يعيش الإنسان تجربة إنقاذ الله إياه ويرى ذلك نفسه. وإن هذه التجربة التي مر بها

128 الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 31/2.

129 هذا يعني أن الشخص يصل طريقه في ظلام الليل ويخاف من أن يحدث له شيء ما. (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 7/7)

130 الرازي، التفسير الكبير، 19/5.

131 الرازي، التفسير الكبير، 19/5.

132 الشوكاني، فتح القدير 157/2.

133 الرازي، التفسير الكبير، 20/5؛ المراغي، تفسير المراغي، 125/3.

134 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 7/7، Yazır Hak Dini Kur'an Dili, 3/1952

135 المراغي، تفسير المراغي، 125/3، Yazır Hak Dini Kur'an Dili, 3/1952

الإنسان تُقدّم في القرآن باعتبارها واحدة من البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويأمر القرآن الناس بالتأمل في التناقض الواقع فيما يفعله أولئك الذين يدعون الله في حالة الضيق فقط فينقذهم الله، ثم يعودون إلى حالتهم الأولى. فالقرآن يلفت الأنظار إلى التناقض فيما يقوم به بعض الناس الذين يدعون الله عند الحاجة فقط، وعند الضعف، ويعودون بأنهم سيشكرونه في حالة الراحة والسعة دائماً، ثم ينسون ما وعدوا به. إن رأي فرويد متوافق مع منظور القرآن في نقطة ارتباط العلاقة بين الإنسان والدين بحالة يأس الإنسان. فيدعي فرويد بأن علاقة الإنسان بالإله تشبه التغير في حال علاقة الطفل بأبيه، ومحاولة لجوئه إليه حين يشعر بالحاجة إلى الحماية. ووفقاً للقرآن، فإن لحظات اليأس تدفع الطبيعة البشرية إلى الإيمان. وبسبب هذا النشاط، يمكن للإنسان أن يختار الحياة الدينية من خلال الارتباط بالوجود الإلهي والقيم الإلهية. أو أن تنتهي العلاقة مع الله مرة أخرى بعد أن تنتهي حالة اليأس. إن الصحة الدينية التي مر بها الإنسان لحظة اليأس، أبعد ما تكون عن الكشف عن جميع جوانب الحياة الدينية. ويبين القرآن أن الذين يلجأون إلى الدين في لحظة اليأس، يعودون مرة ثانية إلى أسلوب الحياة الذي ينكر الدين عندما يكونون في سعة؛ لذلك فإن اللجوء إلى الله الذي بدأ في لحظة اليأس ليس فطرةً واعيةً طوعيةً مستقرة، بل هو تدين إجباري. وإن تعريف الحياة الدينية لدى فرويد بأنها تنحصر في محاولة شخص يائس للبحث عن الأمن، يتناقض مع فهم القرآن للدين.

وفقاً لفرويد، إن ميل الإنسان إلى التوجه إلى ذي قدرة لا نهاية لها، هو وهم. وفي منظور القرآن، فإن رد فعل الإنسان بالتوجه إلى الإله في حال اليأس، هو دليل إلهي مستقر في البناء الروحي لكل إنسان. وإذا أراد الإنسان يمكنه أن يجد طريقة تقوده إلى الله، انطلاقاً من هذا الدليل.

إن "الله" سبحانه وتعالى، كما ورد في القرآن ليس وهماً ينتجه اللاوعي الإنساني، بل هو حقيقة لها وجود خارجي. فكلُّ الناس حتى الملحدون يتجهون إلى الله في لحظات اليأس. فلو كان هذا وهماً، لكان لكل شخص وجهة مختلفة في لحظة اليأس. وإن اتجاه الإنسان إلى الله في حال اليأس، هو مواجهة قدرة الإيمان بالله (الفطرة) في الذات البشرية مع الأدلة الخارجية على وجود الله.

إن المفكرين مثل هيوم، راسل، ماكس مولر، فيورباخ، مالنوفسكي، قد لاحظوا رد فعل الإنسان واهتمامه الديني في مواجهة القوى الطبيعية. فحاولوا شرح مصدر الإيمان بالإله من خلال المخاطر والخوف والصعوبات والأزمات التي واجهتها الحياة. ويؤكد القرآن ويوضح من زاوية واحدة، ملاحظات واستنتاجات المفكرين الذين نتحدث عنهم، فإن توجُّه الإنسان إلى خالقٍ متعالٍ والقدرة المطلقة، في لحظات اليأس، غريزةً كامنةً في فطرة كل إنسان. ولقد لاحظ المفكرون حقيقة مهمة حول العلاقة بين الإنسان والإله - بيئة اليأس

هي التي توجه الإنسان إلى الإله-. وإنه عند ملاحظة السلوك البشري علمياً، يمكن بسهولة رصد أن عدم الكفاءة والضعف والخوف في مواجهة الظواهر الطبيعية، يؤدي إلى التوجه الديني؛ لأن مثل ردود الفعل هذه هي غريزة إنسانية طبيعية، كما أشار إليها القرآن.

لقد أوضح القرآن أن الإنسان الذي يواجه أزمة خطيرة وتهلكة ينسى كل قوة وكائنات ويتعد عنها ولا يلتفت إليها غير الله عز وجل. وقد أراد القرآن أن يبقى هذا الشكل من الإيمان مع الوعي والانتظام في جميع الظروف. وإن مواجهة الناس تجربة اليأس أمام الكوارث الطبيعية وتقديسهم تلك الكوارث والقوى التي تُخيفهم، لا يتوافق مع منظور فهم القرآن والدين. ويذكر ماكس مولر أن الأشخاص الذين يعانون من عجز بسبب الظواهر الطبيعية الكبيرة بدأوا يعبدون هذه الأحداث والكائنات. ولكن القرآن يوضح أن كل القوى المادية والكائنات المعبودة من دون الله قد نُسيَت في لحظة الأزمة، فقصده الناس الله وحده سبحانه وتعالى. وبعد أن تمر الأزمة قد يعود الناس إلى عبادة الكائنات وقوى الطبيعة التي يخافون منها وإشراكها بالله عز وجل.

إن هذا المثال ينطبق على "العلاقة بين اليأس الإنساني والدين" كما ينطبق أيضاً على العنوان "تقديم وجهة النظر القرآنية في مواجهة نظريات علماء النفس في فهم الإنسان للقوى العليا والميتافيزيقيا" الذي سنتناوله الآن.

2.4. تقديم وجهة النظر القرآنية في مواجهة نظريات علماء النفس في فهم الإنسان للقوى العليا والميتافيزيقيا

على الرغم من أن علم النفس العلماني الحديث لم يحدد الموضوعات الميتافيزيقية مجالاً رئيسياً للدراسة، فإنه لا يمكن إتمام دراسته دون ذكر إيمان الإنسان بالقوى العليا. وفي الوقت نفسه فإن علماء النفس الذين طوروا نظريات في مجال علم النفس قد حاولوا أن يشرحوا علاقة الإنسان بالمجال الميتافيزيقي. وبالإضافة إلى علماء النفس الذين تناولوا العلاقة بين الإنسان والدين تناولوا إيجابياً، كان هناك أولئك الذين تناولوها سلبياً. وإن إحدى وظائف التفسير النفسي إقامة المقارنة بين الرؤى الدينية التي طرحها بعض علماء النفس في مقابل الرؤى الدينية في القرآن. فكما كشف القرآن عن التصورات الدينية الصحيحة فإنه كذلك بيّن التصورات الدينية الباطلة. وإن نشاط التفسير النفسي هو تحديد التصورات الدينية التي يطرحها علماء النفس والتي تُذكر في القرآن الكريم، سواء أكانت حقا أو باطلا. وعلى وجه الخصوص فإن تصحيح بعض التصورات الدينية التي يقدمها علماء النفس بشكل خاص وفقاً للاهوت المسيحي واليهودي، وتقديمها وفقاً لعقيدة التوحيد هو واحد من واجبات التفسير النفسي.

إن بعض علماء النفس مثل كارل غوستاف جونغ، قد قدموا نظريات حول جانب الإيمان بالقوى العليا.

وقد أعرب ويليم جيمس، وإريك فروم، وسيغموند فرويد ومن على شاكلتهم، عن آرائهم حول علاقة الإنسان بالمجال الميتافيزيقي. وإن شرح منظور الإسلام القائم على القرآن هو أحد مهام التفسير النفسي، لمواجهة هذه الآراء والنظريات. وإن التفسير النفسي يشترك مع منهج علم النفس الديني واقعياً في هذه المرحلة. ويمكننا في هذا المجال، أن نُقدِّم دراسة سليم تورجان "فهم جونغ للوحي، وتقييمه قرآنياً"¹³⁶ مثلاً على ذلك.

النتيجة

إن منهج التفسير النفسي الذي طورناه هو أحد نتائج الأبحاث عن منهج جديد في تفسير القرآن الكريم. وإلى جانب ذلك، تحقق هذا المنهج في تخطيط مشاكله ومناهجه، تطبيقاً على نتائج الدراسات الموجودة لدينا في هذا المجال، وفي إطار الدراسات المؤلفة في نفسية القرآن.

إن من أهم مشاكل المجتمعات الإسلامية في جميع مراحل التاريخ، هو تطوير التفكير الإسلامي والتأمل الديني والحفاظ على المستوى الذي يلي الاحتياجات والتوقعات للمجتمع. وإن التوجه النفسي إلى القرآن الذي هو مصدر الدين، سيُكسب تطور التفكير الديني في عصرنا زخماً جديداً. وسوف يَضَعُ وجهة نظر جديدة لفهم القرآن في البيئات الأكاديمية والفكرية حيث يتناول الفكر الديني فيها للإفادة. وعلى سبيل المثال، سيُعطي مساحة كبيرة ومبتكرة لعمل الأكاديميين الذين يُجرون دراساتهم على القرآن الكريم.

إن عِلْمًا مُهْمًا مثل علم النفس يُسيطر عليه من قِبَلِ الفكر الغربي في أيامنا هذه. وإن علم النفس يشمل فروغاً: الطبَّ النفسي، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفس التربوي، وحتى علم النفس الديني، وكلها تحت تأثير الفلسفة الغربية من حيث منطلقاتها الأساسية. كما أن علم النفس الذي أنشئ على المبادئ الغربية قد أثر في المجتمعات الإسلامية. وعلم النفس ذو المرجعية الغربية لا يتطابق مع المصادر الرئيسية والجدور التاريخية للمسلمين من نواح عديدة. حتى أن علم النفس المبني على القيم الغربية يُعَرِّبُ المسلمين بشكل غير مباشر تحت تأثيرها. ولهذا السبب يتعيَّن على المجتمعات الإسلامية تطوير نظريات علم النفس الأصلية الخاصة بها على أساس مواردها الأساسية التي مركزها القرآن والسنة والتراث / التجارب التاريخية عبر

Selim Türcan, *Jung'un Vahy Anlayışı ve Kur'an'a Göre Değerlendirilmesi*, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1999. ¹³⁶

خمس عشرة قرناً. وإن التفسير النفسي / الدراسات النفسية للقرآن قادرة على توفير الدوافع ومؤدية إلى تلبية هذه الاحتياجات.

إن "الأفراد المسلمين" في عصرنا الحديث قد بدأوا في تغيير مراجع تلبية طلباتهم جزئياً في مجال تنمية شخصيتهم، وصحتهم العقلية. فقد أخذت كتب التنمية الشخصية المشهورة، التي هي نتاج الفكر الغربي وأسلوب الحياة الغربية، مكانها بين مصادر المسلمين. كما أصبحت أساليب الصحة الروحية، التي هي نتاج فكر الشرق الأقصى وثقافته، هي المراجع التي تبحث عن حلول لمشاكل أمتنا المسلمة التي تعرّبت عن ثقافتها ومواردها الرئيسية. وقد انخفض تأثير التصوف القائم على القرآن والسنة، الذي طور أساليب تكوين الشخصية والصحة الروحية للمسلمين، عبر التاريخ. وإن التوجّه النفسي للقرآن سيؤفر فرصاً جديدة في تأسيس نُظُم ولوائح لبناء شخصية المؤمنين، وتطوير وجهات النظر في مجال الصحة الروحية وفقاً للرسائل الإلهية. وعند الكشف عن وجهات نظر القرآن في مجال تنمية الشخصية والرعاية الصحية الروحية، لا بد من التعامل بحذر وانتقائية مع النظريات التي تنعكس من الثقافات الأجنبية في هذا المجال.

إن الكتب المنشورة التي يُرجع إليها في مجال التنمية الشخصية في بلدنا في السنوات الأخيرة، هي مصادر مصنوعة من الترجمة عن الغرب. وعلى الرغم من وجود المؤلفات المحلية الإسلامية، فإنها قد أُعدت تحت تأثير الفكر الغربي ونظرتة إلى العالم. وإن هناك حاجة لإعداد مؤلفات في التنمية الشخصية قائمة على مصادر تعكس ثقافتنا وقيمنا الخاصة في المجتمعات الإسلامية. ويمكننا أن نستفيد من علم النفس القرآني، وعلم نفس الحديث، وحتى دراسات علم النفس الصوفي لتأليف كتب التنمية الشخصية الأصلية الخاصة بنا.

إن أحد أسباب التوجه إلى علم النفس القرآني في عصرنا، هو الجهود الرامية إلى تطوير مشروع "علم النفس الإسلامي" الأصلي. فإن علم نفس القرآن / دراسات التفسير النفسي سوف تُعدُّ "علم النفس الإسلامي" وتفيده وستكون مصدرًا له وقائدة له ومحددة لاتجاهه.

إن الصحة النفسية والاستشارة النفسية تأتي على رأس المجالات التي يُطبَّق فيها علم النفس على الحياة اليومية للأفراد. ومن الممكن الحصول على المساعدة والدعم من الأطباء النفسيين والاستشاريين النفسيين، في كل من موضوع المرض العقلي وقضايا الصحة الروحية الوقائية. ويمكن اعتبار مبادئ القرآن واقتراحاته في مجال الصحة الروحية في هذا السياق. فإن سعي المسلمين للحصول على مساعدة من الأطباء النفسيين في مجال الصحة النفسية وحل مشاكل الحياة من خلال الاستشارات النفسية يتماشى مع المبادئ العامة للقرآن في هذا المجال، بشرط ألا تتعارض الأساليب والحلول التي اقترحتها الطبيب أو الاستشاري النفسي، مع قيم القرآن ومبادئه.

إننا عندما نتحدث عن "التفسير النفسي"، فإننا نتحدث عن تخصصين على الأقل أحدهما: "التفسير" والثاني "علم النفس". ويمكننا أن نضم مجالات مثل علم النفس الديني، وعلم النفس التربوي، والتعليم الديني، والطب النفسي؛ لأنه من تلك المجالات يكون التوجه النفسي إلى القرآن. ويُجرى جزءٌ مهم من الدراسات المرتبطة بالعلاقة بين القرآن وعلم النفس، من قِبَل علماء النفس الديني وعلماء التربية الدينية، وحتى الأطباء النفسيين في بلدنا. ويحاول المفسر الذي يفسر القرآن بمنهج التفسير النفسي، أن يُقدِّم نتائج من خلال تطبيقه مناهج التفسير القديمة والحديثة. ومن المؤكَّد أن ما قدَّمه غيرُ المتخصصين في مجال التفسير من علماء النفس الديني، وعلماء التربية الدينية، حتى الأطباء النفسيين، من نتائج في مجال علم النفس القرآني، سوف تُظهر السطحية، ولاسيما من حيث مناهج التفسير. ويمكن عكس ذلك أيضًا، أي أن حقيقة تَوَجُّه المتخصص في التفسير الذي ليس لديه معرفة كافية بأسس علم النفس، إلى تفسير القرآن من هذه الناحية النفسية، سوف تؤثر في جودة ذلك العمل الذي يؤديه. وعلى الرغم من كل هذا، فإن إثراء البحث بحُسن نية الذي يتناول العلاقة بين القرآن وعلم النفس، لمجال الثقافة الإسلامية، وسداده أوجه القصور التي تظهر مع مرور الوقت، حقيقةً واقعة.

المراجع

- Abdullah, M. Amin - Riyanto, Waryani Fajar. "Integrasi-Interkoneksi Psikologi (Implementasinya Bagi Penyusunan Buku Ajar di Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)". *Jurnal Psikologi Integratif* 2/1, (2014).
- Abidin, M. Zainal. "Model-Model Pengembangan Kajian Psikologi Dalam Diskursus Pemikiran Muslim Kontemporer". *Religi* 8/1, (2012).
- Afrasibi, Simin - Fattahi, Zakieh. "A Comparative Study of Self-Actualization Perspective in Psychology and Islam". *World Family Medicine* 15/9, (2017).
- Ağırman, Cemal. "İdeal Bir Davranış Biçimi Olarak 'Empati' ve Hadislerde 'Empati' Örnekleri". *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 10/2, (2006).
- Ahmad, Muhammad Diponegoro. *Psikologi Positif dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UAD Press, 2011.
- Aji, Mujib Hendri. *Kecerdasan Spiritual dalam Surat Al-Târiq (Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Quran)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi Thesis, 2020.
- Akça, Gürsoy. "İptidai Kavimlerde Din Anlayışları Teorileri ve Emile Durkheim". *Tabula Rasa* 9, (2003).
- Alemdar, Yusuf. "Sempozyum Değerlendirmesi: Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu (XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı) 27-29 Mayıs 2016, Ankara". *İlâhiyât*, 46, (2016).
- Altaş, Nurullah. "Müslüman Bir Toplumda Dini Danışmanlık İçin Anlam ve Teoloji İnşa Etmek: "Dini Danışmanlık Kavramının Vahiy Kültürüne Dayalı Bir Anlam ve Yöntemi Mümkün mü?", *Manevi Danışmanlık ve Rehberlik -I*. Ayten, Ali. Koç, Mustafa. Tınaz, Nuri. (ed.). İstanbul: Dem Yayınları, 2016.
- Altay, Ekrem. *Yeni Sosyoloji*. Ankara: Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Yayınları, 1976.
- Altıntaş, Ersin - Gültekin, Mücahit. *Psikolojik Danışma Kuramları*. İstanbul: Aktüel Yayınları, 2005.

- Alvâni, Taha Câbir. *İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri*. çev. Süleyman Gündüz, İstanbul: İnkılâb Basım Yayım, 2008.
- Aminah, Nina, "Analisis Terapi Makna Antara Viktor E. Frankl Dengan Al-Quran". *Jurnal Kesehatan Budi Luhur Cimahi* 8/6, (2015).
- Arıcı, Niyazi. *Menâr Tefsiri'nde Mûcizelerle İlgili Farklı Yorumlar*. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
- Arslan, Arif. *Kur'an Hakkında Bilmediklerimiz*. İstanbul: Öteki Adam Yayınları, 2013.
- Arslan, Gıyasettin. "Kur'an Okumalarında Fıkıhçı Perspektif". *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9/2, (2004).
- Ateş, Abdurrahman. "Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu". *Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 4, (2002).
- Ateş, Süleyman. *Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri*. İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1991.
- Atsız, Hasan. "Psikanaliz Penceresinden Tanrı ve Uygarlık İlişkisi", *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 1, (2003).
- Avcı, Meryem. *Kişisel Gelişimin Kur'an'daki Yeri*. İstanbul: Mana Kitap, 2019.
- Aydın, Ali Rıza. "Ateist Düşünceye Etki Eden Psiko-Sosyal Faktörler", *EKEV Akademi Dergisi* 14, (2003).
- Aydın, Cüneyd, "Din İle Psikoloji Arasındaki İlişki Bağlamında "İd" Kavramının Kur'an ve İslam Literatüründeki Yansıması". *The Journal of Academic Social Science Studies* 51, (2016).
- Aydın, Hayati. "Benliğin Sıradışı Davranışları ve Onun Yetenek Tekâmülü". *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 16/29, (2014).
- Aydın, Mehmet. "Ateizm ve Çıkmazları", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi* 24, (1981).
- Aydın, Mustafa. *Kurumlar Sosyolojisi*. Ankara: Vadi Yayınları, 2000.
- Aydın, Vedat. *İslâm'a Göre Kişisel Gelişim*. İstanbul: Çıra Yayınları, 2016.
- Aydüz, Davut. *Tefsir Tarihi Çeşitleri ve Konulu Tefsir*. İstanbul: Işık Akademi Yayınları, 2010.
- Ayten, Ali - Düzgüner, Sevde. *Tasavvuf Psikolojisine Giriş: Bireysel Arınma ve Güzel Ahlâk*. İstanbul: Sufi Kitap, 2017.
- Ayten, Ali. "Arap Ülkelerinde İslâmî Psikoloji ve Din Psikolojisi Çalışmaları". *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 12/2, (2012).
- b. Abdullah, Mohd Hilmi. "Kecerdasan Emosi (Eq) Dalam Al-Quran". *Jurnal Al-Anwar, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT)* 4/2, (2017).
- Babaî, Ali Ekber. Kia, Gulam Ali Azizi. Rad, Mücteba Ruhani. *Kur'an Tefsiri Metodolojisi*. çev. Mikâil Gürel, İstanbul: el-Mustafa Yayınları, 2013.
- Bedrî, Malik Babikir. *Müslüman Psikologların Çıkmazı*. çev. Harun Şencan, İstanbul: İnsan Yayınları, 1984.
- Belen, Fatıma Zeynep. "Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Uygulama Örneği: Bibliyoterapinin Algılanan Stres ve Dini Başa Çıkma Üzerindeki Etkisi". *Toplum Bilimleri Dergisi* 10/19, (2016).
- Bensaid, Benaouda - Machouche, Salah ben Tahar - Grine, Fadila. "A Qur'anic Framework for Spiritual Intelligence". *Religions* 5, (2014).
- Bilgin, Vejdî. "Kur'an'dan Sosyolojik İlkeler Çıkarmanın İmkânı -Sünnetullah Kavramı Çerçevesinde Bir Eleştiri-". *Eskiyeni* 22, (2011).
- Bilmen, Ömer Nasuhi. *Kur'anı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri*. İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1985.
- Bilmen, Ömer Nasuhi. *Tefsir Tarihi Usûl-i Tefsîr veya Mukaddime-i İlm-i Tefsîr*. Ankara: Diyanet İşleri Reisliği Yayınları, 1955.

- Birekul, Mehmet. "Bilginin Toplumsal İnşası: Bir Sosyal Gerçeklik İnşası Olarak Bilginin İslamileştirilmesi'ni Yeniden Düşünmek". *Milel ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi* 9/3, (2012).
- Brown, R. Herrnstein, R. J. *Grundriss der Psychologie*. Berlin: Springer-Verlag, 1984.
- Caferî, Mümtaz F. "Rehberlikte Değerler ve Amaçları: Batılı ve İslâmî Yaklaşımların Mukayese-si". çev. F. Mehveş Kayani, *İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi* 2/1, (1994).
- Cebeci, Suat. *Dini Danışma ve Rehberlik*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012.
- Cengil, Muammer. *Kur'an-ı Kerim'deki Nefs Kavramına Psikolojik Bir Açından Yaklaşım*. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
- Certel, Hüseyin. *Kur'an'da İnsan*. Isparta: Tuğra Matbaası, 2000.
- Cox, James L. *Kutsalı İfade etmek: Din Fenomenolojisine Giriş*. çev. Fuat Aydın. İstanbul: İz Yayıncılık, 2004.
- Crapps, Robert W. "Psikanaliz ve Din", *Marife* 1, (2004).
- Cüceloğlu, Doğan. *İnsan ve Davranışı*. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
- Çalışkan, İsmail. *Kur'an'da Din Kavramı*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2002.
- Çıtlak, M. Fatih - Merter, Mustafa - Tosun, Necdet - Öngören, Reşat - Gürer, Dilaver - Alibaşoğlu, Hatice - Hüb, Musa. *Tasavvuf ve Psikoloji Perspektifinde Rüyalar Âlemi*. İstanbul: Sufî Kitap, 2016.
- Çiçek, Muhammed Halil. "Tefsir Usulünde Yeni Bir Yöntem Önerisi". *Kur'ani Hayat* 2, (2008).
- Demirci, Muhsin. *Tefsir Tarihi*. İstanbul: M.Ü.İ.F.V. Yayınları, 2008.
- Demirci, Muhsin. *Tefsirde Metodolojik Sorunlar*. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2012.
- Demirci, Muhsin. *Tefsire Giriş*. Ankara: İSAM Yayınları, 2013.
- Deniz, Sultan. *Kur'an'da Günah Kavramının Psiko-Semantik Açından İncelenmesi*. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005.
- Dharamsi, Sabnum. Maynard, Abdullah. "İslâm Temelli Müdahaleler", *Müslümanlar İçin Psikolojik Danışma*. çev. Vahap Yorgun. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.
- Dökmen, Üstün. "Empati: Serçenin Yürek Çırpıntısını Anlama Becerisi". *Bilim ve Teknik* 315, (1994).
- Duran, Şamil. *Kur'an-ı Kerim'de İnsan ve Özelliklerinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi*. İzmir: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
- Düzgüner, Sevde. "I. Ulusal Din Psikolojisi Kongresi". (Kongre Tanıtımı), *Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 30, (2010).
- Ekşi, Füsün. *Kritik Bir Bakış Açısıyla Kişisel Gelişim Kitapları*. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2012.
- Eren, A. Cüneyt. *Konulu Tefsir Metodu*. İstanbul: Nil Yayınları, 2000.
- Eren, A. Cüneyt. *Tefsir Okumalarına Giriş: Küllî Kaideler*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013.
- Erkuş, Adnan. *Psikolojik Terimler Sözlüğü*. Ankara: Doruk Yayınları, 1994.
- Eroğlu, Muhammed ve diğerleri, "Kur'an-ı Kerim'de İnsan". *İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Dergisi* 2, (1964).
- Erten, Mevlüt. "el-Müddessir 11-26. Âyetlerine Sosyal Psikoloji Teorileri Çerçevesinde Bir Bakış". *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 20/2, (2016).
- Ertuğrul, İsmail Fennî. *İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar*. İstanbul: Sebil Yayınevi, 1978.
- Ertürk, İdris. *Rahman Suresi'nin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi*. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
- Evkuran, Mehmet. "Zihin Eğitimi Açısından Kur'an'ın Söylemi ve Yöntemi". *Eskiye* 3, (2006).
- Farida, Lin. *Kecerdasan Spiritual Perspektif Al-Qur'an (Telaah Surat Luqman Ayat 12-19)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Skripsi, 2012.
- Faridah, Siti. "Metodologi Dalam Kajian Psikologi Islam". *Studia Insania* 4/1, (2016).

- Faruqi, Ahmad. *Konsep Kecerdasan Emosi Dalam Tafsir Mahâsin Al-Ta'wil*. Yogyakarta: Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadits Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Agama, Tesis, 2017.
- Fethullahî, İbrahim. *Kur'an İlimleri Metodolojisi*. çev. Kenan Çamurcu, İstanbul: el-Mustafa Yayınları, 2015.
- Fithriani, Wilda Akmalia. *Aspek-Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Konsep Pendidikan Islam: (Studi Tematis Tentang Surat Luqman Ayat 12 – 19.)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Thesis, 2013.
- Freud, Sigmund. *Uygarlık Din ve Toplum*. Selçuk Budak, Ankara: Öteki Yayınevi, 1997.
- Gazali, Muhammed. *Kur'an'ı Anlamada Yöntem*. Çev. Emrullah İşler, Ankara: Sor Yayıncılık, 1993.
- Gezgin, Ali Galip. *Kur'an'da Sevgi*. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2010.
- Gökberk, Macit. *Felsefenin Evrimi*. İstanbul: M.E.B., 1979.
- Gölcük, Şerafeddin. *Kur'an ve Mekke*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.
- Gül, Esan. *İslâm ve Psikoloji*. İstanbul: Çıra Yayınları, 2015.
- Gül, Fikri. *Bertrand Russel'da Bilim Felsefe ve Din*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002.
- Güler, İlhami. *Dine Yeni Yaklaşımlar*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014.
- Gültekin, Mücahit. *Psikolojik Tehlike: Modern Psikolojinin Mağduru Olmayın*. İstanbul: Nesil Yayınları, 2008.
- Günay, Ünver. *Din Sosyolojisi*. İstanbul: İnsan Yayınları, 1998.
- Hakkari, İbrahim. *İnsan Tabiatı & Sırları*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007.
- Halim, Abdul. *Kecerdasan Spiritual Perspektif Sayyid Qutbh Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Analisis Surat Luqman Ayat 12-19)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Thesis, 2018.
- Hamdan, Stephani Raihana. "Kecerdasan Emosional Dalam Al-Qur'an". *Schema: Journal of Psychological Research* 3/1, (2017).
- Hamim, Nur. "Religious Anthropocentrism The Discourse of Islamic Psychology among Indonesian Muslim Intellectuals". *Journal of Indonesian Islam* 4/2, (2010).
- Haque, Amber. "İslâmî Bir Perspektiften Psikoloji ve Din Arasındaki İlişki ve Bütünleşme". çev. Mustafa Koç, *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 20/1, (2011).
- Haris, Munawir. "Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam". *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 2/1, (2017).
- Idaman, Idaman. Samsul Hidayat, "Al-Qur'an dan Kecerdasan Spiritual: Upaya Menyingkap Rahasia Allah Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies* 1/1, (2011).
- Iskandar, Iskandar. "Lokus Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Peran Sentra Qalbu", *Suhuf* 5/1, (2012).
- İnce, Serkan. *Kur'an'da Psikolojik Kavramların Dilsel Analizi ve İslâm Kültüründe Ruhbilimine Bir Yaklaşım Tarzı*. Norderstedt: GRIN Verlag, Diploma Thesis, 2010.
- İslâmoğlu, Mustafa. *Kur'an'ı Anlama Yöntemi: Tefsir Usulü*. İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2014.
- Jatmiko, Alif. *Kecerdasan Emosi Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Surabaya: Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Tafsir-Hadis, Tesis, 2014.
- Johansen, Thor. *Religion and Spirituality in Psychotherapy An Individual Psychology Perspective*. New York: Springer Publishing Company, 2010.
- Kanık, Cengiz. "Risale-i Nur Bağlamında Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Tekrarlara Bakış". *Katre: Hadis Özel Sayısı* 4, (2017).

- Kara, Ömer. "Tefsir Akademiyasının Problemleri ve Bazı Çözüm Önerileri". *Kur'an Araştırmalarında Akademik Tezler –Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi-*, Uluslararası Sempozyum (24-26 Kasım 2017, İstanbul), İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi, İstanbul: 2018.
- Kara, Ömer. "Türkiye'de Tefsir Akademiyasının Gelişim Süreci -Tarihsel Dönemler, Akademik 'Konu' Kategorilerinin Analizi ve Problemlerimiz". *Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar*, 2010.
- Karacelil, Süleyman. "İlahiyat Fakültelerinde Tefsir Tarihi ve Usûlü Dersinin Bazı Problemleri ve Çözüm Önerileri". *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 3/5, (2012).
- Karacelil, Süleyman. "Müfessirin Kur'an'ı Tefsirinde Etkili Unsurlar ve Müfessirin Yönteminin Tespiti". *Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar Sempozyumu, İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi*, İstanbul: 2009.
- Karacelil, Süleyman. *Tefsir Usulünün Yapısı ve İşlevi*. İstanbul: Gece Kitaplığı, 2015.
- Karaman, T. Fikret - Sardoğan, Mehmet E. *Psikolojik Danışma Kuramları*. İstanbul: Birsen Yayınevi, 1994.
- Karayılan, Abdurrahman Hakan. *Tevhid Düşüncesi Ekseninde Kişisel Gelişim Kitapları*. İstanbul: Beyan Yayınları, 2015.
- Kardavî, Yusuf. *Malik Bedri'nin Düşünme: Gözlemden Tanıklığa Adlı Eserine Önsöz*. çev. Murat Çiftkaya, İstanbul: Mahya Yayınları, 2012.
- Kartal, Bilal. "VII. Din Psikolojisi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı (İzmir) Din Psikolojisinin Din Hizmetlerine Katkıları Bağlamında Yenilikçi (İnovatif) Arayışlar Sempozyumu Değerlendirme Yazısı". *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Din Psikolojisi Özel Sayısı* (2016).
- Kasapoğlu, Abdurrahman. "Kur'an'ın Psikolojik Tefsiri". *İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 2/1, (2011).
- Kasapoğlu, Abdurrahman. *Kur'an'da Ahlâk Psikolojisi*. İstanbul: Yalnızkurt Yayınları, 1997.
- Kasapoğlu, Abdurrahman. *Kur'an'da İman Psikolojisi*. İstanbul: Yalnızkurt Yayınları, 1996.
- Kasapoğlu, Abdurrahman. *Kur'an'da İnsan Psikolojisi*. İstanbul: Yalnızkurt Yayınları, 1997.
- Kaya, Kamil. "Sosyolojik Açıdan Din". *S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi* 2, (1996).
- Khan, Inamullah. "Zum Geleit", *Der Koran: Übersetzung von Adel Theodor Khoury*. München: Gütersloher Verlagshaus, 2011.
- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam". *Journal An-nafs* 2/1, (2017).
- Kırtay, Mehmet Faik. *Tevbe Suresi Bağlamında Tebuk Savaşının Müslümanlar Üzerindeki Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri*. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
- Koçyiğit, Hikmet. "Çağdaş Dönemde Müfessirin Halka Ulaşma Çabalarının Tefsire Etkisi". *Tefsir Araştırmaları Dergisi*1/1, (2017).
- Koçyiğit, Hikmet. "Müfessirleri Tefsir Yazmaya Sevk Eden Amiller". *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 10, (2012).
- Koçyiğit, Hikmet. "Tefsirin İşlevi". *Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*13/1, (2011).
- Koenig, Samuel. *Sosyoloji*. çev. S. Sucu, O. Aykaç, İstanbul: Ütopya Kitabevi Yayınları, 2000.
- Kottak, Conrad Phillip. *Antropoloji*. çev. Heyet. Ankara: Ütopya Yayınları, 2001.
- Köse, Ali - Ayten, Ali. *Din Psikolojisi*. İstanbul: Timaş Yayınları, 2012.
- Köse, Ali. *Freud ve Din*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2000.
- Köse, Ayhan. *Türkiye'de Psikoloji ve Din Psikolojisi*. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
- Kurtkan-Bilgiseven, Âmiran. *Din Sosyolojisi*. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1985.

- Kutub, Muhammed. *Sosyal Bilimlerin İslâmî Temelleri*. çev. M. Beşir Eryarsoy, İstanbul: Beka Yayıncılık, 2011.
- Lilik, Handayani. *Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Surat Luqman Ayat 12 - 19)*. Universitas Islam Malang, Skripsi, 2012.
- Malinowski, B. *Büyük Bilim ve Din*. çev. Saadet Özkal. İstanbul: Kabcacı Yayınevi, 1990.
- Merter, Mustafa. "İkra Kitabek" Psikolojisi", Maneviyat Psikolojisi. Atak, Mustafa, (ed.). İstanbul: Türdav Yayın Grubu, 2016.
- Merter, Mustafa. "İlahi Rabita Koptu Hastalıklar Arttı". (Mustafa Akar'ın röportajı), *Lacivert Dergi* 20, (2016).
- Merter, Mustafa. "İnsan Sorumluluğu". *Sabah Ülkesi Kültür-Sanat ve Felsefe Dergisi*, 50, (2017).
- Merter, Mustafa. "Yeni Bir Psikoloji İhtiyacı". *Keşkül* 33, (2014).
- Merter, Mustafa. *Psikolojinin Üçüncü Boyutu Nefs Psikolojisi ve Rüyalarm Dili*. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2014.
- Merter, Nesip Mustafa. "Nefis Ülkesi: Transpersonel Psikoloji ve Tasavvuf Psikolojisi Üzerine". Ahmet Celalettin Güneş'in röportajı, *Psikatölye: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Psikoloji Araştırmaları Atölyesi Dergisi* 1, (2017).
- Mevdûdî, Ebu'l-A'lâ. *Tefhîmu'l-Kur'ân*. çev. Muhammed Han Kayani ve diğerleri, İstanbul: İnsan Yayınları, 1989.
- Mubarok, Achmad. "Pencegahan Terorisme Dengan Pendekatan / Islamic Indegenous Psychology". *Jurnal Psikologi Islami*, 1/1, (2005).
- Muhammad, Mushlih. *Kecerdasan Emosi Menurut Al-Qur'an*. Penerjemah: H. Emiel Thereeska, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010.
- Murni, Dewi. "Kecerdasan Emosional Menurut Perspektif Al-Quran". *Jurnal Syahadah* 5/1, (2016).
- Mutahharî, Murtaza. *Fıtrat*. çev. İsmail Bendiderya, İstanbul: Akademi Yayınları, 1992.
- Müftüoğlu, Ömer. *Bugünün Müslümanının Kur'an'la İletişimi*. Ankara: Otto Yayınları, 2012.
- Naimi, Muhammed Naim. *İran'da Din Psikolojisi Çalışmaları*, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
- Narulita, Sari. "Psikologi Islam Kontemporer". *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 11/1, (2015).
- Nashori, H. Fuad. "Refleksi Psikologi Islami". *Jurnal Psikologi Islami* 1/1, (2005).
- Nazilah, Wachidatun. *Pendidikan Kecerdasan Spiritual Dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil Ayat 1-8 (Kajian Tafsir Tahlili)*. UIN Walisongo, Undergraduate Thesis, 2014.
- Nisa, Roisatun. *Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Surat Luqman Ayat 12-19)*. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi, 2009.
- Norhidayat, Norhidayat. "Psikologi Dalam Tradisi Ilmiah Islam". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 12/2, (2013).
- Nurjan, Syarifan. "Refleksi Psikologi Islami dalam Dunia Psikologi di Indonesia". *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam* 2/2, (2017).
- Ömer Faruk Karataş, "Kur'an'a Dair Etüt Teklifleri". *Kur'ani Hayat* Kasım-Aralık, (2014).
- Özdeş, Talip. "Çağımızda İslâm'ın Algılanması ve Sunulmasında Bazı Önemli Noktalar". *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 2/1, (1998).
- Özoğlu, Süleyman Çetin. *Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma*. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları, 1982.
- Peker, Hüseyin. *Din Psikolojisi*. Samsun: Aksiseda Matbaası, 2000.
- Rahmi, Novita. "Manusia Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam". *Dewantara* 2, (2016).

- Rezaeitalarposhti, Abdolbaghy. Rezaeitalarposhti, Abdolhady. "Psychology from İslamic Perspective: Contributions of Quran to Contemporary Psychologists", *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* 6/11.
- Safrina, Safrina. "Psikoloji Dalam Islam". *Islam Futura* 7/2, (2008).
- Santoso, Alek Budi. *Pendidikan Kecerdasan Spiritual Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil Ayat 6-10*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Undergraduate Thesis, 2014.
- Sarı, Enver. "İslami Değerleri Yaşam Biçiminde Öncelikli Davranışlara Yönelik Psikolojik Danışma: İslami Psikolojik Danışma Model Önerisi", *Manevi Danışmanlık ve Rehberlik -I*. Ayten, Ali. Koç, Mustafa, Tınaz, Nuri. (ed.). İstanbul: Dem Yayınları, 2016.
- Sert, Hüseyin Emin. *Kur'an'da İnsan Tipleri ve Davranışları*. İstanbul: Bilge Yayınları, 2003.
- Sham, Fariza. "Elemen Psikoloji Islam dalam Silibus Psikologi Moden: Satu Alternatif". *GJAT* 6/1, (2016).
- Sulaiman, Hamidah. Ismail, Zawawi. Yusof, Rorlinda. "Kecerdasan Emosi Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Aplikasinya Dalam Membentuk Akhlak Remaja". *The Online Journal of Islamic Education* 1/2, (2013).
- Şimşek, M. Said. *Günümüz Tefsir Problemleri*. İstanbul: Esra Yayınları, 1997.
- Şirin, Turgay. "Manevi Danışma ve Rehberlik'te Yeni Bir Model Önerisi: İ.H.S.A.N. Modeli ve Vaka Sunumu", *Manevi Danışmanlık ve Rehberlik -I*. Ayten, Ali. Koç, Mustafa. Tınaz, Nuri (ed.). Dem Yayınları, İstanbul, 2016.
- Şirin, Turgay. *Dini Danışma ve Rehberlik: İhsan Modeli Manevi Danışmanlık*. İstanbul: Mim Akademi Yayınları, 2014.
- Tabak, Ruhi Selçuk. *Sağlık İletişimi*. İstanbul: Literatür Yayınları, 1999.
- Taplamacioğlu, Mehmet. *Din Sosyolojisi*. Ankara: A.Ü.İ.F. Yayınları, 1983.
- Tarhan, Nevzat. "Modern Psikoloji ve Din". (Konferans, 26 Aralık 2003, İstanbul), *İslâmî Araştırmalar Dergisi* 3, (2006).
- Taufik, Muhamad. *Elemen-Elemen Kecerdasan Spiritual Dalam Al-Qur'an (Telaah Terhadap Surat al-Muzzammil Ayat 1-10 dan 20)*. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2016.
- Topçu, Nurettin. *Sosyoloji*. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2001.
- Topçu, Sedat. "İslâmiyet ve İnsan Psikolojisinin Boyutları". *Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu (12-17 Ekim 1989)* Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Topkara, Mustafa. *Psikologa Gitmek Caiz mi? İmtihan Dünyası ve Psikoloji*. İstanbul: Karma Kitaplar, 2007.
- Toptaş, Mahmut. *Kur'an-ı Kerim Şifa Tefsiri*. İstanbul: Cantaş Yayınları, 1993.
- Tunç, Şafak. *Doğru Tarih Kur'an*. İstanbul: Motto Yayınları, 2017.
- Turna, Özge. Bolat, Mualla. "Eğitimde Disiplinlerarası Yaklaşımın Kullanıldığı Tezlerin Analizi". *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 34/1, (2015).
- Türcan, Selim. *Jung'un Vahy Anlayışı ve Kur'an'a Göre Değerlendirilmesi*. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1999.
- Ulwiyah, Nur. "Landasan Psikologi dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam". *Religi: Jurnal Studi Islam* 6/1, (2015).
- Uzun, Nihat. *Bağlam ve Kur'an'ın Anlaşılması Üzerine*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016.
- Ülgen, Emrullah. "Akademik Tefsir Araştırmalarında İnterdisipliner Yöntem ve Önemi". *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 5/10, (2017).
- Voltaire, *Felsefe Sözlüğü*. çev. Lütfi Ay. İstanbul: M.E.B., 1995.
- Whirter, Jeff Mc - Voltan-Acar, Nilüfer. *Çocukla İletişim*. İstanbul: M. E. B., 2005.
- Yanbastı, Gülgün. *Kişilik Kuramları*. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1990.
- Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. *Hak Dini Kur'an Dili*. İstanbul: Eser Neşriyat, tsz.

- Yenen, İlker. "I. Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Koordinasyon Toplantısı (İstanbul)". *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 28, (2008).
- Yıldırım, Celâl. *İlmin Işığında Asrın Kur'an Tefsiri*. İzmir: Anadolu Yayınları, 2000.
- Yıldırım, Ergün. *Kişisel Gelişimin Sosyolojisi*. İstanbul: Hayat Yayınları, 2002.
- Yıldırım, İbrahim. "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı Öğrencileri İle Psikoloji Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeyleri". *Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi* 7, (1997).
- Yıldırım, Yakup. *Vahyin Aydınlığında Kişisel Gelişim*. İstanbul: Yayın Dünyamız Yayınları, 2017.
- Yudiani, Ema. "Pengantar Psikologi Islam". *Jurnal Ilmu Agama* 14/2, (2013).
- Zaharuddin, Zaharuddin. "Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Psikologi Islam di Indonesia". *Intizar* 19/1, (2013).
- Zaharuddin, Zaharuddin. "Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Psikologi Islam Muhammad Utsman Najati". *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 1/2, (2015).

المراجع العربية

- أبو العزائم، جمال ماضي. *القرآن والصحة النفسية: تأملات في الآيات القرآنية المتعلقة بالصحة النفسية*، دار الهلال، القاهرة: 1994.
- الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب. *المفردات في غريب القرآن*، دار المعرفة، بيروت: دون تاريخ.
- بن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. *لسان العرب*، دار الفكر، بيروت: 1997.
- الخلي، أحمد بن يوسف السمين. *عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ*، عالم الكتب، بيروت: 1993.
- الرازي، فخر الدين. *التفسير الكبير*، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1997.
- زبادي، توفيق علي. *منهج الدكتور محمد عثمان نجاتي في البحث القرآني في علم النفس من خلال "كتابه القرآن وعلم النفس" عرض ونقد*، المؤتمر القرآني الدولي السنوي، (مقدس: 4)، مركز بحوث القرآن جامعة مالايا بماليزيا، 14-15 أبريل، 2014.
- الزحيلي، وهبة. *التفسير المنير*، دار الفكر، بيروت: 1991.
- الزخشري، أبو القاسم جار الله محمد بن عمر. *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، دار الكتب العلمية، بيروت: 1995.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1996.
- سقا، جميلة بنت عبد الله حسن. *التأصيل الإسلامي لعلم النفس في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة*، رسالة دكتوراه، المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة المكرمة: 2001.
- الشرقاوي، أحمد محمد. "التجديد في تفسير القرآن فريضة شرعية وضرورة حضارية"، *المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية*، عدد 12/3، 2016.
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. *فتح القدير*، المكتبة العصرية، بيروت: 1995.
- الصابوني، محمد علي. *صفوة التفاسير*، دار الفكر، بيروت: دون تاريخ.
- عبد الرحيم، عثمان أحمد. *التجديد في التفسير: نظرات في المفهوم والضوابط*، مجلة الوعي الإسلامي، المطبعة العصرية، الكويت، دون تاريخ.
- العمار محمد علي. "علم النفس على ضوء القرآن والسنة النبوية" *مجلة التمدن الإسلامي*، عدد: 5، 1938.
- القاسمي، محمد جمال الدين. *تفسير القاسمي*، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1994.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. *الجامع لأحكام القرآن*، دار الكتب العلمية، بيروت: 1993.
- اللوباني، عيسى إبراهيم. *الإعجاز القرآني في التعامل مع النفس البشرية*، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان: 2009.
- المراغي، أحمد مصطفى. *تفسير المراغي*، دار الكتب العلمية، بيروت: 1998.
- مسلم، مصطفى. *مباحث في التفسير الموضوعي*، دار القلم، دمشق: 1997.

- المعوش، سالم. القيم والاتصال، السيكولوجيا والمنهج، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت: 2017.
- نجاتي، محمد عثمان. الحديث النبوي وعلم النفس، دار الشروق، بيروت: 1993.
- نجاتي، محمد عثمان. مدخل إلى علم النفس الإسلامي، دار الشروق، بيروت: 2001.
- النسفي، عبد الله بن أحمد. مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار النفائس، بيروت: 1996.
- Abdurrahîm, Usmân Ahmed. *et-Tecdîd fi't-Tefsîr: Nazratün fi'l-Mefhûm ve'z-Zavâbid*. el-Kuveyt: Mecelletü'l-Va'yi'l-İslâmî / el-Matbaatü'l-Asriyye, tsz.
- Ammâr, Muhammed Alî. "İlmu'n-Nefs alâ Zav'i'l-Kur'ân ve's-Sünneti'n-Nebeviyye", *Mecelletü't-Temeddüni'l-İslâmî* 5, (1938).
- Ebu'l-Azâim, Cemâl Mâdî. *el-Kur'ân ve's-Sihhati'n-Nefsiyye: Teemmülât fi'l-Âyâtî'l-Kur'âniyyeti'l-Müteallika bi's-Sihhati'n-Nefsiyye*. Kâhire: Dâru'l-Hilâl, 1994.
- Halebî, Ahmed İbn Yusuf es-Semîn. *Umdetü'l-Huffâz fi Tefsîri Eşrefi'l-Elfâz*. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1993.
- İbn Manzûr, Ebu'l-Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Mükrem. *Lîsânu'l-Arab*. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1997.
- İsfehânî, Ebu'l-Kâsım el-Hüseyn İbn Muhammed er-Râgıb. *el-Müfredât fi Garîbi'l-Kur'ân*. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, tsz.
- Kâsimî, Muhammed Cemâluddîn. *Tefsîru'l-Kâsimî*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, 1994.
- Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed İbn Ahmed. *el-Câmiu li Ahkâmi'l-Kur'ân*. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1993.
- Levbânî, İsâ İbrâhîm. *el-İ'câzu'l-Kur'ânî fi't-Teâmuli Maa'n-Nefsi'l-Beşeriyye*. Ammân: Dâru'l-Me'mûn li'n-Neşri ve't-Tevzî', 2009.
- Maûş, Sâlim. *el-Kiyem ve'l-İttisâl: es-Saykûlücyâ ve'l-Menhec*. Beyrût: Müessesetü'r-Rihâbi'l-Hadîse, 2017.
- Merâğî, Ahmed Mustafâ. *Tefsîru'l-Merâğî*. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1998.
- Müslim, Mustafâ. *Mebâhis fi't-Tefsîri'l-Mevzûi*. Dîmeşk: Dâru'l-Kalem, 1997.
- Necâtî, Muhammed Osmân. *el-Hadîsü'n-Nebevî ve İlmu'n-Nefs*. Beyrut: Dâru's-Şurûk, 1993.
- Necâtî, Muhammed Osmân. *Medhal ilâ İlmi'n-Nefsi'l-İslâmî*. Beyrut: Dâru's-Şurûk, 2001.
- Nesefî, Abdullah İbn Ahmed. *Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl*. Beyrut: Dâru'n-Nefâis, 1996.
- Râzî, Fahrreddîn. *et-Tefsîru'l-Kebîr*, Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, 1997.
- Sa'dî, Abdurrahman İbn Nâsır. *Teysîru'l-Kerîmi'r-Rahmân fi Tefsîri Kelâmi'l-Mennân*. Müessesetü'r-Risâle, Beyrut: 1996.
- Sâbûnî, Muhammed Ali. *Safoetü't-Tefâsîr*. Beyrut: Dâru'l-Fikr, tsz.
- Sekâ, Cemîle Binti Abdullâh Hasen. *et-Te'silü'l-İslâmî li İlmi'n-Nefs fi Zav'i Tevcîhâtî'l-Kur'ânî'l-Kerîm ve's-Sünneti'n-Nebeviyyeti'l-Mutahhara*, Mekkete'l-Mükerreme: el-Memleketü'l-Arabiyyetü's-Suûdiyye Vezâretü't-Ta'lîmî'l-Âlî Câmîatü Ümmü'l-Kurâ Külliyyetü't-Terbiye, Risâle Duktûrâ, 2001.
- Şarkâvî, Ahmed Muhammed. "et-Tecdîd fi Tefsîri'l-Kur'ân Farîzatün Şer'iyetün ve Zarûratün Hazâriyyetün", *el-Mecelletü'l-Ürdüniyye fi'd-Dirâsâtî'l-İslâmiyye* 12/3, (2016)
- Şevkânî, Muhammed İbn Ali İbn Muhammed. *Fethu'l-Kadîr*. Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye, 1995.
- Zebâdî, Tefîk Alî Alî. "Menhecü't-Duktûr Muhammed Usmân Necâtî fi'l-Bahsi'l-Kur'ânî fi İlmi'n-Nefs min Hilâli Kitâbihî "el-Kur'ân ve İlmu'n-Nefs" Arzun ve Nakd", *el-Mu'temeru'l-Kur'âniyyi'd-Devliyyi's-Senevî (Makdes: 4), Merkezu Buhûsi'l-Kur'ân Câmîatü Malâyâ bi Mâlîziyâ, 14-15 İbrîl 2014*.
- Zemahşerî, Ebu'l-Kâsım Cârullah Muhammed İbn Ömer. *el-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmizi't-Tenzîl*. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1995.
- Zuhaylî, Vehbe. *et-Tefsîru'l-Münîr*. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1991.

STRUCTURED ABSTRACT

The Reasons For The Emergence Of The Psychological Tafseer

In this study, developments in the field of tafseer of the Quran as among the reasons for the need for psychological interpretation (*tafseer* - تفسير)¹³⁷ in our age are discussed. Concordantly, the need for *tajdid* (تجديد) / renewal is mentioned in the tafseer of the Quran. The role of psychological tafseer in meeting the need for *tajdid* is mentioned. Also, it is explained how the scientific developments in our age set the ground for the emergence of psychological tafseer. The effects of the needs and expectations of Muslims on psychological tafseer are mentioned. It is indicated how interdisciplinary studies that are widespread in our age, affect the need to establish a relationship between psychology and tafseer.

In our age, many factors have prompted Muslim researchers to interpret the Qur'an psychologically. This tendency, besides the general tafseer method, has created the need for the development of the psychological interpretation method specific to psychological tafseer. In this study, it is stated briefly how the need for the psychological tafseer method arises.

Scientific developments in our age, especially in the field of psychology, have created the need for Muslim researchers to develop a unique perspective based on their own values in this field. This perspective based on the Qur'an and sunnah opened the door to psychological tafseer.

¹³⁷ Original words are used along with the word-to-word translations to grasp the meaning better for those who are not familiar to the field.

Establishing a civilization and ensuring the continuity of the existing civilization depends on individuals and society to be acquainted with themselves intimately. Qur'an-based psychological tafseer studies are of great importance for Muslim individuals to identify their own psychology. Again Muslims, have felt the need to orient themselves psychologically to the Quran, to their basic resource to provide the will, motivation, and spiritual dynamism required for the construction of their civilization. In this study, these needs were examined among the indirect reasons that led to the emergence of psychological tafseer.

Muslims, who have never left the field of psychology unattended throughout history, have felt the need to develop an Islam oriented psychology in this era. In particular, they have always continued their efforts to form Islamic psychology against secular psychology based on the Western worldview. As a requirement of this effort, it has been turned to Quran-referenced studies, in all areas where psychology and mental health science are operative today. These studies based on the relationship between Qur'an and psychology were considered among the reasons for the emergence of psychological tafseer studies. How Islamic psychology studies affect the tendency to psychological tafseer is one of the topics to be discussed in this study.

Modern psychology is developing rapidly in this era and has a global impact. Muslim societies are also affected by the psychology theories and trends developed in the West.

Thus, the need to do comparative Qur'anic psychology studies and western psychology arose. This need will be considered as one of the reasons for the emergence of psychological tafseer.

One of the most important problems of Islamic societies in every period of history has been the development of religious thought and contemplation (tafakkur- التَّفَكُّرُ) and holding it to a standard that can meet the needs and expectations of the age. The psychological orientation to the Quran, the source of religion, will give a new impetus to the development of religious thought in our age. For instance, it will create a vast and untouched field for academicians who conduct Quranic research.

Today psychology, such an important discipline, is guided by Western thought. Fields such as psychiatry, social psychology, educational psychology, and even the psychology of religion, which are derivatives of psychology, are under the influence of Western philosophy in terms of their basic dynamics. The science of psychology, built on Western values, has also influenced Muslim societies. Western psychology is in many

ways incompatible with the main sources and historical roots of Muslims. Psychology built on Western values indirectly westernizes the Muslims that it influences. For this reason, Muslim societies have to create and develop their own original psychology theories based on their basic resources, the Quran and sunnah, and their fifteen centuries of historical experience and knowledge. Psychological tafseer / Quranic psychology studies are capable of pioneering to meet this need and providing motivation.

"Psychology" is one of the most important realities in the construction of the individual and society. Muslims have to develop their own psychology systems to build their own individual and social structures based on sunnatullah and fitratullah. It is not possible to build a complete Islamic personality with "psychology" borrowed from different systems. The source/basis of Islamic psychology that will enable Muslims to build personalities suitable for their own structure is the Quran and Sunnah. Here, psychological tafseer will constitute a starting point and determine the direction in the establishment of Islamic psychology.

One of the reasons for the orientation to Quranic psychology in our age is the efforts to develop an original "Islamic psychology" project. Qur'anic psychology / psychological tafseer studies will prepare the data of "Islamic psychology"; feed it, guide it, lead and determine its direction.

Mental health and psychological counseling are the main areas where psychology is reflected in the daily life of individuals practically. It is possible to get help and support from psychiatrists and psychological counselors both for mental illnesses and preventive mental health issues. The principles, advice, and suggestions of the Quran in the field of mental health can be evaluated in this context. The fact that Muslims get help from psychiatrists about mental health and seek to solve their life problems through psychological counseling is in line with the general teachings of the Quran regarding this issue as long as the methods and solutions suggested by the therapist or the counselor do not conflict with the values and norms of the Quran.

When we say "psychological tafseer", we are talking about at least two disciplines, namely "tafseer" and "psychology". We can include areas such as the psychology of religion, education, religious education, and psychiatry. For there are psychological tendencies towards the Quran from these fields - in an academic sense. An important part of the studies on the Qur'an-psychology relationship in our country is carried out by religious psychologists, religious educators, and even psychiatrists. The interpreter (mu-fassir- مُفسّر), who interprets the Quran with a psychological orientation, tries to present

his/her products by applying classical and modern methods of tafseer. Certainly, the products of religious psychologists, religious educators, and even psychiatrists who do not have expertise in the field of tafseer will show superficiality, especially in terms of the discipline of tafseer. The opposite of this situation is also possible, that is, an attempt of a psychological tafseer of the Quran by a mufassir who does not have a background and knowledge in the field of psychology will affect the quality/level of the work to be done. Despite all these, it is a fact that researches that examine the relationship between the Qur'an and psychology, that have been done with good intentions, will enrich the Islamic culture basin and the emerging deficiencies will be overcome in time.